

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

BORIS SOUVARINE. — Le « pain gratuit » en U.R.S.S.	1	1941	13
LUCIEN LAURAT. — Les promesses mensongères des dirigeants soviétiques	4	L'origine des crises du Parti : 14. — Le P.C.F. en juin 1940 : 16. — Pour la réparation de l' <i>Humanité</i> : 19. — La grève des mineurs de mai 1941 : 21. — La lettre de Marcel Cachin d'octobre 1941 : 22. — L'appel du « 10 juillet 1940 » : 25. — Facsimilé du texte original : 27. — Version 1950 : 29. — Un faux numéro de l' <i>Humanité</i> clandestine : 32.	
La Conférence du Caire	9	Chronologie du monde communiste janvier 1958	33
Le Parti communiste suédois en 1958.	12		
Nouvelles clartés sur l'action du Parti communiste français de 1939 à			

Le " pain gratuit " en U.R.S.S.

Au début de janvier, le gouvernement soviétique a décrété une légère baisse des prix du pain, afin d'arrondir les prix de détail en simplifiant les comptes et les manipulations de la monnaie. Le pain blanc coûte à présent 1 rouble 35 la livre, et le pain noir 75 copeks, soit respectivement environ 135 et 75 francs si l'on admet le taux officiel du change, et en réalité 54 et 30 francs si l'on compte le rouble à 40 francs (cours du marché noir). Une stricte comparaison avec les prix français est impossible, mais on peut dire que le pain blanc soviétique reste sensiblement plus cher que le nôtre et il faut rappeler que le pain tient beaucoup plus de place dans l'alimentation du travailleur en U.R.S.S. qu'en France où la nourriture est infiniment plus variée.

Nous sommes donc loin du « pain gratuit » soviétique prédit en 1952 par M. Georges Boris (et dès 1946 par MM. Romeuf et Sauvy). Un M. Bettelheim, au service de la propagande communiste, faisait entrevoir aussi « la mise en distribution gratuite du pain, d'ici un certain nombre d'années », dans un livre paru en 1950. Le vague de l'expression « un certain nombre d'années » permet à l'auteur de s'en tirer par quelque dérobade, mais M. Georges Boris écrivait à propos de « cette réforme », le pain gratuit : « L'importance de la production *prévue* en céréales montre qu'elle peut entrer *bientôt* dans le

champ des possibilités ». Le contexte de M. Georges Boris laisse entendre que « bientôt » signifie l'année d'achèvement du cinquième plan quinquennal, c'est-à-dire 1955.

En 1958, qu'en est-il de « l'importance de la production *prévue* en céréales » et, par conséquent, des conséquences qui devraient en découler, selon les apologistes de l'économie soviétique? Les dirigeants communistes n'avouent pas volontiers les résultats réels de leur planification et de leur gestion autoritaires, mais on dispose néanmoins de quelques données qui permettent de s'en faire une idée.

**

En février 1958, les résultats de la récolte de 1957 ne sont pas encore divulgués. Cependant des informations partielles accumulées depuis le mois d'août donnaient à penser qu'ils allaient être plutôt médiocres : énormes pertes de grains pendant la moisson et en cours de transport; pertes pendant le battage; pertes consécutives au pourrissement des gerbes abandonnées aux intempéries, ainsi qu'aux longs délais interrompant les travaux des champs et à la détérioration des machines faute de pièces détachées ou de réparations en temps utile; vols généralisés de grains et de semences, etc. Enfin, la sécheresse a sévi dans plusieurs régions productrices.

Le 24 décembre, Khrouchtchev, discourant à Kiev, fit savoir que la dernière récolte égalait celle de 1955, façon de s'en tirer sans prononcer de chiffre précis. Les deux recueils statistiques publiés depuis 1956 sont également muets sur le tonnage des récoltes, se bornant à offrir de fallacieux pourcentages. Mais d'autres sources officielles avaient chiffré à 103 millions de tonnes la récolte de 1955. A comparer aux 130 millions de tonnes inscrites au programme. Or, pour obtenir des résultats aussi décevants, il a fallu défricher 35 millions d'hectares de terres vierges, utiliser 1.577.000 tracteurs (chiffre de 1956, calculé à raison de 15 chevaux en moyenne par tracteur) et mobiliser, dit Khrouchtchev, plus d'un demi-million de jeunes gens pour aider à la moisson.

Une information officielle a révélé, le 21 janvier, avec six mois de retard, que la sécheresse avait frappé le bassin de la basse et de la moyenne Volga, le sud de l'Oural et le Kazakhstan au milieu de l'année dernière, une sécheresse « plus sévère qu'en la mémorable année 1921 ». Ces phénomènes naturels se produisent périodiquement et, en ce qui concerne le Kazakhstan, la sécheresse est un état normal, une bonne année étant l'exception. La question se pose donc, une fois de plus, de savoir si le défrichement sans discrimination des steppes de l'Asie Centrale, qui engloutit tant de machines, de semences et de main-d'œuvre, se justifie en termes d'économie rationnelle. D'autre part, l'immensité du pays et la diversité des climats sont telles que la sécheresse dans certaines régions devrait être compensée par le rendement des zones restées fertiles.

Et c'est bien, en réalité, de rendement qu'il s'agit. Les deux recueils statistiques déjà mentionnés, outre un troisième paru lors du quarantième anniversaire de la prise du pouvoir par les bolcheviks (1), restent obstinément muets quant à la productivité céréalière à l'hectare. Mais, là encore, des données partielles de source gouvernementale renseignent sur les réalités peu reluisantes de l'agriculture collective.

Un document officiel du 17 janvier 1957 mentionne « la basse production de grains, ne dépassant pas 3 ou 4 quintaux à l'hectare, réalisée durant plusieurs années par de nombreux kolkhozes et sovkhoses dans les régions de Novgorod, de Pskov, de Kostroma, de Velikilouki et autres en Russie, en Biélorussie et dans les pays baltiques... ». Un rendement de 3 ou 4 quintaux à l'hectare ne serait pas signalé s'il s'agissait de faits accidentels. Avec d'autres données fragmentaires et divers recoupements, on arrive à constater pour l'ensemble de l'U.R.S.S. un rendement moyen oscillant entre 8 et 10 quintaux à l'hectare.

« L'agriculture soviétique est la plus mécanisée du monde », répètent à l'envi les dirigeants de l'empire soviétique. Avec son million et demi de tracteurs, ses centaines de milliers de machines combinées, de charrues, de moissonneuses motorisées, de camions,

avec son immense personnel technique d'agronomes et de spécialistes, l'agriculture collective aboutit aux plus bas rendements du monde. Sans vantardise, la France atteint, dans le Nord, la Brie et la Beauce, des moyennes de 40 quintaux à l'hectare ou davantage; pour l'ensemble du pays, le rendement moyen a approché 24 quintaux l'année dernière (*Monde* du 14 juillet 1957).

Il convient de rappeler que l'appellation de grains, en Russie, englobe le froment, le maïs, l'orge, l'avoine, le sarrasin, le millet, le riz et les légumineuses. Et que l'effort soviétique pour élargir la culture du maïs, après un voyage de V. Matskévitich (ministre de l'Agriculture) aux Etats-Unis et la fourniture de semences hybrides par les Américains, augmente la part du bétail dans le total de la production céréalière. On comprend que la Pologne et la Yougoslavie, autres terres d'expérience pour la collectivisation agraire, ne puissent se passer d'aide américaine en blé, l'U.R.S.S. étant incapable de contribuer à couvrir leurs besoins. La proportion de céréales panifiables dans la récolte globale reste un mystère; elle serait proclamée *urbi et orbi* si elle faisait honneur au régime.

Ce qui est proclamé, en revanche, par Khrouchtchev dans son discours prononcé à Minsk le 25 janvier, c'est la nécessité de transformer de fond en comble le système actuel d'exploitation agricole puisque le porte-parole de la « direction collective » envisage la suppression des M.T.S. (stations de tracteurs et machines) qui constituent l'épine dorsale de ce système. Selon ses premières indications, les kolkhozes achèteraient les tracteurs et les machines, qui appartiennent présentement à l'Etat, et les ci-devant M.T.S. deviendraient de simples dépôts annexes, des ateliers de réparations. A qui fera-t-on croire que « l'agriculture la plus mécanisée du monde » donne satisfaction au régime soviétique, alors qu'une réforme aussi grosse de conséquences s'impose de façon irrésistible, pour réaliser non le « pain gratuit », mais tout bonnement le pain quotidien à 1 rouble 35 la livre?

**

En effet, les M.T.S. sont, d'après le *Dictionnaire Encyclopédique* (Moscou, 1954) le plus récent, les « grandes entreprises étatiques d'économie rurale qui constituent la base technico-matérielle industrielle de l'ordre kolkhozien ». Elles sont « la force décisive dans le développement de la production kolkhozienne, les points d'appui les plus essentiels de l'Etat socialiste pour la direction des kolkhozes ». Et enfin leur expérience est « largement utilisée dans la République populaire de Chine et les pays de

(1) *L'Economie nationale de l'U.R.S.S.* Recueil statistique. Edition statistique de l'Etat, Moscou, 1956.

Réalisations du pouvoir soviétique en quarante ans, en chiffres. Recueil statistique. Edition statistique de l'Etat, Moscou, 1957.

L'Economie nationale de l'U.R.S.S. en 1956. Recueil statistique. Edition statistique de l'Etat, Moscou, 1957.

démocratie populaire ». La *Grande Encyclopédie Soviétique* donne des définitions semblables qui ont force de loi en U.R.S.S., ou plutôt qui avaient force de loi jusqu'au 25 janvier car tout est remis en question depuis cette date. L'agriculture socialiste va changer de « base », la production kolkhozienne perdra sa « force décisive », l'Etat soviétique n'aura plus ses « points d'appui les plus essentiels » à la campagne.

Il va de soi que Khrouchtchev n'a pu parler à la légère en laissant entrevoir la fin des M.T.S. ni prendre sur lui la responsabilité d'en informer le public. De telles décisions, comme la précédente relative à la refonte de l'appareil économique-industriel, résultent de nombreuses consultations d'experts, de rapports des autorités communistes locales, de longues études et discussions aux divers étages de l'administration et du Parti. Depuis longtemps la question était débattue, même depuis 1930, et elle a dû se poser d'une manière pressante pour que Staline, en 1952, en discute dans sa dernière brochure sous forme de réponse à deux inconnus qui préconisaient « de vendre en propre aux kolkhozes les principaux instruments de production concentrés dans les M.T.S.; de décharger par ce moyen l'Etat de ses investissements de capitaux dans l'agriculture et de faire assumer aux kolkhozes la responsabilité de l'entretien et du développement des stations de machines et de tracteurs ». Staline opposait aux « camarades Sanina et Wenger » un *non possumus* catégorique.

La situation était alors des plus critiques dans l'agriculture soviétique, les paysans se trouvaient réduits à une condition proche de la famine, comme l'ont prouvé les mesures prises après la mort de Staline, depuis l'augmentation cinq fois et demie du prix payé par l'Etat aux kolkhoziens pour leurs prestations de viande jusqu'à la suppression des redevances au titre des parcelles familiales. Khrouchtchev vient de dire au correspondant du *Times*, numéro du 1^{er} février : « Nous étions dans une *impasse* en matière agricole. » Il avait d'ailleurs avoué, en 1954, « que la production de céréales ne couvre pas les besoins croissants de la population ». Or les vaticinations de M. Georges Boris sur le pain gratuit (1952) coïncidaient avec cette « *impasse* », avec l'état catastrophique de l'agriculture collectivisée et avec la brochure de Staline (2).

Il était question, dans l'esprit d'A.V. Sanina et de V.T. Wenger, de revenir à l'ancienne tentative de vendre aux kolkhozes les machines des M.T.S., tentative faite par le Comité central du Parti en 1930 et qui échoua « en raison de la pauvreté » des kolkhozes, mais susceptible de réussir alors que les kolkhozes sont devenus riches. « La concentration des principaux instruments de la production agricole entre les mains de l'Etat, dans les M.T.S., est l'*unique* moyen d'assurer des rythmes élevés d'accroissement de la production dans les kolkhozes », répond Staline. Il affirme que les kolkhozes, même millionnaires, ne peuvent dépenser les milliards que

représente le gros matériel mécanique. L'Etat seul, écrit-il, « peut se charger de ces dépenses, lui seul étant capable de supporter les pertes entraînées par la mise hors service des vieilles machines et leur remplacement par de nouvelles, de supporter ces pertes pendant six ou huit ans », etc. Vendre les M.T.S. aux kolkhozes, ce serait « faire tourner à rebours la roue de l'histoire ».

Khrouchtchev prend maintenant le contre-pied de la thèse de Staline. Cela signifie qu'une majorité s'est dessinée dans ce sens au Comité central et que le premier secrétaire s'en fait l'interprète. La récolte insuffisante de l'an dernier, la réduction des livraisons de grains à l'Etat, le coûteux échec des derniers expédients ont soudain ranimé le débat autour des M.T.S. Il apparaît nocif qu'une double autorité s'exerce sur les kolkhozes et que celle de la M.T.S. contrarie le rendement. Déjà les kolkhozes avaient obtenu en 1957 la possibilité d'acquérir des tracteurs légers et du petit matériel. Leur pression pour s'équiper davantage n'a cessé de se faire sentir et de susciter des discussions dont l'écho se retrouve dans la revue *Octobre* (n° 11, 1957) et où prend part encore le nommé V.T. Wenger. Les arguments échangés dévoilent l'extrême complexité de l'état des choses à la campagne où les pratiques ne ressemblent guère aux théories. D'autres revues s'en mêlent. Les déclarations de Khrouchtchev indiquent de quel côté penchent à présent les dirigeants : il s'agit, une fois de plus, de sortir d'une « impasse ».

La prochaine session du Comité central et celle du Conseil suprême auront à entériner les décisions envisagées au secrétariat du Parti et à en préciser les modalités d'application. Certains arguments avancés par Khrouchtchev sont irréfutables, mais ils l'étaient déjà dans les années précédentes et ne vont-ils pas « faire tourner à rebours la roue de l'histoire »? Si les kolkhozes deviennent propriétaires de leurs moyens de production, ne finiront-ils pas par revendiquer aussi la terre qu'ils cultivent et par imposer leurs vues à l'Etat? Certes, toutes sortes de précautions seront prises, mais quand le rendement est la loi suprême et qu'on prétend dépasser l'Amérique, il y a une logique des « contradictions internes » du soviétisme contre laquelle le dogme ne saurait prévaloir.

La liquidation des M.T.S. offrirait les avantages immédiats de réduire la bureaucratie à la campagne, de simplifier les rapports entre le Parti et les kolkhozes, de diminuer les frais généraux, de rendre disponible de la main-d'œuvre, de stimuler le travail dans les kolkhozes devenus propriétaires du gros matériel. D'autre part, les kolkhozes, pour la plupart, seraient endettés envers l'Etat qui trouverait dans la vente des machines un supplé-

(Suite au verso, en bas de page.)

(2) Cf. *Le Pain en U.R.S.S.*, dans le *B.E.I.P.I.* n° 106 (mars 1954); *L'U.R.S.S. sans visa*, dans le *B.E.I.P.I.* n° 109 (mai 1954), où le thème du pain gratuit est suffisamment traité; et *L'Union soviétique devant le problème des céréales*, dans le *B.E.I.P.I.*, n° 127 (mars 1955).

Les promesses mensongères des dirigeants soviétiques

DANS notre dernier article, nous avons fourni la démonstration chiffrée que le troisième P.Q. d'après-guerre (1956-1960) fut abandonné en septembre 1957 parce qu'il s'était, au bout d'un an, avéré irréalisable dans les branches essentielles, assurées depuis toujours de la priorité absolue. Bien que les données relatives aux industries travaillant pour la consommation soient moins abondantes et moins précises, nous croyons utile de faire des calculs analogues pour les objets de consommation. Cette démonstration nous paraît d'autant plus nécessaire que les hommes du Kremlin, par la bouche de Khrouchtchev, ne cessent d'annoncer aux consommateurs soviétiques un bien-être presque imminent afin de détourner l'attention du monde entier (Soviétiques compris) des sérieuses difficultés du présent : faillite du dernier P.Q., banqueroute de l'Etat, mauvaise récolte due à une « sécheresse pire que celle de 1921 ».

On se souvient du discours prononcé par Khrouchtchev le 22 mai dernier à Leningrad, annonçant que d'ici deux ou trois ans la consommation par habitant du lait, du beurre et de la viande dépasserait celle des Etats-Unis. Dans son discours anniversaire du 6 novembre, Khrouchtchev communiquait même des chiffres de production tenant du délire, que l'économie soviétique devra atteindre d'ici une quinzaine d'années.

Arithmétique pour illettrés

Les discours de Khrouchtchev ne relèvent évidemment pas de la science, mais de « l'agitprop ». Les Occidentaux n'ont pas l'air de s'en rendre compte. Même des économistes réputés sérieux du monde libre prennent parfois pour de l'argent comptant la célèbre formule communiste : « rattraper et dépasser » les pays capitalistes, en premier lieu les Etats-Unis. S'ils lisaient plus attentivement les discours de Khrouchtchev, ils découvriraient sans difficulté avec quelle désinvolture cet intarissable bavard se paie leur tête.

Dans un discours prononcé le 24 décembre 1957 devant le Soviét suprême d'Ukraine (1), Khrouchtchev raisonnait ainsi :

« En 1913, la Russie produisait 4,2 millions de tonnes d'acier, et les Etats-Unis 31,8 millions, soit sept fois plus. En 1917, la Russie produisait

3,1 millions de tonnes d'acier, et les Etats-Unis 45,8 millions, soit quinze fois plus... En 1940, dernière année d'avant-guerre, nous avons produit 18,3 millions de tonnes d'acier, et les Etats-Unis 60,8 millions, soit trois fois plus... En 1957, la production de l'U.R.S.S. est de 51 millions de tonnes et celle des Etats-Unis de 106 millions, soit le double.

« Aussi sommes-nous fondés à présumer que pour la production de l'acier ainsi que pour celle d'autres produits industriels, nous pourrions atteindre et dépasser les Etats-Unis dans le plus bref délai historique. »

A première vue, ce raisonnement de Khrouchtchev peut impressionner le profane : de 7 à 1 en 1913, le rapport passe à 3 à 1 en 1940 et à 2 à 1 en 1957. Mais ce qui compte, c'est la différence en chiffres absolus, que nous indiquons au tableau ci-dessous, où nous faisons figurer tous les chiffres dont fait état Khrouchtchev, y compris ceux contenus dans les passages de son discours que nous avons supprimés dans la citation faite de place.

Production de l'acier (millions de tonnes)

	U.R.S.S.	U.S.A.	Différence	U.S.A. sur U.R.S.S.
1913	4,2	31,8	27,6	7 fois
1917	3,1	45,8	42,7	15 —
1921	0,22	20,0	19,7	90 —
1928	4,3	52,4	48,1	13 —
1940	18,3	60,8	42,5	3 —
1945	12,3	72,3	60,0	6 —
1957	51,0	102,5 (2)	51,5	2 —

Si l'on fait abstraction des années exceptionnelles (1917, 1921, 1945), la différence entre la

(1) Pravda, 25 décembre 1957.

(2) Chiffre officiel, communiqué par la C.E.C.A. — Les 106 millions indiqués par Khrouchtchev représentent sans doute une estimation provisoire.

SUITE DE LA PAGE 3

ment de ressources et s'efforceraient de recouvrer ses créances en fixant arbitrairement les prix. Une différenciation accentuée est aussi à prévoir entre kolkhozes plus ou moins favorisés, hâtant l'évolution soviétique vers une inégalité sociale contraire aux principes du régime.

La nouvelle classe dirigeante se sent assez forte des moyens de coercition et de persuasion dont elle dispose sans partage depuis quarante ans pour se croire capable de faire face aux éventualités qui découleront de sa politique économique. Pourtant, si l'on compare la société soviétique de nos jours à celle

que les bolcheviks de 1917 prétendaient instaurer, on ne voit rien de commun entre l'idéal et la réalité. Comme disait Lénine : « La machine échappe des mains... » Les potentats actuels, qu'une police toujours omniprésente interdit de contredire, peuvent prétendre que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes soviétiques possibles. En fait, ils ne cessent d'introduire dans leur système d'exploitation de l'homme par l'homme, du peuple par le Parti, des changements successifs qui prouvent l'incompatibilité du progrès économique et social, intellectuel et moral, avec la doctrine soi-disant communiste.

B. SOUVARINE.

production soviétique et la production américaine est la suivante :

1913.....	27,6 millions de t. :	7 fois
1928.....	48,1 — — :	13 —
1940.....	42,5 — — :	3 —
1957.....	51,5 — — :	2 —

Il est permis d'en déduire en toute objectivité que si, entre 1913 et 1957, l'écart entre les deux pays s'est réduit de 1 à 7 à 1 à 2, l'écart en chiffres absolus, qui n'était que de 27,6 millions de tonnes en 1913, a passé à 48,1 millions en 1928 et, après s'être réduit à 42,5 millions en 1940, a atteint le chiffre record de 51,5 millions en 1957. Il est en outre permis de dire qu'à ce rythme-là, l'U.R.S.S. n'atteindra ni dépassera jamais sa rivale d'outre-Atlantique. Et nous nous croyons enfin autorisé à déclarer que M. Khrouchtchev, que nous nous garderons bien de prendre pour un imbécile, est un vulgaire démagogue de bas étage, qui fait de l'arithmétique pour illettrés. Il faut seulement regretter qu'il se trouve dans les pays occidentaux tant d'illettrés qui ne prennent pas la peine de soumettre à une analyse tant soit peu sommaire ses propos de marchand de tapis.

La Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier vient de publier ses chiffres de production pour l'année écoulée. Comme elle fonctionne maintenant depuis cinq ans, elle profite de cette occasion pour mesurer le chemin parcouru depuis 1952; elle communique en même temps la production des autres pays. Nous résumons ci-dessous les principales données :

	Production de l'acier (millions de tonnes)		
	1952	1957	Accroissement
C.E.C.A.	41,9	59,8	17,9 (43 %)
Etats-Unis	84,5	102,5	18,0 (21 %)
U.R.S.S.	34,5	51,0	16,5 (48 %)
Grande-Bretagne .	16,7	21,1	4,4 (32 %)
Europe orientale.	10,7	16,2	5,5 (51 %)
Chine	1,35	5,0	3,65 (270 %)
Japon	7,0	12,6	5,6 (80 %)

Si nous groupons ces pays en deux blocs, la comparaison s'établit comme suit (millions de tonnes) :

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8°).

	1952	1957	Accroissement
Principaux producteurs du monde libre...	150,1	196,0	45,9 (31 %)
U.R.S.S. et satellites	46,6	72,2	25,6 (55 %)

Point n'est besoin d'être polytechnicien pour se rendre compte que la formule « rattraper et dépasser! » n'aurait chance de se réaliser que si la quantité dont s'accroît la production du bloc totalitaire était supérieure à celle dont augmente la production du monde libre. Les plus beaux pourcentages n'y changeront rien. Entre 1952 et 1957, la production additionnelle du monde libre représente près du double de celle du bloc totalitaire. On voit mal, dans ces conditions, comment le bloc soviétique pourrait rejoindre, voire dépasser, le monde libre.

L'imposture du « cours nouveau »

Des chiffres fournis par Khrouchtchev, il convient de retenir plus particulièrement ceux se rapportant à 1928 et à 1957. L'année 1928 est celle qui précède le lancement du premier P.Q., inauguré par le slogan « rattraper et dépasser ». Or, c'est entre la mise en train du premier P.Q. et l'abandon officiel du sixième que l'écart entre la production américaine et la production soviétique s'est encore accru de 3 millions de tonnes, en dépit du fameux slogan. Les vingt-neuf années écoulées depuis 1928 se soldant donc par un échec caractérisé, et cela dans le secteur préférentiel sur lequel Staline avait concentré toutes ses ambitions et tous ses moyens. Soulignons encore que dans ce secteur, les objectifs des plans avaient toujours été atteints, ou presque, tandis que les branches travaillant pour la consommation étaient toujours restées en retard.

Voici dans quelles proportions les plans quinquennaux furent réalisés :

	1 ^{er} P.Q. (1932)	2 ^e P.Q. (1937)	4 ^e P.Q. (1950)	5 ^e P.Q. (1955)
Cotonnades.	58 %	55 %	78 % (a)	94 %
Lainages ..	34 %	48 %	95 % (a)	93 %
Chaussures .	68 %	79 %	87 % (a)	86 %
Sucre	32 %	87 %	72 % (a)	71 %

(a) Réalisation par rapport aux objectifs fixés par le 3^e P. Q. pour 1942.

En automne 1953, les successeurs de Staline inaugurèrent ce que l'on appelait à l'époque le « cours nouveau » en abreuvent leurs sujets de promesses aussi nombreuses qu'éblouissantes. Trouvant soudain que les objectifs du P.Q. en cours (1950-1955) ne correspondaient pas aux possibilités, bien plus grandes, de l'économie soviétique, ils relevèrent sensiblement les prévisions pour 1954 et 1955, voire pour 1956, première année du P.Q. suivant (3).

Plus de trois ans plus tard, on est en mesure de confronter ces promesses avec la réalité. Voici ce que cela donne :

(Voir tableau page suivante)

(3) Cf. les deux décrets publiés par la Pravda des 28 et 30 octobre 1953.

Production promise et effective

	1955		1956		1957	1958
	Promis (a)	Réalisé	Promis (a)	Réalisé	Réalisé	Prévu
Cotonnades (b)	6.267	5.904	6.630	5.500	5.500 (e)	5.520 (f)
Lainages (b)	271,0	251,0	310,4	268,0	280,0	289,4
Chaussures cuir (c)	318,0	274,5	346,0	314,0	315,0	342,2
Sucre (d)	4.800	3.419	5.300	4.354	4.500	5.300
Viande (d)	2.550	2.219	3.000	2.368	2.683 (g)	3.000 (h)
Poisson (d)	3.190	2.740	3.600	2.788	2.968 (g)	3.000 (h)
Beurre (d)	560	459	650	560	(?)	(?)

(a) Promis en octobre 1953. — (b) Millions de mètres. — (c) Millions de paires. — (d) 1.000 tonnes. — (e) Estimation fondée sur le résultat du premier semestre. — (f) Estimation fondée sur les déclarations de Kouzmine du 19 décembre 1957. — (g) Prévisions indiquées par Pervoukhine en février 1957; à en juger par les résultats du premier semestre, ceux de l'année tout entière ne s'écarteront que fort peu des prévisions. — (h) Estimation approximative.

Il ressort de ce tableau que les promesses faites en octobre 1953 sont restées lettre morte même en 1957 et que même les prévisions pour

1958 sont inférieures aux promesses faites en 1953 pour 1956. Le tableau ci-dessous illustre cette faillite :

La réalité comparée aux promesses de 1953

	Réalité 1955 en % des promesses pour 1955	Réalité 1956 en % des promesses pour 1956	Réalité 1957 en % des promesses pour 1956	Promesses 1958 en % des promesses pour 1956
Cotonnades	94 %	83 %	83 %	83 %
Lainages	93 %	86 %	90 %	93 %
Chaussures cuir	86 %	90 %	91 %	99 %
Sucre	71 %	82 %	85 %	100 %
Viande	87 %	79 %	89 %	100 %
Poisson	86 %	77 %	82 %	83 %
Beurre	82 %	86 %	(?)	(?)

Il n'est pas sans intérêt de comparer la situation effective d'aujourd'hui aux promesses faites au cours des plans quinquennaux précédents. Cette comparaison est impossible pour la viande, le poisson et le beurre, les statistiques présentes étant établies sur d'autres bases que celles du passé, car les hommes de Moscou s'ingénient à brouiller les pistes. Elle est possible pour les quatre autres produits ci-dessus énumérés.

Le premier P.Q. avait promis de porter la production des lainages à 270 millions de mètres dès 1932-1933. Le deuxième P.Q. se proposait de produire, en 1937, 6.250 millions de mètres de cotonnades et 2.800.000 tonnes de sucre. Le premier plan d'après-guerre voulait produire, dès 1950, 240 millions de paires de chaussures.

Situation actuelle par rapport
aux prévisions maximales des plans précédents

	Réal. 1955	Réal. 1957	Prév. 1958
Cotonnades (prév. 1937)	94 %	88 %	88 %
Lainages (prév. 1932)	93 %	104 %	107 %
Chaussures (prév. 1950)	114 %	131 %	143 %
Sucre (prév. 1937)	122 %	155 %	189 %

Comme il s'agit d'objets de consommation, il importe évidemment de tenir compte de l'accroissement de la population. Celle-ci a augmenté d'un tiers par rapport à l'avant-guerre; aussi faut-il réduire les pourcentages ci-dessus d'un quart pour les produits dont la période de référence est antérieure à la guerre. Entre 1950 et

1956-1957, la population soviétique s'est accrue d'au moins 15 millions (entre 3,1 et 3,4 millions par an) : pour les chaussures, il convient donc de réduire les pourcentages de 8 %.

Production actuelle par habitant
par rapport aux promesses maximales

	Réal. 1955	Réal. 1957	Prév. 1958
Cotonnades	70 %	66 %	66 %
Lainages	70 %	78 %	80 %
Chaussures	105 %	120 %	131 %
Sucre	92 %	116 %	142 %

Le sujet soviétique moyen est ainsi, pour les principaux tissus, fort loin de ce qu'on lui avait promis pour 1932 ou pour 1937. Quant aux chaussures, il a, en 1957, 20 % de plus que ce qu'on lui avait promis pour 1950. Le sucre dont il dispose ne dépasse que de 16 % les promesses faites voici vingt-six ans pour 1937.

Le P.Q. abandonné était irréaliste

Supposons que les prévisions pour 1958, telles qu'elles furent indiquées par M. Kouzmine en décembre dernier, se réalisent. Il resterait encore deux ans à courir — 1959 et 1960 — jusqu'au terme du P.Q. 1956-1960.

Si, donc, les prévisions actuelles se réalisaient, la situation serait la suivante :

(Voir tableau page ci-contre)

	Production 1955	Prévisions 1960	Accroissement prévu	Déjà réalisé (a)	Encore à réaliser (b)
Cotonnades	5.904	7.270	1.366	— 380	1.746
Lainages	251	363	112	38,4	73,6
Chaussures	274,5	417	142,5	67,7	74,8
Sucre	3.419	6.530	3.111	1.881	1.230
Viande	2.219	3.950	1.731	781	950
Poisson	2.740	4.200	1.460	260	1.200

(a) 1956-1958. — (b) 1959-1960.

En tenant compte des rythmes observés au cours des dernières années, on peut, pour 1959 et 1960, établir les données que voici :

	Accroissement nécessaire	Accroissement probable	Réalisation 1960	Objectifs 1960
Cotonnades .	1.746	400	5.900	7.270
Lainages ...	73,6	40	330	363
Chaussures ..	74,8	45	390	417
Sucre	1.230	800	6.100	6.530
Viande	950	500	3.500	3.950
Poisson	1.200	400	3.400	4.200

D'où cette conclusion :

Réalisation probable en % des objectifs 1960

Cotonnades	81 %
Lainages	91 %
Chaussures	93 %
Sucre	93 %
Viande	88 %
Poisson	81 %

En établissant une hiérarchie des réalisations et en y englobant les principales branches de la production des biens d'investissement (4), on obtient ceci :

Réalisations probables 1960

Poisson, cotonnades	81 %
Fonte	84 %
Electricité	87 %
Viande	88 %
Acier	89 %
Laminés, lainages	91 %
Chaussures, sucre	93 %
Charbon	95 %
Pétrole	104 %

Ce qui frappe dans ce tableau, c'est que pour la première fois, l'industrie lourde est en aussi mauvaise posture que les industries travaillant pour la consommation. Dans tous les plans précédents, celles-ci étaient sacrifiées à celles-là. Ce n'est certainement pas par sollicitude pour les consommateurs que l'on s'est abstenu cette fois-ci de forcer l'industrie lourde au détriment des industries de la consommation; on a même tout fait pour accélérer son rythme, et si l'on n'y est pas parvenu, c'est parce qu'elle était simplement incapable de réaliser les objectifs par trop ambitieux qu'on lui avait fixés. L'habituelle immolation des industries travaillant pour la consommation, fut, cette fois-ci, inopérante, bien qu'on l'ait pratiquée selon la vieille tradition.

La racine du mal

Nous sommes loin des déclamations optimistes que l'on trouvait voici cinq ans sous la plume de M. Alfred Sauvy dans *Le Monde* (fin octobre 1952) et plus récemment encore dans un livre écrit à la fin de 1953 et publié en 1954 (5). L'auteur y écrit (p. 70) :

« En résumé, un développement rapide du niveau de vie russe au cours des prochaines années ne fait aucun doute. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il se produise : d'une part, une « réserve de puissance » étant donné l'importance du prélèvement effectué sur le revenu national pour l'équipement du pays : il suffit au gouvernement soviétique d'augmenter sa capacité d'investissement vers tel ou tel secteur pour obtenir des résultats massifs. »

Le fait est qu'aujourd'hui, ces « résultats massifs » font même défaut dans l'industrie lourde, quoiqu'elle soit plus « prioritaire » que jamais.

Pourquoi ?

Parce que l'économie soviétique, mal gérée ne parvient pas à dégager un fonds d'investissement suffisant et qu'elle est même incapable de tirer des installations existantes tout ce qu'elles peuvent donner. Nous avons publié dans notre dernier numéro les chiffres attestant la dégradation de la rentabilité. Nous allons éclairer cette fois-ci un autre aspect du même problème.

Le plan quinquennal aujourd'hui abandonné stipulait en toutes lettres qu'une importante fraction des quantités dont la production devait s'accroître entre 1955 et 1960 devait être tirée du potentiel d'ores et déjà installé, à savoir :

Fonte	35 %
Acier	47 %
Laminés	40 %
Charbon	35 %
Automobiles	55 %
Tracteurs	69 %

Même l'économiste le moins distingué est capable de saisir l'ahurissante signification de ces pourcentages. Ils révèlent : 1° une utilisation inimaginablement insuffisante de la capacité, si insuffisante qu'il faut remonter au début des années 30, à la grande crise mondiale, pour en trouver — et encore ! — l'équivalent dans le monde capitaliste; 2° une gestion des plus irrationnelles, due à des causes internes et non point à un manque de débouchés comme ce fut le cas de l'économie capitaliste voici vingt-cinq ans; 3° l'absence d'une marge bénéficiaire normale puisque l'insuffisante utilisation de la capacité fait démesurément enfler le prix de revient, d'où

(4) Cf. notre article du précédent numéro.

(5) Maurice Lauré, *Révolution, dernière chance de la France*. — Cf. notre critique, *B.E.I.P.I.*, n° 135.

la nécessité de reconstituer le fonds d'investissement ainsi dévoré par les libéralités permanentes de l'Etat.

Lorsque le dernier P.Q. fut lancé au début de 1956, il semblait donc, à la lumière des pourcentages ci-dessus, que son succès fût assuré au

moins pour les deux premières années, en attendant que les nouvelles installations, prévues en fonction des investissements supplémentaires, entrassent en service. Or, le rythme s'est ralenti dès la première année. Essayons d'y voir clair en consultant le tableau ci-dessous :

	Production			Accroissement en cinq ans prév.	A tirer du potentiel existant (c)	Accroissement effectif 1956 et 1957	Réalité en % des possibilités
	1955 réal.	1957 réal.	1960 prév.				
Fonte (a)	33,3	37,0	53,0	19,7	6,9	3,7	54 %
Acier (a)	45,3	51,0	68,3	23,0	10,8	5,7	53 %
Laminés (a)	35,3	40,2	52,7	17,4	7,0	4,9	70 %
Charbon (a)	391,0	463,0	593,0	202,0	70,7	72,0	102 %
Automobiles (b)	445,3	495,5	650,0	204,7	112,6	50,2	45 %
Tracteurs (b)	163,4	204,0	322,0	158,6	109,4	40,6	37 %

(a) Millions de tonnes. — (b) 1.000 unités. — (c) Voir les pourcentages du tableau précédent.

Aujourd'hui encore, en dépit des nouveaux investissements effectués depuis deux ans, le potentiel disponible dès 1955 n'est donc utilisé qu'à moitié pour la fonte et l'acier, à 70 % pour les laminés, à moins de moitié pour les automobiles et à 37 % seulement pour les tracteurs. Ce n'est que l'industrie charbonnière qui soit en avance. Quand on songe au besoin urgent de compléter et d'agrandir son parc de tracteurs qu'à l'agriculture, on est obligé de se dire que cette utilisation ridiculement insuffisante du potentiel d'ores et déjà installé ne tient point à la mauvaise volonté des dirigeants, mais à leur impuissance en face des tares incurables du système. Et ils investissent sans cesse, mais ces investissements ne servent à rien, les usines — les anciennes comme les nouvelles — sont plus souvent en arrêt qu'en activité. Que l'on veuille bien relire à ce sujet le discours prononcé par Boulganine en juillet 1955 (6).

En nous référant aux objectifs pour 1958, communiqués par Kouzmine en décembre 1957 (nous ne disposons pas encore des chiffres relatifs aux automobiles et aux tracteurs), on constate que même en 1958, le potentiel existant en 1955 ne sera pas pleinement utilisé. Les chiffres s'entendent en millions de tonnes.

	Production additionnelle 1956-57-58	A tirer du potentiel existant	Accroissement prévu en % des possibilités
Fonte	5,8	6,9	84 %
Acier	8,3	10,8	77 %
Laminés ..	6,4	7,0	91 %
Charbon ..	97,7	70,7	138 %

Au bout de trois ans, en dépit des investissements nouveaux, on n'aura donc toujours pas épuisé les possibilités antérieures à 1956, sauf dans l'industrie charbonnière.

Les chiffres qu'on vient de lire et qui ressortissent à la production, complètent utilement ceux de notre dernier article, relatifs au financement de l'économie soviétique. Une étude attentive, tant du côté financier que du côté productif, aboutit aux mêmes conclusions : l'économie

soviétique ne peut subsister et fonctionner que si et dans la mesure où l'Etat (c'est-à-dire les contribuables) est prêt à suppléer sa rentabilité déficiente; elle n'est pas capable d'assurer ses fonctions normales par ses propres moyens; à partir du moment où les injections étatiques et la main-d'œuvre supplémentaire dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs lui font défaut, elle bat de l'aile. D'où les efforts désespérés de rationalisation entrepris depuis un an, dans l'industrie d'abord, dans l'agriculture tout récemment.

LUCIEN LAURAT.

ALBERT VASSART

Après Pierre Celor, dont nous annonçons la mort voici moins d'un an, c'est Albert Vassart qui vient d'être enlevé à notre amitié.

Né en 1898, entré très jeune dans l'industrie métallurgique comme simple ouvrier, il avait commencé son activité militante sur le plan syndical en Meurthe-et-Moselle. De tendance anarcho-syndicaliste, il n'en adhéra pas moins en 1921 au Parti communiste, poussé comme tant d'autres vers ce qui semblait devoir être le parti de la paix par l'horreur de la guerre. Il milita à la fois au Parti communiste et à la C.G.T.U. Il fut secrétaire de la Fédération unitaire des Métaux, entra au Comité central du P.C. en 1928, au Bureau politique en 1929, au Secrétariat en 1932. En 1934, il fut délégué du parti auprès du Komintern, et il y fut l'un des instigateurs de la tactique du Front populaire.

Elu maire de Maisons-Alfort et conseiller général de la Seine en 1935 — à un moment où on lui donnait à corriger les épreuves d'une brochure qu'on lui avait demandé d'écrire pour dénoncer... la faillite du Front populaire et en rejeter la responsabilité sur les socialistes — il revint en France et fut président de l'Union des municipalités communistes jusqu'à la guerre.

Le pacte germano-soviétique le fit rompre définitivement avec le P.C.F. Il n'en fut pas moins arrêté et condamné : il resta deux ans à la prison de Bourges. Quand il reprit son poste à la mairie de Maisons-Alfort, il fut l'objet d'une tentative d'assassinat, ordonnée par le parti.

Depuis la guerre, Albert Vassart n'avait pas cessé de mettre la connaissance qu'il avait acquise du Parti communiste au service de ceux qui le combattent.

Son désintéressement, sa fidélité à l'idéal de justice sociale qu'il avait voulu servir toute sa vie le rendaient cher à tous ses amis. A sa veuve, qui a été la compagne sincère et fidèle de ses luttes, nous présentons nos respectueuses condoléances.

(6) Cf. B.E.I.P.I., nos 142 et 143.

La conférence du Caire

(26 décembre 1957 - 1^{er} janvier 1958)

C'EST en février 1927 que fut fondée à Bruxelles, au cours d'une conférence internationale, la « Ligue contre l'impérialisme et contre l'oppression coloniale » qui fut, à l'échelle internationale, la première organisation des « compagnons de route ». En apparence autonome, sans attache avec aucun parti politique, elle était en fait dirigée, contrôlée et financée par les communistes. Toutes les organisations satellites, à l'échelle nationale ou internationale, seront désormais calquées sur ce modèle : on met en avant un principe, nullement condamnable en soi (la paix, l'indépendance nationale, la justice, etc.). On place à la tête de l'organisation — et, si l'on peut dire, à la devanture — des personnalités connues, mais la direction de l'ensemble est aux mains de membres de l'appareil communiste.

La « Ligue contre l'impérialisme » avait un Presidium d'honneur composé de M^{me} V^o Sun Yat-sen (actuellement vice-présidente du gouvernement de Mao Tsé-toung), d'Albert Einstein, Upton Sinclair, Henri Barbusse et Maxime Gorki. Dans le comité exécutif siégeaient des hommes qui avaient combattu pour l'indépendance de leurs pays comme Jawaharlal Nehru, pour l'Inde, Mouhamed Hatta pour l'Indonésie; dans le Conseil général, on trouvait un travailliste de gauche anglais, un syndicaliste de gauche hollandais, l'Etoile nord-africaine de Messali Hadj, le Destour tunisien, etc.

Lorsque, de divers côtés, on commença à dénoncer l'entière soumission de la Ligue aux communistes — et notamment le rôle de Willy Münzenberg, chef communiste allemand, un des principaux responsables du communisme européen — en particulier dans le domaine financier — l'organe du Komintern, l'*Internationale communiste*, rejeta catégoriquement cette accusation : « Personne ne se prépare à transformer la Ligue, d'une large organisation sans parti qu'elle est en une organisation communiste », y lisait-on.

On vient d'entendre à nouveau ce langage.

Le 9 janvier 1958, dans *Temps nouveaux*, la revue moscovite qui a pris la suite de *La Terre et la classe ouvrière*, elle-même héritière de l'*Internationale communiste* supprimée en 1943 en même temps que le Komintern, on pouvait lire cette déclaration indignée au sujet de la Conférence afro-asiatique du Caire :

« La plupart des journaux américains ont altéré le caractère et les objectifs de la Conférence en la prétendant une « entreprise communiste ». A la conférence de presse du 29 décembre, le docteur Anup Singh, délégué indien, membre du Parlement de son pays, a énergiquement réfuté cette version mensongère. Il a précisé que plus de 90 % des délégués n'étaient pas communistes, bien que, cela va sans dire, les communistes avaient le droit de participer et participaient effectivement à la Conférence. » (9 janvier 1958, p. 5)

Que l'ancienne Ligue contre l'impérialisme fût entièrement aux mains des communistes, c'est ce dont ne permettent plus de douter avec le recul historique, les témoignages de communistes qui rompirent par la suite avec Moscou, ceux d'anciens promoteurs de la Ligue, tel Upton Sinclair ou Mouhamed Hatta. Malheureusement, beaucoup s'en sont rendu compte trop tard. Est-ce que cette déplorable expérience va recom-

mencer avec la conférence du Caire et le Comité permanent qui en est issu ?

Le Comité de solidarité asiatique, agent d'exécution des plans communistes

A la réunion qu'il tint à Stockholm en novembre 1954, le Conseil mondial de la paix, dont nul n'ignore les attaches moscovites, décida de réunir une « conférence asiatique » pour la paix. Le premier à parler de ce projet fut *Romech Chandra*, membre du Comité central du P.C. indien, ainsi que du bureau du Conseil mondial de la paix, qui déclara, lors d'un dîner offert par l'ambassade chinoise à la délégation indienne du Conseil mondial de la paix, qu'une « conférence asiatique pour la détente internationale serait organisée à la Nouvelle-Delhi en février ou mars 1955. »

Cette conférence eut lieu du 6 au 10 avril 1955. Des invitations avaient été envoyées dans vingt pays asiatiques. Leur choix était caractéristique; ni Israël, ni la Corée du Sud, ni la Corée du Nord, ni la Turquie, ni l'Afghanistan ne figuraient parmi les invités, alors qu'on y trouvait l'Égypte, le Soudan et l'U.R.S.S. D'Indonésie, du Népal, des Philippines, du Laos et du Siam ne vinrent aucun délégué, alors que la Chine communiste envoya une délégation de quarante membres. Celle de l'U.R.S.S. en comptait quatorze. La délégation numériquement la plus forte fut celle de l'Inde, conduite par M^{me} Rameshwari Nehru, parente par alliance du premier ministre indien, attachée au Ministère de la Reconstruction, et par ailleurs membre du Conseil mondial de la paix.

Grâce aux relations de M^{me} Rameshwari Nehru, la conférence revêtit un certain caractère officiel, jusqu'au moment où le président Nehru lui-même manifesta clairement sa désapprobation au sujet de la publicité faite autour de la participation d'importants membres du Parti du Congrès. Certains observateurs pensent que Nehru s'était laissé persuader par M^{me} Rameshwari Nehru d'autoriser la conférence et qu'il ne se rendit compte que plus tard de tout ce qu'impliquait le choix de la date, le but et la composition de la Conférence. Il lui aurait été difficile d'interdire une réunion qui prétendait promouvoir ses propres idées sur la coexistence. Mais il courait le risque de voir son autorisation interprétée comme un aval semi-officiel donné à une réunion communiste et même comme une préfiguration de la position indienne à Bandoeng. Nehru autorisa donc la réunion, mais il fit savoir publiquement que « la Conférence n'avait aucun rapport avec la Conférence afro-asiatique qui sera tenue à Bandoeng ni avec les puissances de Colombo : qu'elle se tenait sous des auspices non officiels, et que le gouvernement de l'Inde ne possédait pas d'informations précises au sujet des pays invités à y participer. »

Devant cette manifestation d'hostilité, S.K. Patil et un groupe de membres du Parti du Congrès de Bombay se retirèrent de la conférence juste avant son ouverture, disant qu'ils avaient cru acquise l'approbation du premier ministre. Une partie de la délégation japonaise exprima publiquement sa déception de voir que la conférence n'avait pas été préparée comme on le leur avait fait croire. Il était clair que

bien que la réunion portât le nom de « *conférence des pays asiatiques* », seuls les délégués des Etats communistes avaient été nommés officiellement et avaient le droit de parler au nom de leur pays; les autres n'avaient aucun caractère officiel. C'était, pour la plupart, des communistes de base ou des compagnons de route en vue. De hautes personnalités du P.C. indien vinrent à la Nouvelle-Delhi, mais restèrent à l'arrière-plan. Un journal indien put toutefois écrire que « *la conférence irrita le gouvernement, déçut ses parrains et embarrassa les participants* » par suite de la domination et de la direction de plus en plus évidentes des communistes.

Après ce début qui augurait mal, la conférence présidée par M^{me} Nehru fit l'éloge des *Panch Shila* (les cinq principes de coexistence formulés par Nehru), de la solidarité asiatique et de la paix; elle dénonça l'intervention étrangère, « *les Français belliqueux et les Américains interventionnistes* », ainsi que les alliances militaires formées « *sous l'égide des puissances occidentales* ». Elle proclama en outre le désir des peuples asiatiques d'être délivrés « *de ceux qui se disent leurs amis* ».

A l'issue de la conférence, un *Comité de solidarité asiatique* fut formé, dont le Secrétariat central, siégeant à la Nouvelle-Delhi, fut confié au docteur *Anup Singh*, député au Parlement indien, chrétien progressiste, ancien professeur à l'Université de Washington, ancien chargé des relations publiques à l'ambassade de l'Inde aux Etats-Unis, ancien président de la Commission de l'O.N.U. en Corée, variante indienne d'un Mandouze ou d'un Massignon.

Relations des Comités de solidarité avec les organismes communistes

Le Comité de solidarité asiatique proclama qu'il n'était lié à aucun Parti politique et qu'il voulait être le point de rencontre de tous les courants d'opinion. Effectivement, on fit effort pour trouver des non-communistes connus à mettre en avant. En réalité, le Conseil était entièrement sous l'emprise de communistes actifs et de « *compagnons de route* », membres d'organisations satellites (*Conseil mondial de la paix, Union internationale des étudiants, Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, Fédération internationale démocratique des femmes, Association internationale des avocats démocrates, Organisation internationale des journalistes, Comité international pour l'encouragement du commerce, Fédération mondiale des travailleurs scientifiques* et les sociétés « *d'amitié* »).

Douze membres du Comité de solidarité asiatique appartenaient au Bureau du Conseil mondial de la paix. Après la réunion que celui-ci tint à Colombo en 1957, ce nombre fut porté à dix-sept par l'entrée au Bureau du Conseil mondial de la paix de cinq membres du Conseil de solidarité asiatique. D'autres membres de ce Conseil jouent un rôle actif dans les comités nationaux de la paix. Le « *Bulletin* » du Mouvement de la paix donne régulièrement des nouvelles des comités de solidarité.

Les liens étroits du Comité de solidarité asiatique avec les partis communistes ne sont pas non plus difficiles à démontrer. Outre les membres chinois et soviétiques du Comité de solidarité asiatique, tous communistes, voici quelques autres exemples frappants : BHUPESH GUPTA, membre du Comité central du Parti communiste indien (P.C.I.); RAMESH CHANDRA, membre du Comité central du P.C.I.; Docteur MULK

ANAND, membre du P.C.I.; NGUYEN XUAN-THUY (Nord-Vietnam), membre du Politburo du Parti Lao Dong (P.C.); HOAI THANH (Nord-Vietnam), membre du Comité permanent du Front Lien Viet.; HOANG MINH-CHINH (Nord-Vietnam), membre du Comité permanent du Front Lien Viet.; LE DINH THAM (Nord-Vietnam), vice-président du Front Lien Viet.

De Bandoeng au Caire

La conférence de la Nouvelle-Delhi ne réussit pas comme on l'avait espéré, à se faire admettre comme une réunion préparatoire à la réunion de Bandoeng, mais les communistes n'abandonnèrent nullement l'ambition de s'arroger le rôle dirigeant dans le mouvement dit de Bandoeng.

Au cours de 1956-1957, l'U.R.S.S., bien qu'absente de la conférence de Bandoeng, et la Chine communiste multiplièrent leurs efforts en vue de la convocation d'une deuxième conférence de Bandoeng. Mais les cinq pays de Colombo (Inde, Pakistan, Birmanie, Ceylan et Indonésie), officiellement chargés de préparer une deuxième conférence manifestèrent de moins en moins d'empressement dans cette affaire. Plusieurs sujets de controverse surgirent entre eux, notamment l'inclusion d'Israël sur la liste des invités à la prochaine conférence (ce que Nasser et ses alliés désapprouvaient); la participation soviétique, liée au problème de l'impérialisme soviétique en Asie; la réticence de certains pays de Colombo devant la part que « *l'esprit de Bandoeng* » avait prise dans la propagande communiste et dans l'excitation du monde arabe.

Ces atermoiements décidèrent les communistes à changer de tactique: au lieu de noyauter le mouvement de Bandoeng, ils se substitueront à lui et se proclameront les dépositaires authentiques de « *l'esprit de Bandoeng* ».

Dans cette entreprise, ils trouvèrent un allié en la personne du colonel Nasser, qui, dès septembre 1955, avait manifesté le désir de voir la deuxième conférence afro-asiatique se réunir au Caire. Les encouragements lui vinrent à la fois du côté soviétique et du côté chinois (alors que les puissances de Colombo gardaient le silence). En juin 1957, le délégué de l'U.R.S.S. au Conseil de la paix, Nestorov, apporta la bénédiction soviétique au projet de cette conférence et en juillet Tchou En-lai fit une déclaration dans le même sens.

Le « *Comité de solidarité asiatique* » de la Nouvelle-Delhi fut chargé de préparer cette conférence.

Lors de sa réunion de décembre 1956, il prit les décisions suivantes :

- a) étendre son activité en Afrique et devenir un mouvement de solidarité afro-asiatique;
- b) organiser une conférence de solidarité afro-asiatique au Caire;
- c) envoyer une délégation au Caire pour sonder le terrain;
- d) lancer une revue trimestrielle : « *La Revue afro-asiatique* ».

La délégation arriva au Caire en février 1957; elle était conduite par le docteur Anoup Singh, flanqué des délégués soviétiques, chinois et japonais de son Comité. Elle fut reçue par Nasser, qui accepta de convoquer une conférence au Caire.

Le Comité préparatoire de la Conférence se mit au travail le 21 octobre. Il fut reçu par Nasser (qui, dans une allocution, souligna l'importance historique de la future conférence), puis désigna comme président Anvar Sadat, ancien ministre égyptien, dirigeant du nouveau parti unique de Nasser « *Union nationale* ». A peine élu, A. Sadat accordait une interview à

la radio de Moscou (diffusée le 11 novembre); il y déclarait : « *L'apparition du camp socialiste a sauvé le monde entier de nombreuses calamités. Ce camp sert à la liberté des peuples, à la reconnaissance de leurs aspirations à leur libération de l'impérialisme...* »

Selon le communiqué officiel, vingt et un pays afro-asiatiques étaient représentés à la réunion du Comité préparatoire et cinquante furent invités à assister à la conférence du Caire. Pour créer un courant d'opinion en faveur de cette conférence, il lança le mot d'ordre d'une « Semaine de solidarité afro-asiatique ». Les manifestations en devaient avoir lieu du 1^{er} au 8 décembre 1957. En fait, la consigne ne fut suivie uniquement qu'en Egypte et dans les pays communistes : U.R.S.S., Chine, Mongolie, Viet-Nam du Nord et Corée du Nord.

Symptomatique est la place accordée par la *Pravda* à cette conférence : dès le début de décembre, le journal officiel bolchevik est de plus en plus rempli d'articles sur les peuples afro-asiatiques. Le ton a été donné par un article de A. Safonov, représentant soviétique à la conférence du Caire et par un éditorial « *L'Union soviétique, amie fidèle des peuples de l'Asie et de l'Afrique* ».

L'imposture de la conférence du Caire

L'initiative de la conférence de Bandoeng revenait aux gouvernements de cinq pays du Colombo (Inde, Pakistan, Birmanie, Ceylan et Indonésie) et les invités étaient les gouvernements des pays indépendants de l'Afrique et de l'Asie. Le critère était net et l'objectif également : les gouvernements de ces pays voulaient affirmer leur solidarité et proclamer le droit à l'indépendance nationale de tous les peuples d'Asie et d'Afrique. On n'a pas oublié que le président cinghalais Kotelawala, au cours des débats, n'hésita pas à dénoncer le dernier en date des impérialismes, mais le plus agressif et le plus dangereux, celui de l'Union soviétique.

Rien de tel à la conférence du Caire. Aucun des gouvernements du pacte de Colombo n'a participé aux préparatifs de la conférence et on dut se passer de la présence de représentants officiels des pays qui avaient participé à la conférence de Bandoeng. En dépit des affirmations rapides des journalistes occidentaux, il s'agissait donc de tout autre chose que d'un « second Bandoeng ». Conscients de leur faiblesse sur ce point, les organisateurs de la conférence du Caire voulurent devancer les critiques éventuels en déclarant :

« *En dépit du fait que la conférence afro-asiatique du Caire constitue un développement de celle de Bandoeng et bien que son rôle principal ait été d'établir les principes et des décisions dans l'esprit de Bandoeng, il existe des différences fondamentales entre les deux. La conférence de Bandoeng comprenait des représentants gouvernementaux du rang des premiers ministres et de ministres des Affaires étrangères. La conférence de solidarité afro-asiatique, par contre, a été une conférence populaire, d'un caractère plus libéral et plus représentatif des tendances et des intérêts populaires... Les gouvernements ont cédé la place aux peuples.* »

On connaît ceux qui s'arrogent ainsi le droit de représenter les peuples, sans nulle consultation préalable et même à l'encontre des résultats des consultations les plus régulières.

Le caractère communiste de la conférence était si notoire qu'il provoqua plusieurs désaveux officiels. Le Pandit Nehru interdit la participation des membres de son Parti du Congrès natio-

nal. L'Iran déclara officiellement ne pas participer à la conférence ni par délégation gouvernementale ni par aucune organisation politique. Le gouvernement du Maroc fit savoir également qu'il ne serait pas à la conférence du Caire.

En dehors des délégués des pays communistes, U.R.S.S., Chine, Mongolie, Vietnam, Corée du Nord, seuls représentaient des gouvernements les délégués de l'Egypte, du Soudan et du Yémen.

Mais la liste des quarante-quatre délégations présentes comporte des cas bizarres. Ainsi, Chypre figurait parmi les pays afro-asiatiques (uniquement pour donner lieu à des accusations supplémentaires contre le monde occidental), mais pas le Tibet, vieil empire de plusieurs siècles, annexé par la Chine. Les gouvernements des pays de l'empire britannique devenus indépendants après la deuxième guerre mondiale, ont boycotté la conférence du Caire; aussi ces pays furent-ils représentés par des gens sans titre et souvent sans profession : Ceylan : M. V. ALAGIYAWANNA, professeur; Ghana : M. K. AMOA AWUAH M.F.; Nigéria : M. GIDI KWADRI; Ouganda : M. ALY OMAR ALY; Malaisie : TUGKY INDRA.

Quant aux territoires de l'Union française, les chefs des délégations étaient : Algérie : docteur LAMINE DEBAGHINE, membre du Comité directeur du F.L.N.; Cameroun : docteur FÉLIX MOUMIÉ, président de l'Union des populations camerounaises; Somalie française : ZAKARIA NIMR YOUSSEF; Soudan français : DIALLO ALIOU, professeur d'arabe; Madagascar : RAJAOFERA MAURICE, professeur.

L'énumération des pays dont la libération du joug impérialiste est réclamée est également caractéristique. Outre l'Algérie, qui tient la vedette et à laquelle une résolution spéciale était consacrée, cette liste comporte : le Cameroun, le Kenya, l'Ouganda, le Tchad, le Togo, Madagascar, le Yémen (« l'évacuation des bases britanniques »), Oman, l'Indonésie (« La conférence appuie les mesures prises par le gouvernement indonésien pour assurer le retour légal de l'Irian occidental »), Okonawa, Chypre, Goa, la Corée (« l'unification de la Corée »), le Vietnam (« la fin de l'ingérence des impérialistes dans le Sud-Vietnam »), le Golfe d'Akaba, le Maroc (« la récupération de tous ses territoires se trouvant encore sous la domination de l'impérialisme »), la Somalie.

La résolution sur l'impérialisme se termine avec deux paragraphes auxquels visiblement les organisateurs attachaient une importance particulière. Le premier porte le titre : « *Nation arabe* » et approuve l'ambition de Nasser de fabriquer un empire pan-arabe et une « nation arabe » : « *La conférence appuie la lutte des peuples arabes pour leur unité, leur indépendance et leur affranchissement de toute influence étrangère.* » Le second est intitulé : « *L'aide aux peuples combattants* » et déclare : « *La conférence fait appel aux pays afro-asiatiques pour appuyer complètement la lutte de tous les peuples combattant pour leur liberté et leur indépendance... La conférence fait enfin appel aux peuples d'Afrique et d'Asie pour l'octroi de toutes sortes d'aides matérielles aux peuples combattant dans toutes les régions du monde jusqu'à ce qu'ils obtiennent leurs droits à la liberté et à la complète indépendance.* »

La conférence du Caire aboutit à la création d'un Conseil permanent de solidarité afro-asiatique, dont l'organe exécutif sera le Secrétariat, formé d'un secrétaire général nommé par l'Egypte (donc par Nasser) et composé de dix

(Suite au verso, en bas de page.)

Le Parti communiste suédois en 1958

Au lendemain de son XVIII^e Congrès, tenu à la fin de décembre dernier à Stockholm, le Parti communiste suédois apparaît comme ayant surmonté sa crise interne, cessé de reculer sur le plan électoral, et même progressé quelque peu, et surtout, procédé à un appréciable rajeunissement de ses cadres et militants. La tendance des années 1948-1950 semble donc complètement inversée.

On sait qu'une scission était intervenue récemment au sein du Parti : Set Persson, vieux militant, ex-conseiller municipal de Stockholm, avait été exclu en 1953 pour avoir quitté ostensiblement la salle du Congrès où venait d'être lancé le nouveau mot d'ordre de rapprochement avec les sociaux-démocrates, jusqu'ici violemment combattus. Après un travail intense de recrutement à travers tout le royaume, Persson était parvenu à créer plusieurs « cercles marxistes » et un club de jeunes « *Revolt* », d'où sortit en juin 1956, à la suite d'un congrès constitutif tenu à Stockholm, le *Mouvement des Travailleurs Communistes de Suède*. Ce mouvement a détaché du Parti communiste quelques vieux militants pour qui la social-démocratie est toujours « le meilleur soutien de la bourgeoisie ». Pratiquement, son activité ne semble pas avoir été grande, ni avoir affaibli le P.C. suédois.

— Sur le plan électoral, en effet, celui-ci a cessé de reculer, et a même repris en 1956 une légère avance par rapport à 1952 et à 1950. Lors des élections de l'automne 1956, il avait gagné un siège et 8.000 voix. Les élections communales de 1958, de l'avis général, confirmeront cette tendance.

Le XVIII^e Congrès national

Le XVIII^e Congrès du P.C. suédois s'est ouvert le samedi 28 décembre 1957 dans la grande salle de l'hôtel de ville de Stockholm, sous la présidence du député Gustav H. Johansson. Des représentants de quinze autres partis communistes étaient présents, venus notamment d'U.R.S.S., de tous les Etats satellites, de Chine et même d'Allemagne occidentale (Hein Fink). A la tribune, furent lus des télégrammes émanant des P.C. japonais et indonésien, ainsi que de Tito.

Le discours du président du Parti, Hilding Hagberg, résume bien le sens des principales interventions ainsi que celui des motions votées.

(SUITE DE LA PAGE 11)

secrétaires des pays suivants : Cameroun, Chine, Ghana, Inde, Indonésie, Irak, Japon, Soudan, Syrie et U.R.S.S. Sur les onze représentés, trois seulement le sont par des délégués gouvernementaux : l'Egypte, la Chine et l'Union soviétique. Ces deux dernières s'assureront facilement une majorité dans ce Secrétariat grâce aux voix des compagnons de route qui sont ceux du Cameroun, de l'Inde, de la Syrie, de l'Indonésie et du Soudan.

La conférence du Caire, son Conseil et son Secrétariat doivent servir à mettre sous le monopole communiste l'idée de l'indépendance nationale des peuples afro-asiatiques, comme le Mouvement de la paix a mission de monopoliser la défense de la paix et la Fédération syndicale mondiale l'action syndicale. En matière de politique internationale, le Conseil de solidarité et son Secrétariat auront pour tâche d'appuyer la propagande diplomatique du gouvernement soviétique.

Hagberg commença par assurer que le groupe communiste au Riksdag soutiendrait le gouvernement Erlander (social-démocrate homogène) contre toute « *attaque émanant de la coalition bourgeoise* ». Il précisa ensuite que lors des prochaines élections, « *rien n'était plus important que de chercher à maintenir la majorité ouvrière à la Chambre* », ce qui signifie avant tout aider au maximum les sociaux-démocrates à maintenir, et si possible, à améliorer leurs positions.

« *Même les communistes sectaires sont maintenant convaincus de l'importance de l'unité de la classe ouvrière* », poursuivit-il. « *Amitié avec les paysans et les sociaux-démocrates, lutte contre la droite et les libéraux, tel est le mot d'ordre.* »

Hilding Hagberg dénonça également une prétendue intervention du roi lors de la dernière crise ministérielle, en automne. Le souverain aurait cherché à provoquer un coup d'Etat bourgeois ; il est donc assez naturel, estima-t-il, que le Parti communiste, « *ainsi que plusieurs sociaux-démocrates* » demandent l'élection d'un président après le décès de l'actuel souverain, qui ainsi deviendrait le dernier roi du pays.

L'élément important de ce discours est évidemment la promesse de soutien aux sociaux-démocrates. Ceux-ci n'ont qu'une très faible majorité à la Chambre, et ce soutien leur est précieux. Or, il les compromet, et il risque, à la longue, de les influencer. Tel est du moins l'explication donnée à ses troupes par Hilding Hagberg.

L'alignement du P.C. suédois sur les positions définies à Moscou quelques semaines plus tôt est donc total.

Outre le soutien aux sociaux-démocrates, il a été décidé au Congrès que le P.C. suédois multiplierait les efforts pour s'infiltrer dans les organisations de masse existantes. Dans les syndicats, les communistes militent d'ailleurs aujourd'hui avec plus de vigueur que jadis, et ils reconquerraient quelques-unes de leurs positions perdues.

Dans les organisations sportives également, très importantes en Suède, les communistes s'infiltrèrent avec succès, ainsi que l'atteste la présence au Congrès du populaire joueur de football Holger Hansson, qui fut acclamé.

Cette nouvelle entreprise, assurément redoutable, comporte une faille qui pourrait s'élargir. Beaucoup de gouvernements d'Asie et d'Afrique inclinaient à attribuer aux Occidentaux la responsabilité de la stérilité du « dialogue » entre l'Est et l'Ouest. Ils commencent à se rendre compte que les responsables sont à chercher dans l'autre camp.

La façon dont, au Caire, les communistes ont fait parler « les peuples » à défaut des gouvernements leur a montré que les Soviétiques et leurs fidèles ne reculeront devant rien pour imposer aux pays d'Asie et d'Afrique la politique qui servira leurs intérêts. En Occident, ils utilisent les formules démocratiques, auxquelles ils donnent un tout autre sens. Ils veulent en faire autant avec « l'esprit de Bandoeng » et la revendication d'indépendance nationale des pays sous tutelle occidentale. Il leur sera sans doute plus facile d'abuser les masses d'Asie et d'Afrique que celles d'Europe.

Nouvelles clartés sur l'action du Parti communiste français de 1939 à 1941

M. AUGUSTE LECŒUR, qui, depuis son expulsion du Parti communiste, a fondé le *Mouvement communiste démocratique et national*, a publié dans le numéro de janvier 1958 de la *Nation socialiste*, organe mensuel de son Parti, un article simplement intitulé : « *Réponse aux camarades de l'Étincelle* », mais qui jette des lueurs singulièrement révélatrices sur la politique du Parti communiste, ou, pour mieux dire, sur les attitudes divergentes des communistes français durant la seconde guerre mondiale, et notamment dans la période qui va de la signature du pacte germano-soviétique le 23 août 1939 et de la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne et de la France à l'Allemagne le 2 septembre, jusqu'à l'attaque de l'Union soviétique par l'Allemagne le 21 juin 1941. Déjà, dans les écrits publiés par lui pour sa défense au lendemain de son exclusion, M. Lecœur avait abordé ce sujet délicat, soulevé, très légèrement à la vérité, quelques pans du voile (1). Les polémiques suscitées par l'« affaire Marty », l'« affaire Tillon », l'« affaire Guingoin » avaient amené les victimes de ces épurations successives, non pas à dire tout ce qu'ils savaient, mais du moins à y faire des allusions. Sans doute celles-ci ne suffisaient-elles pas à satisfaire toutes les curiosités de l'historien, et les récentes révélations de M. Lecœur, pourtant plus complètes, ne les apaisent pas non plus. Mais, rassemblées, les unes et les autres constituent déjà un matériel documentaire d'une importance considérable, moins par leur ampleur et leur nombre que par leur point d'application. Car elles portent sur le côté le plus mal connu de cette histoire mystérieuse.

Les dirigeants du Parti communiste se sont employés à répandre les affirmations les plus mensongères sur leur politique et sur la vie de

leur Parti durant ces vingt et un mois tragiques : ils auraient été injustement persécutés pour leur patriotisme durant la « drôle de guerre » par des gouvernements qui préparaient la défaite après avoir précipité le pays dans la guerre, et, dès la débâcle de juin 1940, ils auraient été les premiers à appeler à la résistance contre les troupes d'occupation. Tout ce qui pouvait contredire cette légende forgée de toutes pièces a été écarté de la littérature communiste. M. Auguste Lecœur rapporte aujourd'hui que « *Tillon fut chassé [du Parti] au moment où l'histoire de la Résistance qu'il avait écrite allait paraître en librairie* » et que « *les exemplaires déjà imprimés furent détruits, et les plombs envoyés à la fonte* » (*La Nation socialiste*, janvier 1958). Et déjà, M. Lecœur avait relaté, dans la revue qui portait le même titre que l'actuel journal de son mouvement : « *Thorez avait tellement mauvaise conscience que, dès sa rentrée en France, après la lutte libératrice, il fit rechercher tous les matériaux qui contenaient ses écrits de 1939 et les fit mettre au pilon* » (*La Nation socialiste*, n° 8, février 1957, p. 15).

Un historien dont on ne sait qu'admirer le plus, la probité, la patience bénédictine ou le courage, M. Angelo Rossi, avait entrepris, dès le lendemain de la guerre, de rétablir la vérité historique outrageusement déformée, travestie, et ceux qui écriront désormais sur ce sujet ne pourront manquer de se référer à son œuvre (2). Mais, faute d'avoir disposé des révélations de ces dernières années, M. Rossi a laissé dans l'ombre une partie importante de cette histoire. Il a fait justice des mensonges répandus par la direction du P.C.F. Il a montré aussi comment le Parti communiste s'était déchiré en deux, pour dire les choses assez grossièrement, après la signature du pacte germano-soviétique, puis

(1) M. Auguste Lecœur, membre du C.C. du P.C.F. depuis 1945, membre du Bureau politique et secrétaire à l'organisation depuis 1950, fut en butte aux attaques de M^{me} Jeannette Vermeersch, puis du secrétaire général du Parti dès le second semestre de 1953. Le 5 mars 1954, lors de la réunion du C.C. à Arcueil (réunion à laquelle on l'avait empêché d'assister) il fut remplacé au secrétariat par M. Marcel Servin. Exclu du Parti d'abord pour un an (27-1-55) il le fut de façon définitive le 15-11-1955 : trois mois plus tôt (août 1955) il avait publié (Editions Girault, Paris, 1955) un petit livre de 78 pages : *L'autocritique attendue* qui fut suivi d'une courte brochure de 24 pages (Editions Girault, Paris, Décembre 1955), « *Aux militants communistes ! A tous les militants ouvriers* », réponse à un article de M. J. Duclos (*L'Humanité*, 22-10-55).

En mai 1956, M. Lecœur commença la publication d'une petite revue mensuelle, *La Nation Socialiste*, « Cahiers du Communisme démocratique et national ». Il en parut 12 numéros. En octobre 1957, elle fut transformée en un magazine mensuel, portant le même titre, et se présentant comme l'« organe du Mouvement communiste démocratique et national ».

(2) Les ouvrages qu'A. Rossi a consacrés à l'histoire du P.C.F. durant cette période sont les suivants (dans leur ordre de parution).

Physiologie du Parti communiste français (Paris. Editions Self, 20, place Dauphine. 1948) 1 vol. XXXVI-465 pages. L'ouvrage fut écrit en 1942, mais l'auteur ne réussit pas à trouver un éditeur avant 1948 (« *Toutes les portes auxquelles j'ai frappé [après la Libération] sont restées fermées. Je me suis heurté à un barrage sans fissures, au ciment composite, où l'on pouvait reconnaître le meilleur et le pire : illusions généreuses et calculs dictés par le partage*

du butin; révolte morale contre les souillures dont la France avait souffert et sectarisme stupide; intransigeance et lâcheté, et, dominant le tout, une confusion mentale se nourrissant d'expériences mal décantées et de sordides équivoques ». Préface, p. VII). Bien qu'enrichi de notes au moment de sa publication, l'ouvrage ne porte donc que sur la période 1939-1942.

Deux ans d'alliance germano-soviétique, août 1939-juin 1941 (Paris, Arthème Fayard, 1949), 1 vol. 225 p. L'action du P.C. français y est évoquée surtout de la page 116 à la page 122.

Les communistes français durant la drôle de guerre (Paris. Les Iles d'Or. 1951), un vol. très grand format, 368 pages, plus LVI planches. Ouvrage monumental, qui est un modèle de méthode historique.

Les Cahiers du bolchevisme pendant la campagne 1939-1940 - Molotov-Dimitrov-Thorez-Marty (Paris. Dominique Wapler. 1951), 1 vol. grand format XCIII pages, plus 68 planches. L'ouvrage est la reproduction phototypique de l'unique numéro des *Cahiers du bolchevisme* paru de septembre 1939 à juin 1940, précédée d'un long avant-propos (VII-LXXXII) et de *Notes* (LXXXV-XCIII), par A. Rossi.

Le Pacte germano-soviétique. L'histoire et le mythe (Paris. 1954. Edité par la revue *Preuves*), 1 vol. 114 pages. Réponse au livre de deux agrégés communistes de l'Université, J. Bouvier et J. Gacon, intitulé *La Vérité sur 1939. La politique extérieure de l'U.R.S.S. d'octobre 1939 à juin 1941* (Paris. Editions sociales. 1953).

La guerre des Papillons. Quatre ans de politique communiste (1940-1944) (Paris. Les Iles d'Or. 1954), 1 vol. 336 pages, plus XLVIII. C'est le seul des ouvrages de A. Rossi où se trouve étudiée, malheureusement de façon trop rapide, l'activité du P.C.F. entre 1942 et 1944.

l'invasion de la Pologne par les armées de l'U.R.S.S. Mais il n'avait pas pu voir, avec la netteté maintenant possible, que la ligne de partage passait non pas entre ceux qui quittèrent alors le Parti et ceux qui lui demeurèrent fidèles, mais au milieu même de ceux-ci, entre ceux qui approuvaient sans restriction la politique de sabotage de la défense nationale, puis de neutralité bienveillante à l'égard des autorités allemandes, pour ne pas dire de collaboration effective avec elles, et ceux qui, fidèles au Parti, repoussaient les mots d'ordre inspirés du défaitisme révolutionnaire... et de l'alliance germano-soviétique.

Les communistes se trouvèrent donc répartis en trois fractions :

— ceux qui quittèrent le Parti (et parmi eux, il faudrait distinguer plusieurs tendances);

— ceux qui demeurèrent au Parti, tout en désapprouvant le pacte germano-soviétique, et, plus encore, l'alignement du P.C.F. sur la politique pro-allemande de l'U.R.S.S. (les plus connus d'entre eux sont MM. Charles Tillon, Auguste Havez, Auguste Lecœur, et, parmi les morts, Jean Catelas et Sémard (3). Selon M. Lecœur, telle était l'opinion de la très grande majorité des membres du Parti);

— enfin, ceux qui « s'alignèrent » sans un moment d'hésitation sur la position soviétique. C'étaient les chefs les plus importants du Parti : MM. Maurice Thorez, Jacques Duclos, Raymond Guyot, Arthur Ramette, Benoît-Frachon, Marcel Cachin, M^{me} Jeannette Vermeersch, etc.

L'ORIGINE DES CRISES DU P.C.F.

Cette révélation d'une dualité de tendances au sein du Parti avant le 21 juin 1941 n'est pas importante seulement pour la connaissance et la compréhension de l'histoire du P.C.F. durant cette période. Elle éclaire encore bien des faits, jusqu'ici mal compris, de la période de la résistance, de juin 1941 à août 1944. Et surtout, elle semble pouvoir servir de fil directeur pour l'interprétation de l'histoire intérieure du Parti dans les treize années qui se sont écoulées depuis la guerre. L'opposition des tendances a subsisté, en effet, sans que l'on s'en doutât de l'extérieur, sans du moins qu'on eût des preuves suffisantes pour transformer en certitudes les soupçons que l'on pouvait avoir, et c'est elle qui explique les attaques jusqu'ici incompréhensibles dont furent victimes MM. Tillon, Lecœur, Guingoin, et des personnages plus obscurs.

Le témoignage de M. Lecœur est formel sur ce point :

« Les discriminations entre les résistants et les autres ne sont apparues dans le Parti qu'après la Libération », écrit-il dans *La Nation socialiste* (janvier 1958).

« C'est ainsi que ceux qui avaient participé au combat de la libération et qui de ce fait avaient reçu des postes responsables dans les organismes de direction furent peu à peu éliminés au profit de ceux dont le comportement avait beaucoup laissé à désirer.

« Le critère n'était plus le même. Par exemple, un militant qui avait eu des hésitations sur la politique de Thorez en 1939, mais qui s'était conduit en héros pendant la résistance, était éliminé, et celui qui avait été faible, voire lâche pendant l'occupation était promu, si sa fidélité à Thorez avait été sans faille.

« C'est à une véritable hécatombe de résistants qu'assistèrent les délégués du XII^e Congrès d'août 1950. Leur liquidation au sein du Comité central fut massive. Entre autres éliminés citons : Bossus, Chaintron, Chaumeil, Prenant, Marc Dupuy, Lallemand, Signor, Ballanger, Havez, Vitori, etc.

« Cela se poursuivit par la suite et dans tous les domaines, les noms sont connus... »

Et, dans une note du même article, il explique ainsi l'attaque menée par la direction du Parti contre Guingoin :

« Georges Guingoin qui n'avait pas voulu s'engager dans la voie tracée par Maurice Thorez en constituant des maquis dès 1940 [il faut comprendre : et qui avait constitué des maquis dès 1940] fut condamné à mort par la direction du P.C.F.

« Au lendemain de la libération, dans un rapport remis au Comité central, Georges Guingoin demanda des comptes sur cette condamnation qui grâce à la vigilance et à la protection de ses maquisards ne put être mise à exécution.

« Au lieu de lui rendre des comptes, M. Thorez ordonna son exclusion. Telle est la véritable raison de l'affaire Guingoin. » (4)

Ce que l'ancien secrétaire à l'organisation du P.C.F. avait rapporté des origines de l'affaire Tillon dans *L'autocritique attendue* apporte au surplus une explication de la survivance de cette opposition après la Libération :

« ... Tout a commencé par une controverse au groupe parlementaire entre Tillon et Jeannette Vermeersch sur un aspect du travail des femmes pendant la guerre. Tillon lui dit : « Qu'est-ce que tu en sais, tu n'étais pas là ! » Jeannette Vermeersch fit un premier rapport au Secrétariat, disant que Tillon lui reprochait d'avoir été à Moscou pendant la guerre. C'était là une invention due à la susceptibilité malade de Jeannette Vermeersch qui n'a jamais pu se débarrasser d'un complexe en face des militants que le Parti avait placés dans la Résistance, contribuant ainsi elle-même à établir une discrimination entre militants du Parti. Il est probable que la venue de Marty au Secrétariat, où il n'aurait jamais dû accéder, n'était pas étrangère à la volonté de la femme du secrétaire général de faire le « pendant ». Ce complexe l'amenait à promouvoir trop haut certains que leur faiblesse dans la Résistance, pour ne pas dire plus, ne désignait en rien aux postes élevés. C'est, entre autres, le cas d'un militant du Pas-de-Calais, amené au Comité central à la demande de Jeannette Vermeersch alors que pendant la guerre il abandonna son Parti et les mineurs en lutte pour aller se mettre à l'abri. Il est évident que l'on

(3) Pierre Sémard, qui avait été secrétaire du P.C.F., dirigeait la fédération des Cheminots au moment de la déclaration de guerre. Il fut arrêté en octobre 1939, pour reconstitution clandestine de la fédération. Il devait être fusillé par les Allemands durant l'occupation.

Sur Jean Catelas, voir plus loin dans le texte.

(4) Au début de juin 1944, M. Léon Mauvais, délégué du Comité central du P.C.F. pour la zone sud, donna l'ordre au chef des F.T.P.F. du Limousin de prendre Limoges. M. Guingoin, pour éviter à la ville des représailles aussi sanglantes que celles dont Tulle et Oradour-sur-Glane venaient d'être le théâtre, refusa d'obéir. C'est alors qu'ordre aurait été donné d'exécuter Guingoin. Le 16 mars 1952, à la conférence fédérale de la Haute-Vienne qui décida l'exclusion de M. Guingoin, MM. W. Rochet et Marcel Paul nièrent le fait. M. Lecœur le confirme aujourd'hui. On sait par des documents publiés dans le *Figaro* du 12 mai 1952, que M. Guingoin eut à s'expliquer sur son attitude de 1944 et qu'à la demande de M. M. Thorez il rédigea un rapport qu'il présenta en présence de M. L. Mauvais. C'est sans doute à ce rapport que fait allusion M. Lecœur.

ne peut reprocher toute sa vie à un militant un moment de faiblesse, mais ce n'est pas une raison pour rechercher des membres du Comité central parmi ceux-là ! » (O.c., pages 17 et 18.)

Tous ceux qui ont connu M^{me} J. Vermeersch et en peuvent parler librement témoignent de son caractère vindicatif, et l'explication de M. A. Lecœur paraît donc fort plausible. Elle semble toutefois incomplète. Car il est de la nature du pouvoir communiste d'écarter de la possibilité d'exercer une influence tous ceux qui pourraient porter ombrage à la direction, servir de points d'appui, de signes de ralliement ou

de chefs à une opposition. Sans l'intervention passionnée de M^{me} Vermeersch, peut-être M. Maurice Thorez ne serait-il pas allé jusqu'à la « liquidation » politique de M. Tillon. Mais on peut penser que le secrétaire général du Parti travaillait depuis longtemps à « isoler » l'ancien chef des Francs-tireurs et Partisans. N'est-ce pas à cela que tendait l'épuration du Comité central en 1950, dont M. Lecœur a fourni l'explication dans le texte cité plus haut ? Une fois écartés du Comité central les militants qui avaient eu partie liée avec lui dans la Résistance, M. Tillon se trouvait sans appui, sans secours, seul, à la merci d'une décision « d'en haut ».

AUGUSTE LECŒUR ET LE PACTE GERMANO-SOVIÉTIQUE

On a l'habitude de considérer que ce fut le pacte germano-soviétique du 23 août 1939 qui provoqua la cassure du Parti communiste français, et sans doute cela est-il vrai pour l'essentiel. Il faut toutefois noter que plusieurs de ceux qui, tout en restant au Parti, se montrèrent hostiles à la politique pro-allemande de sa direction, commencèrent par approuver et par défendre le traité signé par Molotov et Ribbentrop.

Voici ce qu'a écrit Lecœur sur son comportement d'alors, dans *L'autocritique attendue* (p. 64) :

« J'étais un militant inconditionnellement fidèle à l'Union soviétique. C'est la raison pour laquelle en 1939, avec René Camphin, nous organisâmes des réunions publiques pour défendre le pacte germano-soviétique malgré les salles aux trois quarts vides et, qui plus est, malgré leur atmosphère violemment hostile. Cela nous valut d'être les premiers militants communistes emprisonnés en 1939. Dans son édition de 1949, à la page 165, « Fils du Peuple » relate le fait. Ce passage est censuré dans l'édition nouvelle. Je comparus devant le tribunal militaire de Lille. L'avocat d'office qui assurait ma défense demanda « l'indulgence du tribunal pour son client qui avait commis une erreur... » Je l'interrompis pour dire : « Je ne me suis pas trompé, Maître, c'est vous qui êtes dans l'erreur. » Le commissaire du gouvernement réclama alors le maximum. Il me fut infligé ! » (5)

Selon A. Rossi — qui s'appuie sur une information publiée dans *Le Petit Parisien* du 1^{er} septembre 1939 — les faits auraient été un peu différents (sans d'ailleurs que cela change rien à leur signification politique). Camphin et M. Lecœur auraient été arrêtés, non à la suite des réunions, dont Rossi ne parle pas et dont il ne semble pas avoir eu connaissance, mais à cause de la publication d'un tract édité à Lens par la fédération communiste du Pas-de-Calais et intitulé : « Le pacte de non-agression entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne, grande victoire de la paix. » On y lisait : « Le peuple français se félicitera de cette grande victoire menée de main de maître par le génial Staline, apôtre de la paix. »

La dépêche du *Petit Parisien* était ainsi conçue : « Arras, 31 août. M. Deswarte, juge d'instruction, a interrogé les signataires d'un tract communiste vantant le pacte germano-soviétique. A la suite de cet interrogatoire, le magistrat a placé sous mandat de dépôt deux des signataires du tract, le député communiste Quinet et le maire de Liévin, M. Thiébaud. Il a remis à l'autorité militaire les deux autres signataires : René Camphin, secrétaire du Parti communiste, mobilisé, et le nommé Lecœur, également mobilisé. »

Quinet (6) et Thiébaud furent condamnés quel-

ques jours plus tard à trois mois de prison, rapporte Rossi, qui ne parle pas des condamnations de M. Lecœur et de René Camphin (7).

Cette attitude demande une explication, maintenant qu'est connue l'opposition des quatre militants communistes ici nommés à la politique de défaitisme, puis de neutralité bienveillante à l'égard de l'Allemagne qu'adoptèrent les dirigeants du Parti d'ordre de Moscou.

On peut penser que, durant quelques jours, certains militants crurent que la paix allait être préservée par ce bouleversement diplomatique qui modifiait le rapport des forces en présence. Le pacte germano-soviétique aurait eu ainsi un effet analogue à celui des accords de Munich. La Pologne aurait été sacrifiée, comme la Tchécoslovaquie, mais les armes n'auraient pas parlé.

Ce sentiment — qui a existé, mais que rien n'atteste (ni n'infirme) chez les militants en question — a pu être renforcé ou remplacé par l'opinion que le pacte germano-soviétique était une manœuvre diplomatique qui concernait exclusivement l'Union soviétique, et dont les communistes français ne devaient pas tenir compte dans leur action. Staline obéissait à des nécessités particulières, mais rien n'indiquait que le P.C.F. qui n'était pas soumis aux mêmes impératifs, dût calquer sa politique allemande sur

(5) Voici le texte de Thorez auquel fait allusion Lecœur : « La première semaine [après la mobilisation de Thorez, le 3 septembre], je reçus la visite de quelques camarades d'Arras. Il y avait parmi eux la mère et le jeune frère [Paul] de René Camphin, secrétaire de la fédération communiste du Pas-de-Calais. Ils venaient m'informer de la condamnation de René, d'Auguste Lecœur et de Cyprien Quinet, député, emprisonné par les munichois et que les vichystes devaient livrer aux hitlériens qui l'assassinèrent. Plus tard, René Camphin, prisonnier de guerre évadé, devint le colonel Baudouin. Et Auguste Lecœur organisa, avec Calonne, la grève héroïque des mineurs du Pas-de-Calais, en avril-mai 1941. Deux des frères Camphin, Maurice et Paul, combattirent dans les rangs des Francs-Tireurs et Partisans Français. Tous deux tombés aux mains des Allemands, furent fusillés après d'effroyables tortures. » Maurice Thorez. *Fils du Peuple* [2^e édition]. 1949, p. 165.

(6) Cyprien Quinet, membre du Comité central, député du Pas-de-Calais, resta en prison jusqu'au printemps de 1944. Son désaccord avec la direction du Parti persista après le tournant de juin 1941. Au moment de sa libération, soit avant soit après, il reprit contact avec les militants de son syndicat de mineurs et leur fit savoir qu'il ne resterait pas dans un parti dont les dirigeants changeaient d'opinion selon les nécessités de la politique soviétique et que, s'il reprenait de l'activité, il se bornerait à l'action syndicale.

A l'Assemblée nationale, MM. Etienne Fajon, le 5 juillet 1946 (*J.O.*, p. 2621) et Florimond Bonte le 18 juillet (*J.O.*, p. 2629) reprochèrent à M. Edouard Daladier d'avoir fait arrêter Cyprien Quinet en 1939, ce qui eut pour conséquence son assassinat « dans les bagnes nazis ». En réalité, C. Quinet fut assassiné en France en septembre 1944 (il se trouvait alors en Seine-et-Oise, chez des parents, auprès de qui, malade, il s'était retiré à sa sortie de prison), sur l'ordre du Parti.

(7) A. Rossi. *Les communistes durant la drôle de guerre*, pages 21 et 22, note 14. Dans cette note, l'auteur écrit à tort que René Camphin fut fusillé par les Allemands. Ce sont ses deux frères, Maurice et Paul qui subirent ce sort. René Camphin devait se suicider le 6 mars 1954, pour ne pas désavouer son ami Lecœur.

celle de l'U.R.S.S. Cette interprétation se trouvait facilitée par la rupture des relations entre le Parti et Moscou, par le manque de directives précises.

DURANT LA « DROLE DE GUERRE »

Sur la période qui s'étend de septembre 1939 à juin 1940, les éléments nouveaux apportés à notre connaissance de la politique communiste sont les suivants :

1° On connaissait, par l'édition qu'en a faite A. Rossi le numéro des *Cahiers du bolchevisme* paru au début de 1940 avec la date « 17^e année, 2^e semestre 1939, janvier 1940 ». Sauf erreur de notre part, A. Rossi ne semble pas avoir su qui était l'auteur de l'éditorial, paru sans signature, sous le titre : *Le Parti communiste français (S.F.I.C.) en lutte contre la guerre impérialiste*.

M. A. Lecœur, dans *La Nation socialiste* (janvier 1958) en attribue la paternité à Jacques Duclos.

2° M. Lecœur donne une liste des documents dans lesquels se trouve exprimée la politique « favorable à l'Allemagne hitlérienne ». Outre les *Cahiers du bolchevisme* de janvier 1940, « on peut compter les cinquante premiers numéros de l'*Humanité clandestine*, des exemplaires de l'*Avant-Garde*, de la *Vie Ouvrière* et une *demi-douzaine de La vie du Parti* » (*La Nation socialiste*, première série, n° 9, mars 1957, p. 87) (8).

Il parle aussi de deux autres documents : un pamphlet contre Léon Blum signé Maurice Thorez : *Léon Blum tel qu'il est*, et une brochure

Quand elles vinrent, il fallut bien se rendre compte que la direction du P.C.F. avait suivi une « ligne » plus conforme à la pensée de Staline.

sans nom d'auteur intitulée : *Le Parti communiste a vingt ans*, qui sera analysée plus loin.

En ce qui concerne « *Léon Blum tel qu'il est* », A. Rossi avait signalé l'existence de ce texte (*Les communistes durant la drôle de guerre*, p. 247), qu'il ne connaissait que par la traduction qui en avait été publiée en allemand, le 16 février 1940, dans *Die Welt*, « publication éditée à Stockholm pour remplacer la *Correspondance Internationale* » (id.) (9). A ses yeux, l'article avait dû être fabriqué pour la propagande extérieure, car il n'en avait trouvé « aucune trace... dans la presse communiste parue ou introduite en France en 1939-1940 ».

M. A. Lecœur apporte sur ce pamphlet des informations nouvelles, et qui infirment pour une part les hypothèses de Rossi : « *Il fut écrit* », nous dit-il, « au début de la guerre avant que le secrétaire général du P.C.F. eût quitté la France. Ce texte, imprimé sur fin papier pelure et en un tout petit format de quinze pages, est l'un des premiers documents clandestins imprimés du P.C.F. » (*La Nation socialiste*, n° 10, avril 1957, p. 102). C'est évidemment ce texte français qui fut traduit en allemand, avec quelques variantes, certains passages cités par M. Lecœur ne se retrouvant pas dans *Die Welt*.

LE P.C.F. EN JUIN 1940

De tous les documents que la polémique que M. Lecœur poursuit contre la direction du P.C.F. l'a conduit à mettre au jour, le plus important est assurément celui auquel on peut donner le nom de « *rapport Havez* ». Il en a publié un long extrait dans un article de la *Nation socialiste* (janvier 1958) intitulé : *Réponse aux camarades de l'Etincelle*.

De M. Auguste Havez, M. Lecœur dit seulement qu'il est un « *militant courageux, capable et l'un des pionniers du Parti* ». Il faut compléter ce portrait sommaire pour donner toute sa portée au témoignage de ce militant.

M. Havez, qui est né en 1897 dans le Pas-de-Calais, dans une famille de mineurs, appartient au Parti communiste depuis l'origine. Son frère aîné, Henri Havez, en était membre lui aussi, en même temps qu'il appartenait à la C.G.T.U., et il jouissait d'une grande audience dans les milieux ouvriers du Pas-de-Calais, au point d'être constamment réélu délégué mineur, en un temps où les « confédérés » (la C.G.T. traditionnelle) exerçaient beaucoup plus d'influence dans les mines que les « unitaires » de la C.G.T.U. Le Pas-de-Calais est aussi le département d'origine de M. Maurice Thorez, et les deux Havez, l'aîné surtout, jouèrent pendant un certain temps un rôle de mentor auprès de celui qui devait devenir le tout puissant secrétaire général du Parti communiste français. Leur nom jouit encore d'un grand prestige auprès des militants communistes du Pas-de-Calais dont l'opinion importe beaucoup à M. Maurice Thorez, qui tient à être prophète dans son pays... et à entretenir la légende selon laquelle il aurait été véritablement dans sa jeunesse un ouvrier mineur. Bien des ménagements dont M. Auguste Havez a été l'objet depuis la guerre ont là leur explication.

M. A. Havez quitta le Pas-de-Calais pour la région parisienne en 1924, et l'année suivante fut élu conseiller municipal d'Ivry sur la liste dont M. Marrane était la tête : il devait rester longtemps dans le Parti l'un des spécialistes du travail municipal. Mais ces fonctions ne l'empêchaient pas d'en remplir d'autres, et, à partir de 1927, il fut le principal dirigeant technique de l'appareil de sécurité du Parti. Ce fut lui qui créa le premier appareil clandestin du Parti, du moins son premier appareil d'ensemble, dont les poursuites auxquelles étaient alors en butte les principaux chefs du Parti avaient rendu nécessaire l'organisation et le développement.

Par suite de ses fonctions, M. A. Havez était alors lié au groupe Barbé-Celor-Billoux-Guyot, que le Komintern avait poussé à la direction du Parti. Quand le groupe fut dénoncé, sur un ordre soudain du Komintern, M. Havez fut relevé de ses fonctions et envoyé à Moscou, où on lui fit suivre des cours.

(8) Cet article intitulé *Thorez et Doriot* n'est pas signé A. Lecœur, mais il est présenté comme la suite de l'article paru sous le même titre dans le numéro précédent de la revue, et celui-là avec la signature de M. Lecœur. — Il comporte une erreur :

Le nombre des numéros de l'*Humanité* publiés durant cette période fut sensiblement plus élevé. Le n° 1 est daté du 26 octobre 1939. Le n° 58 porte la date du 1^{er} juillet 1940. Le 20 juin 1941 paraissait le n° 118 (Rossi. *Les communistes durant la drôle de guerre et Physiologie... passim*).

(9) Cet article, ajoutait Rossi, « n'a certainement pas été, dans l'essentiel, écrit par Thorez : même à travers la traduction allemande, son style et sa contexture n'ont aucune parenté avec la prose pâteuse, même lorsqu'elle s'efforce d'être virulente, et mal articulée du secrétaire général du Parti. Il rappelle plutôt, — sans que cela permette d'identifier le porte-plume de Thorez — l'outrance frigidité d'Aragon, celui qui chantait dans « *Front rouge* » : *Feu sur Léon Blum, feu sur les ours savants de la social-démocratie* » (id.).

Quant il revint en France en 1933, le Komin-tern avait intronisé à la tête du P.C. une autre équipe — le groupe Thorez-Duclos-Frachon — qui s'y trouve encore. M. Havez fut affecté au travail municipal et au travail syndical, mais en province, notamment en Bretagne. On ne le rappela à Paris qu'après les élections de 1936, pour lui confier le secrétariat technique du groupe parlementaire communiste, soudainement grossi par les élections du Front populaire.

On verra ce que fut l'attitude de M. Havez de 1939 à 1941. En 1942, il fut arrêté et condamné par les tribunaux français à quatre ans de prison. Mais les services allemands le réclamèrent, et il fut déporté en Allemagne. Il ne revint du camp de concentration de Mathausen qu'en 1945, assez sérieusement malade.

M. Thorez, qui s'efforçait alors de se concilier les militants qui avaient des titres authentiques de résistance, fit entrer M. Havez au Comité central lors du Congrès de 1945. Puis, jugeant sans doute sa situation plus solide, le secrétaire général du Parti écarta du Comité central en 1950 (on l'a vu plus haut) toute une série de communistes qui avaient été des résistants malgré les ordres du Parti : M. Havez était du nombre.

Si l'on en croit *l'Humanité* du 11 janvier 1958 (dans l'article : « *L'Express* n'est pas regardant »), M. Havez aurait été exclu du Parti en 1953 ou 1954, mais cette exclusion n'avait pas été rendue publique, et il n'est même pas certain que l'intéressé en ait été avisé.

**

A quelle date M. A. Havez a-t-il écrit le rapport dont des extraits nous sont donnés aujourd'hui ? Ce texte, nous dit M. Lecœur, fut « rédigé en son temps par un membre du Comité central, Auguste Havez », etc. Si cette affirmation pouvait être prise à la lettre, il faudrait en conclure que le rapport fut composé quand M. Havez était membre du Comité central, c'est-à-dire entre le Congrès de 1945 et celui de 1950. Il est permis de supposer que le texte est postérieur, et qu'il date de la période durant laquelle s'ouvrit le conflit entre M. Havez et la direction du P.C.F., par exemple après que lui fût notifié qu'il ne ferait plus partie du Comité central, ou dans les années qui suivirent.

**

Le début du texte résume — trop laconiquement pour notre curiosité — l'activité de M. Havez durant la « drôle de guerre » :

« Fin septembre, n'ayant pas trouvé trace de la direction, je suis parti « sans rien dans les mains », sans un seul indice autre que ceux que je possédais personnellement et ma volonté. Je suis parti à travers le pays et y ai constitué trente-quatre directions départementales.

« Après cela, je m'en fus organiser et diriger un secteur de l'Ouest comprenant dix départements. »

Le Parti communiste fut dissous le 26 septembre 1939, mais il avait été l'objet de mesures de répression — en particulier l'interdiction de ses journaux, *l'Humanité* et *Ce Soir*, dès le lendemain de la signature du pacte germano-soviétique. Cette répression plongea la direction du Parti dans le plus grand désarroi. Habitée à l'impunité depuis 1936, elle avait laissé se désorganiser son appareil d'action clandestine. Des militants très en vue du Parti, qui avaient quitté leur domicile de peur d'être arrêtés, ne savaient où se mettre à l'abri. Il n'existait plus, dans un tel désarroi, de direction du Parti. Les militants

des fédérations durent, pendant quelques semaines, se tirer d'affaire eux-mêmes.

C'est ce que fit M. Havez, qui laisse percer ici l'irritation d'un spécialiste de la préparation de l'action clandestine devant l'imprévoyance des chefs du Parti.

Vint l'attaque allemande du 10 mai 1940.

« Dès la première quinzaine de juin 1940 et devant l'avance allemande, j'allai dans mes dix départements pour dire aux camarades qu'il ne fallait pas fuir, qu'il fallait rester avec la population et se préparer à frapper les Allemands.

« Les 16 et 17 juin, j'étais à Brest et donnais comme mot d'ordre de ne rien laisser debout à l'arsenal si les Allemands arrivaient. Le 18 juin, j'étais à Rennes, où bombardant la gare, les avions allemands y faisaient plusieurs milliers de victimes.

« Le 19, les Allemands arrivaient à Rennes et, à Brest, toutes les machines-outils y compris la grande grue étaient détruits (10).

« Le 22 juin, je rédigeais un tract à l'usage des Fédérations dont j'avais la responsabilité. Bien entendu, c'était orienté à fond contre l'occupant hitlérien, contre le fascisme et ses complices en France. La conclusion était : « Pas de répit avant d'avoir bouté les forces hitlériennes de notre pays ».

« Fin juillet, alors que je m'appretais à quitter Nantes où j'avais discuté avec Marcel Paul et Robert Ballanger, je fus averti qu'un envoyé de la direction porteur d'instructions cherchait à prendre contact.

« Ces instructions étaient telles que je pensai qu'il s'agissait d'un provocateur au service de Gitton. Je donnai donc à Ballanger la consigne d'alerter les camarades pour qu'ils refusent tout rapport avec cet individu.

« Rentré à Rennes je dus prendre contact avec un autre militant venu par l'intermédiaire de Hénaff, responsable des Côtes-du-Nord. Il était porteur des mêmes consignes que le précédent.

« Convaincu qu'il s'agissait d'une provocation d'envergure, je confiai la direction du secteur à Ballanger pour partir moi-même alerter les camarades dans les autres Fédérations. Je rappelai la nécessité de jeter à l'eau ces individus s'ils revenaient avec leurs directives. Devant les hésitations de Paul Marcel j'écrivis cet ordre sur un papier. »

Si l'on en croit M. A. Havez, il y avait donc entre les communistes de sa tendance et la direction du Parti, désaccord, mais non conflit, pour la bonne raison que M. Havez et ceux qui pensaient comme lui ignoraient l'opinion des dirigeants. Cette ignorance ne saurait être mise en doute, mais elle demanderait des explications, car, entre le désarroi de l'automne 1939 et celui que provoque la débâcle des armées françaises, toute une période s'était écoulée durant laquelle la direction s'était ressaisie. Les contacts avaient été repris. Les publications clandestines du Parti avaient circulé. Les mots d'ordre qui s'y trouvaient étaient suffisamment explicites pour que les militants n'ignorassent pas que le Parti prônait le défaitisme révolutionnaire au profit de l'Allemagne alliée de l'U.R.S.S. Est-ce que des militants comme M. Havez avaient tout ignoré jusqu'alors de cette attitude ? Ou pensèrent-ils au moment de la défaite française, que la catastrophe modifiait les données du problème et allait ouvrir les yeux des chefs du Parti ? Il y a là un problème : souhaitons que de nou-

(10) Erreur de date. Rennes fut bombardée le 17 juin et occupée le 18. (Voir J. Benoist-Méchin, *Soixante jours qui ébranlèrent l'Occident*, II, pp. 287 et 311).

velles publications de documents aident à le résoudre.

Second problème : M. Havez a cru à une provocation de Gitton. On aimerait à savoir pourquoi. Secrétaire du Parti, Marcel Gitton avait pendant quelques jours défendu le pacte germano-soviétique. Puis, vers la fin de 1939, alors qu'il était mobilisé, il avait fait savoir qu'il se solidariserait avec les députés communistes qui avaient donné leur démission du P.C. Il était député de Pantin (Seine). Au début de 1941, il devait fonder avec d'autres communistes dissidents le *Parti ouvrier et paysan français*, dont l'activité fut à peu près nulle, et il fut assassiné le 4 septembre 1941. On voit mal ce qui, en juin 1940, pouvait faire croire à M. Havez que c'était Gitton qui travestissait la politique du Parti pour compromettre et donner au gouvernement de nouveaux prétextes à sévir. Il est vrai que l'on portait déjà contre Gitton l'accusation (impossible à vérifier) d'être depuis longtemps au service de la police. Mais peut-être les opposants à la politique défaitiste demeurés au sein du Parti éprouvaient-ils à l'égard de ceux qui avaient rompu une violente inimitié qui leur faisaient admettre sans difficulté tous les soupçons formulés contre eux (11).

M. Auguste Lecœur a appuyé dans une note le passage où M. Havez rapporte l'hostilité rencontrée auprès des militants par ceux qui apportaient les étranges mots d'ordre de la direction. Voici cette note :

« Dans un tout autre secteur que celui de Havez, la Seine-Inférieure, le secrétaire fédéral jeune militant plein d'avenir, fut exécuté comme traître par des communistes sincères. Il faut dire pour la vérité qu'après la libération, Thorez réhabilita sa mémoire aux yeux de sa famille sans pour autant procéder à l'examen de ses fautes qui ont abouti à ces drames affreux. »

Si l'on comprend bien, le militant en question suivait les consignes de défaitisme, de sabotage et peut-être déjà de collaboration avec les autorités allemandes lancées par les chefs du Parti et il fut mis à mort par des communistes de la tendance Havez-Lecœur.

Quand M. Thorez revint, il n'eut pas seulement à gagner le silence de ceux qui, contre sa volonté, avaient repoussé le défaitisme révolutionnaire entre 1939 et 1941, mais aussi celui des familles de ceux qui étaient tombés victimes de la politique qu'il avait recommandée. Peut-être apprendra-t-on un jour qu'il procéda de même à la réhabilitation à domicile des militants qui furent condamnés à mort et exécutés pour sabotage d'armes et dont nul au Parti n'a plus parlé (12).

**

Reprenons le « rapport Havez » :

« Je souligne que j'étais toujours coupé de la direction du Parti. Je fis une tentative pour rattracher et me rendis à Ivry où je rencontrais Poulmarch, Granet et Gillot qui vadrouillaient comme de braves démobilisés et sans aucune précaution. Je leur fis part de mes craintes et leur dit entre autres « quand la Gestapo vous aura tous repérés elle fera en une nuit une rafle de dix mille camarades ». Gillot tint compte de l'avertissement, Poulmarch et Granet furent arrêtés et fusillés. »

« Dans le même moment, je rencontrais Beyer qui me dit que Tillon était étonné de la politique de la direction et qu'il serait bien content de savoir ce que j'en pensais. »

« Tout cela évidemment m'amenait à beaucoup réfléchir. »

« Le résultat de mon voyage fut que de ma

planque du Mans on m'annonça une liaison de la direction. Je pris contact. Cette fois plus de doute, il s'agissait d'une camarade que je connaissais parfaitement et qui était bien envoyée par la direction. »

« Les directives étaient les suivantes : suivre l'exemple de Gabriel Péri qui faisait des réunions dans les cafés, organiser des manifestations contre le gouvernement et en prendre la tête, en aucun cas elles ne devaient être dirigées contre les Allemands. »

« Ces directives me furent remises ainsi qu'un modèle de papillon : « Maurice Thorez au pouvoir » (13). »

« Je fis part à cette camarade de l'orientation contraire qui était la mienne et lui transmis la copie du tract du 22 juin dirigé contre les occupants hitlériens. Elle me dit : « Qu'est-ce que tu vas prendre ! »

« Il n'y avait plus de doute : ceux que j'avais menacé de fiche à l'eau étaient bien envoyés par la direction. »

« Je passai la nuit à faire un rapport en justifiant ma position. La conclusion de mon rapport était la suivante : « Que Maurice me pardonne, mais s'il doit prendre le pouvoir dans ces conditions, ce ne peut être que comme gauleiter. »

Ainsi se termine ce que M. A. Lecœur a jugé utile de publier du « rapport Havez ». Le mot final assurément fait balle. On aurait préféré toutefois plus de précision sur les événements qui suivirent.

**

Avant de quitter ce chapitre, il ne paraît pas inutile de citer un passage d'un autre article de la *Nation socialiste*, où M. Lecœur a essayé d'imaginer ce qu'eût été le rôle du Parti communiste, si, au lieu de s'aligner aveuglément sur les positions soviétiques, M. Thorez était demeuré fidèle à la politique anti-hitlérienne (et même anti-germanique) et outrancièrement nationaliste dont il s'était fait le champion à partir de 1936.

« Si, au lieu de s'aligner sur une position absurde et contraire aux intérêts immédiats et futurs du peuple de France, Thorez avait respecté la ligne politique du Parti décidée par les congrès (14), non seulement il n'y aurait pas eu de militants livrés à la répression avant l'occupation, mais, au moment où la débânde avait atteint tout le monde et tous les partis, les communistes auraient pu jouer un rôle de premier plan au gouvernement, voire à sa direction, donnant ainsi dès les premiers jours un autre cours aux événements. »

« Ce faisant, en occupant la France, les Allemands auraient trouvé devant eux non pas un parti désorganisé avec ses militants dispersés ou en prison, mais un Parti en pleine force capable de lui porter les coups les plus durs. »

« Le redressement qui intervint dans la ligne du Parti quelque temps après le départ de Thorez pour Moscou honore l'ensemble des communistes qui participèrent à la Résistance. Grâce

(11) Sur Gitton, voir Rossi : « Les communistes durant la drôle de guerre », *passim*, notamment pp. 36, 41 et 256.

(12) Voir A. Rossi : *Les communistes durant la drôle de guerre*, pp. 209 et 218.

(13) Dans *La guerre des Papillons*, A. Rossi a reproduit certains des papillons établis d'après ce modèle (voir notamment *in fine*, planches IV et V). Mais il les date du mois d'octobre 1940. Le mot d'ordre datait déjà de plusieurs mois.

(14) On veut croire que, lorsqu'il parle de politique décidée par les Congrès, M. Lecœur use du langage habituel pour donner plus de force à ses attaques auprès des militants, car pas plus en 1936 qu'en 1956 les Congrès du P.C.F. n'étaient autre chose que des Chambres d'enregistrement.

à eux, le Parti a eu le droit de cité. » (*La Nation socialiste*, n° 8, février 1957, pp. 16 et 17.)

Sont-ce là les pensées que forma M. Lecœur au moment de la catastrophe de juin 1940 ? Lui sont-elles venues depuis ? Il ne serait pas sans intérêt de le savoir. Et l'on aimerait aussi connaître l'importance du redressement qui s'effectua dans le Parti après le départ de M. Maurice Thorez pour l'Union soviétique, car les textes abondent qui témoignent de la fidélité du Parti à la ligne défaitiste, anti-britannique, anti-gaulliste jusqu'en juin 1941. M. Lecœur, on le verra plus loin, a restitué à l'action de certains communistes dans la grève des mineurs de mai-juin 1941 une signification que l'on ne lui voyait plus. Mais la tentative pour lui donner un sens anti-allemand est jusqu'à présent le seul fait connu de la résistance communiste à l'occupation allemande entre juillet 1940 et juin 1941.

Citons toutefois ces lignes de M. Lecœur : on ne contestera pas les affirmations qui s'y trouvent, mais on aimerait qu'elles fussent développées et appuyées de faits :

« En 1939-1940, l'opposition des militants et membres du Parti à l'orientation donnée par la direction se manifesta violemment.

« De nombreux militants, ce fut mon cas, transmettaient dans leur département une tout autre ligne politique que celle imposée par la direction. Ceci explique pourquoi les premières actions armées eurent lieu dans le Pas-de-Calais dès juillet 1940.

« Ces faits importants pour l'avenir de la résistance et du Parti n'auraient pu avoir lieu à l'époque où ils se sont produits, telle la grève des mineurs de mai 1941, si les directives de la direction avaient pénétré dans le bassin minier. » (*La Nation socialiste*, janvier 1958.)

Un des papillons placardés par le P.C.F. après l'armistice de 1940 et auxquels fait allusion le rapport Havez

LES DÉMARCHES POUR LA REPARUTION DE « L'HUMANITÉ »

Dans sa réponse à M. J. Duclos (voir note 1), M. Auguste Lecœur a évoqué en ces termes une affaire assez bien connue, celle des démarches effectuées auprès des autorités allemandes pour obtenir l'autorisation de faire reparaitre *L'Humanité*.

« Concernant les fautes de Jacques Duclos pendant la guerre, dans « L'autocritique attendue », je m'en suis tenu aux questions d'organisation. Mais aujourd'hui, le connaissant bien, je vois où il veut en venir dans sa comparaison avec Doriot. Son procédé est misérable et odieux. Je me contenterai de dire qu'au lendemain de la Libération, l'un des membres les plus capables du Comité central, Maurice Tréand, fut contraint de s'accuser de fautes politiques pourtant inspirées par Jacques Duclos, qui avait oublié que la lutte contre le fascisme était la tâche essentielle du Parti. Après quoi, Maurice Tréand fut chassé du Comité central et mis à la retraite. Malade, il mourut. Il repose maintenant au cimetière d'Antony et chaque année, sur sa tombe, Jacques Duclos fait déposer un bouquet de fleurs par une délégation du Comité central. C'est sa façon à lui de faire son autocritique. » (O.c., p. 6.)

C'est évidemment aux démarches de Maurice Tréand en juin 1940 auprès des autorités allemandes qu'il est fait allusion ici. L'histoire en est suffisamment connue pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y revenir dans le détail (15). Rappelons seulement que les négociations eurent deux phases. Maurice Tréand les mena d'abord

par l'intermédiaire de deux militantes, M^{me} Ginollin et M^{me} Schrodé, qui eurent des entretiens le 18 et le 19 juin avec le lieutenant Weber, fonctionnaire du service de presse de la Kommandantur. Elles obtinrent de lui l'autorisation de faire reparaitre *L'Humanité*. Mais le 20 juin, la police française arrêta les deux femmes ainsi que Maurice Tréand.

Sur l'intervention des autorités allemandes, tous trois furent relâchés le 25 juin au matin.

Aussitôt, Maurice Tréand se rend auprès du conseiller d'Etat Turner, fonctionnaire de l'ambassade — accompagné de Jean Catelas, membre du Comité central et député de la Somme, et d'un avocat à la Cour de Paris, membre du Parti, M^e Robert Foissin. Tous trois, le soir même, faisaient le point des conversations dans une lettre au conseiller Turner — qui a été publiée.

(15) Cet épisode a été évoqué à deux reprises à l'Assemblée nationale.

Le 18 juillet 1946, M. Edouard Daladier — dont les communistes réclamaient l'invalidation — relata les faits dans le discours où il présenta sa défense (*J.O., Débats parlementaires*, 19-7-1946, p. 2683) et qu'il publia en brochure (*Réponse aux chefs communistes*, Paris, C.T.P. 1946), enrichi de plusieurs documents, dont la lettre remise le 25 juin 1940 par les négociateurs du Parti à la *Propaganda Staffel*.

Les 5, 6, 9 et 11 décembre 1947, l'affaire fut reprise par M. de Chevigné auquel répondit M^{me} Denise Ginollin (*J.O., Débats*, pp. 5320, 5335-6; 5560-4; 5622-24).

A. Rossi a traité du sujet dans *Physiologie...* (pp. 402-410) et dans *Les communistes durant la drôle de guerre* (p. 324 sqq.), ainsi que Maurice Ceyrat, *La trahison permanente* (Paris, Spartacus, 1947), pp. 92-97 et pp. 167-170.

L'affaire, finalement, échoua à la suite de désaccords entre les services allemands, et, vraisemblablement aussi, de protestations des autorités françaises.

On savait que Maurice Tréand, chargé, après la crise dite du groupe Barbé-Celor, de reconstituer la section des cadres, et entré comme suppléant au Comité central en 1937, était demeuré au Parti après 1944, seulement un peu à l'écart. Quand il mourut, MM. Thorez, Duclos, Mauvais et Guyot assistèrent à ses obsèques (voir *l'Humanité* du 29 janvier 1949). M. Auguste Lecœur révèle, si l'on comprend bien ses allusions, que Maurice Tréand dut prendre sur lui la responsabilité des démarches qu'il avait faites sur l'ordre du Parti, qu'il fut écarté (non par précaution, mais par punition) et que ces mesures hâtèrent vraisemblablement sa fin (16). Ironie macabre, chargé, au nom du Comité central de l'éloge funèbre du défunt, Raymond Bossus évoqua la fidélité de Tréand « *aux enseignements du secrétaire général de notre Parti...* ».

D'autres témoignages permettent de penser que, lorsqu'il entreprit ces démarches, Maurice Tréand obéissait à des consignes qu'il n'approuvait pas. Et tel aurait été aussi le cas de Jean Catelas, dont le sort fut tragique.

Il s'était dérobé, au début d'octobre 1939, aux recherches de la police française, et c'est par contumace qu'il avait été condamné lors du grand procès de mars-avril 1940. Depuis novembre ou

décembre 1940, il appartenait à l'appareil clandestin que le P.C. essayait de réorganiser autour de M. Benoît-Frachon. C'est à ce titre qu'il devait se trouver mêlé aux négociations de juin 1940.

Arrêté après juin 1941, il fut condamné à mort par le tribunal d'Etat le 22 septembre, et guillotiné quelques jours après dans la cour de la prison de la Santé.

Or, de sa prison, Catelas aurait pu faire parvenir à sa famille des lettres où il manifestait en termes très sévères son désaccord à l'égard de la politique que M. Maurice Thorez avait imposée au Parti depuis septembre 1939. Ces lettres n'auraient pas été détruites. Elles seraient entre les mains de M. Prot, député-maire de Longueau (Somme) et ce serait grâce à ces lettres que celui-ci serait parvenu à faire rapporter la mesure d'exclusion du P.C.F. prise contre lui en 1950 (17).

Une autre question a été posée, qui reste à résoudre : on pense d'ordinaire que Maurice Tréand agit sur l'ordre de la direction du Parti. Mais il est possible, selon certains, qu'il ait obéi à des instructions données directement par les services soviétiques, hypothèse qui expliquerait la présence parmi les négociateurs de M^e Foissin, chargé de mission de l'ambassade soviétique à Paris. M. Auguste Lecœur confirme la première hypothèse : ce qu'il dit ne paraît pas suffire pour trancher le problème.

« LE PARTI COMMUNISTE A VINGT ANS »

La direction du Parti définit et justifie à nouveau sa politique défaitiste dans une brochure de 63 pages intitulée « *Le Parti communiste a vingt ans* ».

Rédigée et imprimée en France en avril 1941, elle offre sur les *Cahiers du bolchevisme* de janvier 1940 « *l'avantage de se trouver encore dans de nombreuses archives* », atteste M. A. Lecœur, qui en cite d'assez longs extraits (*La Nation socialiste*, n° 9, mars 1957).

Page 49, on trouve cette justification de l'attitude du Parti en août-septembre 1939 et jusqu'à la défaite française :

« *La grande leçon de ces neuf mois de guerre (18) s'énonce comme suit :*

« *Le Parti communiste n'a pas été désorienté par les événements d'août-septembre. Il a décelé le caractère impérialiste de la guerre, il a reconnu dès le premier jour le bien-fondé de la politique soviétique. Le Parti communiste, en dépit de quelques défections individuelles parfaitement négligeables et méprisables, n'a pas perdu la tête. Il a su ne pas sombrer dans l'union sacrée impérialiste. Il s'est comporté en véritable parti bolchevik qui avait su faire son profit des enseignements de l'histoire du Parti communiste de l'U.R.S.S. dont il avait avant guerre assuré la très large diffusion.* »

On trouve aussi dans cette brochure le texte connu aujourd'hui sous le nom d'appel du 10 juillet. Mais si la brochure a « *le mérite non seulement de donner cet appel dans son contexte, mais aussi d'en donner le sens anti-anglais, anti-gaulliste* », il semble qu'elle ne le reproduise pas en entier. L'article de la *Nation socialiste* n'en publie que deux fragments (19).

Du reste de la brochure, l'auteur de l'article a extrait quatre passages que nous reproduisons dans l'ordre où il les a placés (la pagination du premier n'est pas indiquée) :

« *La paix conclue par un gouvernement populaire eût servi les intérêts de tous les peuples et notamment les intérêts des peuples français et allemand. L'armistice français a assujéti le peuple français, il a servi les intérêts d'un clan d'impérialistes forcenés qui ne conçoit la paix que dans l'asservissement de l'univers.* »

(Les impérialistes visés sont sans nul doute les Britanniques.)

« *Où étaient le parti de Blum et celui de Daladier ? Où était la ligue du colonel de la Rocque ? La bourrasque avait emporté comme autant de feuilles mortes ces formations déshonorées ; leurs chefs se turent à la fois parce qu'ils étaient des lâches et parce que les faits venaient de les condamner irrémédiablement et de les pré-*

(16) M^e Foissin fut rayé du barreau de Paris par arrêté du 20 mars 1945, pour la part qu'il avait prise à ces démarches. Un tract communiste de la fin 1941 affirme que « *dès le mois de juillet 1940, le Parti procéda à l'exclusion de l'avocat Foissin qui voulait atténuer la lutte du Parti contre les occupants* ». En fait, on ne saurait retenir cette date pour son exclusion.

M^{me} Denise Ginollin, élue député communiste de Paris en 1946, ne fut pas représentée en 1951, sans nul doute à cause du bruit fait autour de son nom (voir note 15).

De M^{me} Schrodt, il n'a plus été question.

(17) « *Dès le premier jour, j'aurais dû me battre, au risque d'être accusé de me liurer à un travail fractionnel. La bonne méthode est celle employée par Louis Prot à Longueau. Si Prot n'avait pas publiquement mis en cause ses accusateurs, jamais on ne lui aurait rendu justice* » (A. Lecœur, *L'auto-critique attendue*, p. 58).

(18) L'auteur de l'article (qui est vraisemblablement M. Lecœur, voir plus haut note 4) écrit ici en note, après une lecture trop rapide, qu'il s'agit de « *neuf mois d'occupation* ». Le contexte montre qu'il n'en est rien, et que c'est aux neuf mois de « *la drôle de guerre* » qu'il est fait allusion. De même, plus bas, l'appel du 10 juillet est désigné, par un lapsus calami, « *l'appel patriotique de mai 1940* ».

(19) On trouvera le texte intégral de l'appel dit du 10 juillet en appendice, ainsi qu'une étude des falsifications qu'il a subies, en ce qui concerne et sa date exacte et son contenu.

cipiter sur le fumier de l'histoire. Un clan du Parti socialiste collabora de son mieux au coup d'Etat de Pierre Laval. Un autre prit la fuite avec Daladier qui cherchait refuge sur les rivages africains, un autre encore enrôlé sous la bannière du général de Gaulle et prêcha la continuation de la guerre sous la direction de la Grande-Bretagne.» (p. 53)

Plus loin (p. 58), cette déclaration particulièrement importante :

« Le Parti communiste sait qu'aucune revanche militaire n'assurera le salut du pays. Si la révolution socialiste ne garantit pas son indépendance. Il sait que si douloureux que soit le sort de la France, la révolution socialiste peut et doit lui permettre son relèvement et sa renaissance. La servitude ou l'indépendance par la révolution socialiste, voilà le choix qui s'impose aux Français d'aujourd'hui et, forts de l'expérience acquise au cours de ces vingt années, les communistes veulent les aider à choisir. » (p. 58)

Thorez et Duclos acceptaient la victoire de Hitler, commente M. Lecœur, puisqu'ils déclaraient qu'aucune revanche militaire n'assurerait le salut du pays.

« L'ennemi n'a pas changé pour nous, c'est l'impérialisme qui se pare d'une autre cocarde, mais qui ne s'est pas dépouillé de sa substance.

« Nous savions que la guerre commencée en septembre 1939 était une aventure impérialiste pour la domination du monde. Nous savions que la victoire de l'un ou de l'autre impérialisme serait contraire à l'intérêt des masses populaires, qu'elle favoriserait les forces de réaction.

« ... Qui donc peut douter encore que nous ayons eu raison de combattre de toutes nos forces, et en acceptant tous les risques de cette bataille, l'impérialisme anglo-français qui préparait au monde cet avenir de réaction et d'oppression. Nous aurions trahi la cause de notre peuple et de tous les peuples en nous refusant à ce combat.

« L'impérialisme français est aujourd'hui hors de combat. Mais c'est encore un conflit impérialiste qui oppose les belligérants de 1941. Il n'est pas vrai notamment que la victoire de l'Angleterre (qui, après seize mois de conflit, n'a pas encore osé annoncer ses buts de guerre et persiste à refuser leur indépendance à 360 millions d'Indiens) et derrière elle la victoire des Etats-Unis enrichis des dépouilles britanniques, serait la victoire des forces d'indépendance et de liberté. » (p. 60)

Comme dit l'auteur de l'article, ces deux derniers paragraphes « n'ont besoin d'aucun commentaire » (20).

LA GRÈVE DES MINEURS DE MAI 1941

A diverses reprises, M. A. Lecœur a fait allusion — notamment dans *L'autocritique attendue* — à la grève des mineurs du Pas-de-Calais en mai 1941, mais jamais de façon très explicite.

La thèse officielle du P.C.F. était, sur ce sujet — jusqu'à l'exclusion de M. Lecœur — que « la grève héroïque des mineurs du Pas-de-Calais » avait été organisée par Auguste Lecœur et Calonne. C'est ce qu'en disait Maurice Thorez dans une phrase, à la vérité rapide, de la seconde édition de *Fils du Peuple* (21). Bien qu'il n'insistât pas sur l'événement, le secrétaire général du Parti l'utilisait à deux fins : si les communistes avaient organisé une grève contre l'occupant dès avril-mai 1941, c'est donc qu'ils n'avaient pas attendu que l'U.R.S.S. fût attaquée pour entrer en lutte contre les Allemands; et Thorez faisait honneur de cette grève à Lecœur auquel il allait confier bientôt le secrétariat à l'organisation du Parti, c'est-à-dire une fonction de la plus haute importance. Ainsi contribuait-il à asseoir sa réputation dans le Parti, au moment où il voulait faire de lui son homme de confiance, et presque un « dauphin ». Et, après révélation de l'antagonisme latent dans le Parti depuis 1940, on peut se demander si Thorez ne songeait pas à apaiser le ressentiment d'une partie des opposants, en reconnaissant à M. Lecœur un mérite que les hagiographes du Parti, qui n'agissaient pas de leur propre chef, avaient d'abord attribué à Maurice Thorez lui-même. On lisait, en effet, dans *l'Humanité* du 1^{er} novembre 1947 :

« Comme ils le firent en 1941, lorsque, à l'appel de Maurice Thorez, dirigeant de la lutte libératrice, ils se dressèrent à plus de 100.000 dans le Pas-de-Calais et le Nord contre les occupants exécrés et les traîtres à sa solde, les mineurs sont prêts à l'action pour défendre la République. Le 24 mai 1941, au puit 4 de Noyelles-Godault, là même où avait travaillé Maurice Thorez, ils levaient à son appel l'étendard de la lutte libératrice. » (22)

Dans sa *Physiologie du Parti communiste*

français, A. Rossi a longuement analysé la presse communiste clandestine relative à la grève des mineurs, et cette analyse l'avait amené à conclure non seulement que M. M. Thorez n'était pour rien, ni de près, ni de loin, dans la grève, mais encore que celle-ci avait été « déterminée uniquement par des raisons économiques, notamment par les difficultés du ravitaillement ». Il n'avait pas méconnu le rôle des militants communistes dans cette grève, mais, d'après leurs écrits d'alors, il pensait pouvoir conclure que ceux-ci n'avaient pas cherché à lui conférer le caractère d'un geste de résistance à l'Allemagne.

La grève aurait été en quelque sorte suggérée par des mouvements analogues qui avaient eu lieu durant la seconde quinzaine de mai dans la région de Liège-Verviers, et dont l'objet était l'augmentation des salaires. Elle commença le 27 mai (et non le 24) à la fosse 7 des mines de Dourges dans l'arrondissement de Béthune (et non à Noyelles-Godault) et les mineurs en grève adressèrent le lendemain un cahier de revendications à la direction. Le mouvement s'étendit, en grande partie en témoignage de solidarité, car un certain nombre des grévistes de Dourges avaient été arrêtés. De proche en proche, il finit par s'étendre le samedi 7 juin à l'ensemble du

(20) Dans la *Nation Socialiste* de janvier 1958, M. Lecœur signale encore cette brochure, en précisant que la direction du Parti y « réclamait la légalité, la libre parution de ses journaux et proposait à l'occupant la formation d'un gouvernement populaire socialiste ».

(21) Outre la phrase à laquelle il est fait ici allusion, et qu'on trouvera intégralement plus haut, à la note 5, *Fils du Peuple* évoque la grève de 1941 en un autre passage (p. 184) : « En avril-mai 1941, les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais déclenchèrent, en dépit d'une répression féroce, la première grande grève contre l'occupant ».

(22) Cité d'après A. Rossi (*Physiologie du Parti communiste français*, p. 411) qui signale également le discours de M. Victorin Duguet au Congrès de la Fédération des Mineurs C.G.T. (voir *l'Humanité*, 17-18 février 1946) : « A l'appel de ce grand patriote [= Maurice Thorez] 100.000 mineurs du Nord et du Pas-de-Calais firent grève contre les hitlériens en avril-mai 1941 » (même erreur de date que dans *Fils du Peuple* : il faut dire mai-juin).

bassin du Nord et du Pas-de-Calais. Mais cette extension l'affaiblit, et le travail reprit le 9 juin.

La signification que la direction du P.C.F. voulait donner à ce mouvement — que les communistes avaient encouragé et auquel ils avaient pris part — ressortait, selon A. Rossi, de l'article que consacre à la grève l'*Humanité* du 20 juin 1941 (n° 118).

« A peine les ouvriers de la région Liège-Verviers qui, au nombre de 100.000, ont fait grève au mois de mai, venaient-ils de reprendre leur travail, que les mineurs du Pas-de-Calais et du Nord entraient en bataille pour l'augmentation des salaires et pour l'obtention d'un meilleur ravitaillement.

« Plus de 100.000 mineurs des deux départements se sont mis en grève contre les magnats de la mine soutenus par la Gestapo, par les chefs réformistes et aussi par les ingénieurs gaullistes.

« Par contre, les mineurs communistes, ceux qui, hier, suivaient les socialistes, les catholiques et les gaullistes ont lutté côte à côte et ils ont tous appris à connaître, à la lumière des événements, où sont leurs ennemis, où sont les traîtres à la solde de l'opresseur.

« Le Comité central du Parti a adressé son fraternel salut aux mineurs du Nord et du Pas-de-Calais et leur a dit : Vous tous, mineurs, qui avez combattu côte à côte, restez unis et dites-vous bien que ce n'est pas dans la victoire d'un impérialisme sur un autre que réside notre salut commun; c'est à nous, peuple de France, à nous sauver par notre union et notre lutte commune.

« La bataille des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais est annonciatrice de nouvelles luttes revendicatives et partout désormais les travailleurs, sans se laisser arrêter par les mesures scandaleusement insuffisantes adoptées par le gouvernement de Vichy doivent s'unir dans les syndicats et lutter ensemble pour l'augmentation des salaires et pour l'ensemble de leurs revendications.

« Bravo ! camarades mineurs du Nord et du Pas-de-Calais. Vous avez montré le chemin de la lutte revendicative à tous les ouvriers français. La leçon ne sera pas perdue. »

Ce texte traduit assurément une certaine évolution par rapport à l'attitude des dirigeants du Parti en juin-juillet 1940, puisqu'on y met « la Gestapo » sur le même plan que les « gaullistes ». Désormais, entre les deux camps, entre « les deux impérialismes », le britannique et l'allemand, le Parti tient la balance égale, et il refuse de prendre part à la guerre d'un côté ou de l'autre. La grève des mineurs a été une bataille

économique et sociale, non une bataille nationale (23).

Un seul texte, parmi les documents communistes locaux que Rossi avait consultés, exprimait une idée de résistance à l'occupation allemande : c'est un article d'un numéro spécial de l'*Avant-Garde*, journal des Jeunesses communistes, édition du Pas-de-Calais, pour le 9 juin 1941.

« Après avoir enlevé à des centaines de jeunes leur père ou leur mère, nos exploités et oppresseurs, avec l'appui de leurs vils auxiliaires réformistes, n'avaient pas encore pu entamer la combativité de la jeunesse. Aussi prirent-ils la décision d'affamer les familles ouvrières en refusant de délivrer la fiche de paie de la quinzaine. Dans ces conditions, la conscience de classe des masses laborieuses juvéniles ne pouvait tolérer que des milliers d'enfants puissent souffrir de la faim à cause de la lutte. C'est pourquoi, la rage au cœur, les jeunes ont repris le travail... Quant à l'occupant, il a pu se rendre compte de ce que pensent les jeunes travailleurs et les masses laborieuses de la « Kollaboration » qu'il veut nous imposer. Qu'il se le tienne pour dit : notre jeunesse n'admettra jamais l'oppression nationale et, sur la question de l'indépendance de notre pays, il n'y a qu'un même et unique sentiment dans les rangs juvéniles, c'est d'être débarrassé au plus vite de la domination étrangère. » (24)

Faut-il voir dans cet article, paru, il faut le souligner, dans l'édition du Pas-de-Calais de l'*Avant-Garde*, une manifestation de l'opinion des militants communistes qui refusaient de suivre la direction du Parti dans sa neutralité à l'égard de l'Allemagne ? C'est ce qu'on serait porté à croire aujourd'hui. Mais aucune information nouvelle n'a été publiée au sujet de cet article et de son origine.

Bien que M. Lecœur paraisse attacher une importance particulière à cette grève des mineurs, il s'en est tenu jusqu'à maintenant à des allusions fort brèves et fort énigmatiques à son sujet. Il faut dire que, jusqu'à présent, ses révélations ne sont pas faites à l'usage du grand public, ni même sauf les plus récentes à l'usage de l'ensemble du Parti. On a l'impression qu'il s'adresse essentiellement aux cadres et à la direction du Parti, qu'il leur rappelle ainsi qu'il sait beaucoup de choses, et qu'il pourrait sur certains sujets pousser fort loin sa critique.

« Quand jettera-t-on le discrédit sur la grève de 1941 ? », demandait-il dans l'*Autocritique attendue* (p. 37). « En tout cas, peut-être restera-t-il encore [au Parti], pour en parler, d'autres que ceux qui abandonnèrent les mineurs en lutte ou condamnèrent publiquement les actes « individuels » des Debarge. »

LA LETTRE DE MARCEL CACHIN

« Les membres du Parti communiste français qui auparavant s'exprimaient dans le journal d'opposition l'*Étincelle* - Tribune de discussion » avaient, entre autres questions, demandé à M. Auguste Lecœur de leur faire savoir quels étaient les dirigeants du P.C.F. qui avaient abandonné les mineurs en lutte en 1941 et condamné publiquement les actes individuels des Debarge (voir *La Nation socialiste*, nouvelle série, n° 2, novembre 1957, p. 4).

M. Lecœur leur a fait cette réponse qui, à la première lecture, ne brille pas par la précision et la clarté :

« Je puis répondre : c'est « untel ». Cela est

facile, « untel » existe, les preuves aussi. Empiriquement, « untel » rédigea une longue déclaration

(23) Cette interprétation est aussi celle que donne un rapport officiel établi à l'époque d'après l'enquête de l'Inspection du Travail. De très larges extraits en ont été publiés dans *La Revue Syndicaliste*, n° 36-mai 1951, pp. 7-9. — Bien entendu, comme toujours, la grève avait dans l'esprit des communistes, un objet plus lointain que la satisfaction des revendications immédiates. Ils dénonçaient en même temps le capitalisme en général, et, plus immédiatement, les capitalistes de France, de Grande-Bretagne et d'Allemagne. Mais cette orientation politique n'était aucunement patriotique et l'allusion « aux traîtres à la solde de l'opresseur » qui figure dans le texte de l'*Humanité* du 20 juin 1941 ne vise pas l'occupant, mais les trusts.

(24) Cité, comme le texte précédent, d'après A. Rossi : *Physiologie...*, p. 415.

dans laquelle sont condamnés les actes individuels que des communistes courageux et clairvoyants commettaient contre les occupants. A cela s'ajoutait une dissertation sur les rapports franco-allemands favorable au gouvernement hitlérien.

« Ce texte rédigé, son auteur fut libéré.

« J'en connais qui seraient prêts à faire supporter à « untel » toute la responsabilité, même après sa mort, pour pouvoir avec un lâche soulagement, innocenter le véritable responsable, à savoir la direction qui lui a donné la marche à suivre.

« En effet, « untel » n'a pas agi de son propre chef, mais en militant discipliné, de même Jean Catelas, Maurice Tréand, Denise Ginollin, etc.

« Ceux qui connaissent le P.C.F. savent que si « untel » et les autres avaient agi en contradiction avec la politique suivie par la direction, quel que soit leur rang et leur grade, ils auraient été immédiatement dénoncés et condamnés. Au contraire, « untel », puisque c'est de lui que nous continuons à parler, a été comblé d'honneurs et continue de l'être.

« Les documents exprimant la politique défendue par « untel » auprès de l'occupant existent, il suffit de les consulter à la Bibliothèque Nationale ou simplement demander sa collection à un militant de la résistance. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas savoir qui ne savent pas. » (*La Nation socialiste*, nouvelle série, janvier 1958, n° 4.)

Sans contester, le camarade « untel » est M. Marcel Cachin. M. Marcel Cachin a effectivement été emprisonné. Il fut effectivement libéré après avoir fait une déclaration dont le sens est bien celui qu'indique M. Lecœur, et il est toujours comblé d'honneurs par le Parti.

Cela dit, des contradictions apparaissent, et il semble bien que M. Lecœur, entraîné par l'ardeur de la polémique, ait commis des erreurs, faute de s'être référé aux textes au lieu de travailler sur des souvenirs.

C'est en octobre 1941, alors qu'ils se trouvaient à la prison de la Santé, que M. Cachin écrivit au colonel Boemelburg qui commandait la police militaire allemande de Paris, une longue lettre de dix-neuf feuillets dans laquelle, après avoir rappelé l'activité qu'il avait déployée au cours de sa carrière politique en faveur du rapprochement franco-allemand, il condamnait les attentats commis contre les soldats allemands, et demandait que, tenant compte de son grand âge et de l'engagement qu'il prenait de se retirer de la vie politique, on le libère et le laisse se retirer à Lancerf, près de Paimpol, sa ville natale, dont il ne bougerait plus.

Un fragment de cette lettre, reproduit photographiquement, figurait sur une affiche placardée en mars 1942 par les soins du *Parti ouvrier et paysan français* (qu'avaient constitué des députés communistes ayant quitté le Parti après la signature du pacte germano-soviétique). La photocopie des deux derniers feuillets a circulé à l'Assemblée nationale en 1951. Elle a été reproduite tout récemment par l'hebdomadaire *France Indépendante*. L'authenticité n'en a jamais été contestée ni par M. Cachin, ni par personne d'autre. On peut donc les reproduire sans craindre d'attribuer au vétéran du P.C.F. des lignes qui ne seraient pas de lui. Il reste, au surplus, des témoins de cet épisode (25).

Voici le texte de M. Marcel Cachin :

« Par ce document, je complète mon interro-

gatoire du 17 octobre, rue des Saussaies. Maintenant, mon intention est de rejoindre immédiatement Lancerf et de reprendre ma vie de retraite qui fut la mienne en 1939, en 1940 et 1941. Ma santé est de plus en plus précaire et m'impose de ne me livrer à aucun effort d'action.

« A Lancerf, je poursuis les études scientifiques et philosophiques qui furent celles de ma jeunesse et auxquelles j'ai dû renoncer au cours de toute une vie consacrée à une intense diffusion de mes idées. Aujourd'hui, je les reprends dans la mesure de mes forces et je fais le point de mes connaissances.

« On m'a demandé de ne prendre part à aucune action contre la sûreté de l'armée d'occupation allemande en France. J'y souscris. On m'a demandé si j'approuvais les attentats individuels contre la vie des soldats de l'armée allemande. Je réponds que les attentats individuels se retournent contre le but que prétendent atteindre leurs auteurs. Je ne les ai ni préconisés ni suscités. J'en ai toujours détourné mes camarades.

« Ma vie à Lancerf fut modeste. J'y ai recueilli mes petits-enfants dont l'alimentation est difficile à Paris. Nous vivons de la pension d'ancien député qui est servie par la questure de l'ancienne chambre. Ainsi, mon existence depuis le début de la présente guerre jusqu'à ce jour fut claire et au grand jour. Je sais que la Sûreté allemande comme la police française la suivaient au jour le jour.

« Nul n'a pu y retenir un seul acte qui appelle une sanction. A fortiori en sera-t-il de même désormais.

« Au cours de mes soixante-treize ans, ai-je le droit d'espérer que sera respectée la stricte retraite qu'exige la santé fort ébranlée d'un vieillard dont la vie fut très remplie, très épuisante, traversée de nombreuses épreuves, toute de travail, d'honneur et de dignité ? »

Paris, 21 octobre 1941.

Marcel Cachin.

La date à laquelle fut écrite cette lettre ne permet pas de penser que M. Cachin visait spécialement, ni même indirectement, les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais, pas plus que Debarge. Le premier attentat « individuel », celui du « colonel Fabien » au métro Barbès eut lieu le 21 août 1941; il fut suivi de plusieurs autres — ainsi que des premières exécutions d'otages. La lettre de M. Cachin s'inscrit dans cette perspective : elle devait contribuer à briser cette vague d'attentats contre laquelle les autorités d'occupation se trouvaient désarmées, les massacres d'otages ne pouvant qu'exaspérer l'opinion et susciter de nouveaux actes semblables.

M. Lecœur donne à entendre que M. Cachin n'écrivit pas cette lettre sans en avoir reçu l'ordre, ou au moins l'autorisation de la direction du Parti.

Or, il faut bien convenir que si cette lettre est effectivement « dans la ligne » que suivait le Parti avant le 21 juin 1941, elle n'est plus du tout conforme à celle qu'il suivait à la date où elle fut écrite. Ou bien M. Cachin ignorait le tournant pris après l'agression allemande contre l'Union soviétique, ce qui est possible, puisqu'il était en prison, et sous surveillance allemande.

(Suite au bas de la page 25)

(25) Il se pourrait même que des survivants du *Parti Ouvrier et Paysan français* aient conservé le texte complet de la lettre, dont seuls les deux feuillets (que nous reproduisons en photocopie) nous sont connus.

Par ce document je complète mon
interrogatoire du 17 oct. bre, mes ds. L'ancien
Haut-commissaire, mon ex-secrétaire et de rejoindre
l'administration. L'ancien et de reprendre
mon vie de retraite qui fut la même en 1939,
en 1940 en 1941. Ma santé et de plus en
plus précisée et m'un pose de me me l'œuvre à
ceux efforts d'actions.

A l'instar, je poursuis les idées
soin, techniques et philosophiques qui furent
celles de mon jeune âge et auxquelles, "en de"
reconnais au cours de toute une vie consacrée
à "une intense diffusion de nos idées, d'aujourd'hui"
qui se les expriment dans la mesure de mes
forces et je fais le point de nos connaissances
et je fais le point de nos connaissances.

On m'a demandé de l'armée d'occupation
à l'armée allemande et France. J'y suis
On m'a demandé si j'approuvais les
attentats individuels contre la vie des
soldats de l'armée allemande. Je réponds
que les attentats individuels se justifient
contre le fait que les tentatives d'attentats
contre les Allemands. Je ne les ai jamais ni
précisées ni sur ces points, j'en ai toujours
je l'œuvre mes connaissances.

19

Le vie à l'ancien fut modeste. J'y ai
recueilli mes petits enfants dont l'administration
est difficile à Paris. Mon œuvre de la première
d'ancien de justice qui est venue par la guerre
de l'ancienne chambre. Ainsi, mes efforts, tant ce
depuis le début de la présence que jusqu'à ce
jour fut claire et en grand jour. Je sais que la
sécurité allemande comme la police française
se réunissent au jour le jour.

Mais n'a pas y retravaux un seul côté, je
appelle une réunion. A partir en 1941 et
de même d'aujourd'hui.

Au cours de mes 79 ans, au jour le jour
d'espérer que cela respecte le strict
raisonné qui exige la santé part à l'hygiène,
d'un vieillard dont la vie fut des années,
des-éprouvés, traversés de mon temps
éprouvés, toute de travail, d'hommes
et de dignité ?

Paris 21 oct. bre 1941

Marcel Cachin

Appendice

L'« Appel du 10 juillet 1940 »

L'HISTOIRE des avatars de l'« Appel du 10 juillet 1940 » a été faite par A. Rossi (*Physiologie du Parti communiste*, pp. 424-430) et par Maurice Ceyrat (*La trahison permanente*, p. 97-100).

Le texte authentique de cet appel fut publié en tract, dont nous donnons la photocopie (page 27), puis dans un numéro de l'*Humanité* d'août 1940, et dans les *Cahiers du bolchevisme* du troisième trimestre 1940 et ensuite, comme l'indique M. Lecœur (*Nation socialiste*, mars 1957), dans la brochure *Le Parti communiste a vingt ans*, publiée en avril 1941.

Le texte dut être écrit dans la première quinzaine d'août, et antidatée par la suite pour le faire coïncider avec le vote de l'Assemblée nationale remettant les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. L'allusion faite à MM. Lemery, Pietri et Mireaux, qui ne furent nommés ministres que le 13 juillet est une première preuve de l'inexactitude de la date prétendue de cet appel.

En mars ou avril 1943, dans un tract intitulé « Réponse à quelques mensonges boches », les communistes publièrent de cet appel des extraits savamment choisis afin de lui donner le sens d'un appel à la résistance à l'occupation allemande. Des points de suspension remplaçaient habilement les passages devenus gênants pour un parti qui voulait faire croire qu'il résistait depuis juin 1940. C'était le premier truquage d'un texte compromettant. Dès le 23 décembre 1944, nouveau truquage, l'*Humanité* reproduisait le même passage de l'appel, mais cette fois

les points de suspension avaient disparu de l'« abrégé ».

Le 17 juin et le 10 juillet 1945, l'*Humanité* reproduisait encore la même version de ce texte et le 12 décembre 1947, elle donnait la photocopie d'un numéro ronéotypé de l'*Humanité* daté du 10 juillet. Mais ce numéro est un faux (ainsi qu'A. Rossi en a administré la démonstration, cf. *Physiologie du Parti communiste*, pp. 429-430). Nous le reproduisons à notre tour p. 32.

C'est le fragment à nouveau remanié, retenu dans ce faux numéro de l'*Humanité* que citait M. Maurice Thorez dans sa nouvelle édition de *Fils du Peuple* (Paris, 1949, p. 179) en la faisant précéder de ces phrases :

« Le jour même où les politiciens de la bourgeoisie, reprenant les traditions des Versaillais, se vautreient dans la défaite et s'agenouillaient devant le pouvoir personnel, les héritiers des Communards proclamaient leur foi indéfectible dans les destinées de la France et dans le triomphe de la démocratie. Le Comité central du Parti communiste français lançait un manifeste que Jacques Duclos et moi avions signé et que publiait l'*Humanité clandestine*. »

Enfin, en décembre 1950, M. Florimond Bonte, dans son livre intitulé *Le Chemin de l'honneur*, donnait, pages 394 et suivantes, le texte revu et corrigé qui semble être demeuré depuis la version officielle de l'Appel. Fait curieux, M. Bonte n'indique pas les signataires, pas plus

SUITE DE LA PAGE 23

Il aurait alors agi de son propre chef, mais sans croire s'écarter de la « ligne du Parti ». Ou bien, il aurait reçu l'autorisation de payer sa mise en liberté d'une déclaration faite à titre individuel? Ce serait supposer aux chefs communistes plus d'humanité qu'ils n'en ont lorsqu'il s'agit des affaires du Parti, surtout à l'égard de M. Cachin auquel (on le sait par des témoignages anciens) ils n'ont jamais témoigné qu'un respect de façade. La direction du Parti aurait-elle incliné, un moment, après les exécutions d'otages qui prirent en septembre et en octobre des proportions effrayantes, à condamner les attentats? Elle aurait eu alors une réaction analogue à celle du général de Gaulle qui le 23 octobre, à

la radio de Londres, interdisait les attentats individuels (26). Mais rien n'atteste de sa part un pareil repli.

Au demeurant, en octobre 1941, M. Lecœur faisait partie de la direction du P.C.F. Si l'on admettait la thèse qu'il soutient aujourd'hui, il faudrait écrire qu'il a, lui-aussi, sa responsabilité dans la lettre qu'écrivit M. Marcel Cachin. Mieux vaut croire à une défaillance de sa mémoire. Il a dû penser que la lettre était de plusieurs mois plus ancienne. Mais, du même coup, on est autorisé, jusqu'à preuve contraire, à conserver l'interprétation jusqu'ici admise : M. Marcel Cachin a agi sans ordre du Parti, dans l'unique intention d'acheter sa libération et la tranquillité de ses enfants (27) (*).

(26) Voici ce texte : « Il y a une tactique de la guerre. La guerre des Français doit être conduite par ceux qui en ont la charge, c'est-à-dire par moi-même et par le Comité National. Il faut que tous les combattants, ceux du dedans comme ceux du dehors, observent exactement la consigne. Or, actuellement, la consigne que je donne pour le territoire occupé, c'est de ne pas y tuer d'Allemands. Cela pour une seule et bonne raison : c'est qu'il est en ce moment trop facile à l'ennemi de riposter par le massacre de nos combattants momentanément désarmés ». (Ch. de Gaulle : *Discours aux Français*. Office français d'édition. I, pp. 209-210.)

(27) C'est d'ailleurs l'explication que l'on trouve dans le numéro de juillet 1942 de *La Vie Ouvrière clandestine*, que dirigeait B. Frachon.

Dans une lettre au journal *L'Epoque* (3 mai 1946), M. Be-

(*) Nous avons appris la mort de Marcel Cachin au moment où allait tomber ce numéro qui reproduit et commente la lettre qu'il écrivit en octobre 1941 à la demande des autorités allemandes. Nous n'avons pas pour habitude d'accabler les morts. Mais cet épisode de la vie de M. Cachin appartient à l'histoire du P.C.F., et nous n'avons pas cru que le respect dû à la mort exigeait que ce texte disparût de notre bulletin.

noit Frachon, sans contester l'authenticité de la lettre de M. Cachin, a déclaré que le numéro en question de la *Vie Ouvrière* serait un faux fabriqué par les partisans de J. Doriot. Mais il n'en a pas fourni la preuve. Aussi bien le P.C., dès avril 1943, reprenait en mains son vieux militant. En effet, à cette date, un numéro de l'*Humanité* publiait un vibrant appel à l'extermination de l'ennemi signé de Marcel Cachin. Certaines phrases de cet appel voulaient visiblement faire oublier la lettre d'octobre 1941 : « ... Pour moi ma place est marquée au milieu de nos compagnons de lutte! Elle est marquée pour toujours dans le Parti communiste qu'aucun emprisonnement, aucun chantage, aucune menace n'a jamais pu me faire renier... ».

Il serait intéressant de savoir si cet appel a bien été écrit par Marcel Cachin ou bien s'il émanait de la direction du Parti pour le compromettre et le récupérer.

qu'il n'en précise la date. On trouvera ce texte page 29.

Afin de faciliter la confrontation des deux versions de l'appel, sa version authentique que l'on trouvera dans la reproduction en *fac simile* du tract original, avec celle qui résulte de ses remaniements successifs et que nous reproduisons dans le texte d'après le livre de M. Fl. Bonte, nous croyons bon de relever les passages modifiés, en commentant s'il y a lieu les modifications subies. Nous avons toutefois négligé des corrections de style, et la rectification de la ponctuation, très mauvaise dans le premier texte. Les numéros des notes sont reportées en marge des deux textes aux endroits signalés. Les mots et phrases cités d'après la version authentique (appelée A) sont en caractères romain, PETITES CAPITALES, ceux qui le sont d'après la version remaniée (appelée B) sont en italique.

1. Les mots « DE LA GUERRE » ne figurent plus dans B.

2. « DES MILLIERS ET DES MILLIERS » sont devenus « Plus d'un million », sans doute à cause de l'addition en B de « sur les champs de bataille ou ont été faits prisonniers ». A la ligne suivante, autre métamorphose de « MILLIERS » en « millions ».

3. B ne fait plus allusion à MANDEL, assassiné le 7 juillet 1944. La phrase a été coupée en B afin de supprimer « ONT POUSSÉ LA FRANCE A LA GUERRE » (voir note 1) et d'ajouter « au lieu de faire la guerre ». On reprochait en A au gouvernement français d'avoir poussé à la guerre; en B, on lui reproche de ne pas avoir fait la guerre.

4. « En vue de l'invasion du territoire soviétique » a été ajouté pour expliciter l'allusion du membre de phrase précédent : « L'ARMÉE WEYGAND EN SYRIE ».

5. « Les responsables de la défaite » : ce n'est pas pour éclairer un texte compact que ce sous-titre est ajouté en B, mais pour souligner le nouvel esprit du texte qui désormais stigmatise, non les responsables de la guerre, mais ceux de la défaite.

6. « DE LA POLITIQUE DE GUERRE » a disparu (voir notes 2 et 3).

7. M. ZYROMSKI n'est plus cité en B, parce qu'il a rallié le P.C.F.; M. MARIN non plus, parce qu'après la Libération il a prêté son nom à beaucoup de manifestations à caractère nationalistes organisées par le P.C.F.

8. B ajoute « les états-majors avec leurs Pétain et leurs généraux incapables du Conseil supérieur de la guerre ». En août 1940, quand on dénonçait dans ce paragraphe « le parti de la guerre » (voir note 5), il était difficile d'y faire figurer le maréchal Pétain.

9. « QUI ONT VOULU LA GUERRE ET PRÉPARÉ LA DÉFAITE » (A) est devenu « qui sont responsables de la défaite » (voir note 5).

10. « EN ATTENDANT DE VENIR A VERSAILLES POUR IMITER LE SINISTRE THIERS » : on a fait disparaître cette prévision démentie, parce que le gouvernement est resté à Vichy et qu'il ne porte pas la responsabilité de massacres analogues à celui des communards.

11. « SEULS, LES COMMUNISTES ONT LUTÉ CONTRE LA GUERRE » : ce sous-titre a disparu (voir note 5), et fait place, un peu plus loin, à une

formule plus neutre : « Les propositions communistes ».

12. Le passage « CONTRE LA GUERRE, COMME IL S'ÉTAIT DRESSÉ SEUL CONTRE L'OCCUPATION DE LA RUHR PAR POINCARÉ, PARCE QU'IL A TOUJOURS ÉTÉ CONTRE L'OPPRESSION D'UN PEUPLE PAR UN AUTRE PEUPLE. NOUS, COMMUNISTES, NOUS AVONS DÉFENDU LE PACTE GERMANO-SOVIÉTIQUE PARCE QU'IL ÉTAIT UN FACTEUR DE PAIX » a disparu. En 1940, la défense du pacte germano-soviétique et l'hostilité à l'occupation de la Ruhr étaient des titres à la bienveillance des autorités allemandes. De 1945 à 1947, les communistes firent campagne pour que la Ruhr fût détachée de l'Allemagne.

13. En B, les politiciens sont « tarés ».

14. Selon B, la lettre au président de la Chambre, au lieu de « RÉCLAMER LA PAIX » (A), réclamait seulement « la convocation du Parlement pour discuter du problème de la paix ». La formule est plus neutre : on peut penser qu'il s'agissait de définir la paix que voulaient les Alliés. En fait, dans la lettre signée A. Ramette et F. Bonte, adressée le 11 octobre 1939 au Président Herriot, il s'agissait de « propositions de paix dues aux initiatives diplomatiques de l'U.R.S.S. » en présence desquelles la France allait « se trouver incessamment ». Le Parlement devait être « appelé à délibérer en séance publique sur le problème de la paix » (voir le texte entier de la lettre dans A. Rossi : *Les communistes durant la drôle de guerre*, p. 61).

15. « POUR LA PAIX » a disparu de B. La lutte dont il est question paraît de ce fait être la résistance.

16. A « CHAQUE FRANÇAIS », B ajoute « chaque Française ». Peut-être à cause du vote des femmes et de la vague féministe de 1944 et des années suivantes. « Acceptées et appliquées » (B) au lieu de « suivies » (A), peut-être pour des raisons de style.

17. « QUI N'ONT PAS VOULU LA PAIX, NE SE SONT PAS PRÉPARÉS A LA GUERRE ET ONT SCIEMMENT ORGANISÉ LA TRAHISON » est devenu « les ont repoussées pour continuer leur funeste politique anti-nationale et anti-populaire », ce qui a le mérite de l'imprécision.

18. Légère modification du sous-titre.

19. « A SU » est devenu « saura », « MONTRER » « manifester », « DE VOIR LA FRANCE ENCHAÎNÉE AU CHAR DE L'IMPÉRIALISME BRITANNIQUE » a fait place à « de la trahison sciemment commise par les magnats des trusts ».

Un peu plus loin, le capitalisme est qualifié d'« international » en B, de même qu'un « disent-ils » est venu accentuer l'accusation de mensonge portée contre ceux qui prétendaient que la guerre était celle de la liberté.

20. B ajoute une phrase : « Son peuple combattra avec vaillance pour la liberté ».

21. Il ne subsiste en B que huit mots (« LA FRANCE DOIT SE RELEVER, ELLE SE RELÈVERA ») des quinze lignes où était réclamée, en particulier, la réouverture rapide des usines.

22. B ajoute : « Elle se relèvera pour redevenir un grand pays industriel et agricole, pleinement maître de ses destinées », ce qui reprend un peu une phrase du passage supprimé (note 21) « LA FRANCE DOIT SE RELEVER EN TANT QUE GRAND PAYS AVEC SON INDUSTRIE ET SON AGRICULTURE ».

23. Sous-titre omis en B. Il est remplacé un

(Suite page 31.)

Photocopie de la **version originale (A)** de l'**Appel** de Thorez et Duclos dit, faussement, du « **10 juillet 1940** »

PEUPLE DE FRANCE!

Notre Pays connaît maintenant les terribles conséquences de la politique criminelle suivie par des gouvernants indignes, responsables de la GUERRE, de la DÉFAITE, de l'OCCUPATION.

Des milliers et des milliers de jeunes gens et de pères de familles sont tombés, des milliers et des milliers d'évacués chassés de leurs foyers ont connu le plus lamentable des exodes sur les routes de France, de nombreuses villes, de nombreux villages ont été détruits, des malades et des blessés souffrent dans les hôpitaux, des centaines de milliers de prisonniers se morfondent loin de leur famille, des veuves, des vieux parents, des orphelins pleurent leurs disparus.

La France meurtrie, douloureuse, trahie par ses dirigeants, subit la rançon de la défaite. Voilà où nous ont conduits les politiciens à la DALADIER, à la REYNAUD, à la MANDEL, qui, soutenus par un Parlement de VALETS et de corrompus, ont poussé la France à la guerre pour servir les intérêts des ploutocrates, pour supprimer les libertés publiques, pour faire régner la terreur, écraser le peuple et porter les armes contre l'U. R. S. S. pays du socialisme (envoi de matériel de guerre aux gardes-blancs finlandais et constitution de l'armée Weygand en Syrie).

Les faits sont là qui montrent à quel point cette politique a fait taillite, à quel point elle a été néfaste. L'heure est venue de situer les responsabilités de tous ceux qui ont conduit la France à la catastrophe.

La clique des dirigeants banqueroutiers de la politique de guerre a bénéficié de l'appui de tous les partis, unis dans une même besogne de trahison et dans une même haine de la classe ouvrière et du communisme. Le Parti Radical avec ses Daladier, ses Bonnet, ses Chaumpey et ses Chichery; le Parti Socialiste avec ses Blum, ses Sérol, ses Ziromski, ses Paul Faure; les Partis de droite avec Flandin, Marin, Fernand Laurent, Laval, Chiappe; l'U. S. R. avec Frossard, De Monzie, Déat, Marquet; le P. S. F. avec La Rocque et Ybarnégary; la bande à Doriot et les chefs usurpateurs de la C. G. T. les Jouhaux, Belin, Dumoulin, etc. SONT TOUS RESPONSABLES DES MALHEURS DE LA FRANCE.

La malédiction de tout un peuple trahi monte vengeresse, vers ces hommes qui ont voulu la guerre et préparé la défaite.

A cause de ces hommes, la moitié du territoire français subit l'occupation de l'armée allemande, aux frais de la France, comme l'indique le traité d'armistice.

A cause de ces hommes, le Peuple de France connaît l'humiliation de cette occupation et ne se sent pas chez lui. Il voit, en même temps, que le Gouvernement de traîtres et de vendus qui siège à Vichy en attendant de venir à Versailles, pour imiter le sinistre Thiers, mise sur des concours extérieurs pour se maintenir au pouvoir contre la volonté de la Nation.

Mais rien ne pourra empêcher que les comptes soient réglés et les masses laborieuses en demandant que LA FRANCE SOIT AUX FRANÇAIS expriment à la fois LA VOLONTÉ D'INDÉPENDANCE DE TOUT UN PEUPLE et sa ferme résolution de se débarrasser à tout jamais de ceux qui l'ont conduit à la catastrophe.

Seuls, les Communistes ont lutté contre la guerre!

Seul, debout dans la tempête, fidèle à sa politique de paix, notre Grand Parti Communiste s'est dressé contre la guerre, comme il s'était dressé seul contre l'occupation de la Ruhr par Poincaré, parce qu'il a toujours été CONTRE L'OPPRESSION D'UN PEUPLE PAR UN AUTRE PEUPLE.

Nous, Communistes, nous avons défendu le Pacte Germano-Soviétique parce qu'il était un facteur de paix, et dès le premier mois de la guerre, alors que la répression s'était abattue sur nous, face à tous les profiteurs, affairistes et politiciens pour qui la guerre était une fructueuse entreprise NOUS AVONS RÉCLAMÉ LA PAIX par l'envoi d'une lettre des Députés Communistes au Président de la Chambre.

C'est pour cela que ces députés ont été emprisonnés et condamnés, c'est pour cela que des milliers de communistes ont été jetés dans les cachots et les camps de concentration cependant que, sous la menace de la prison et du peloton d'exécution, nos militants ont continué vaillamment la lutte pour la Paix.

Désormais, chaque Français est à même de constater que si les propositions communistes, toutes de clairvoyance et de sagesse, avaient été suivies, la guerre avec ses désastres aurait été épargnée à notre pays. Mais les GOUVERNANTS FRANÇAIS QUI N'ONT PAS VOULU LA PAIX ne se sont pas préparés à la guerre et ont sciemment organisé la trahison.

Avant la grande offensive allemande de Mai dernier, politiciens et généraux français ont fait la guerre à l'intérieur contre les ouvriers,

et en même temps ils ont désorganisé la production, saboté la fabrication des chars et des avions, puisé dans les stocks de l'armée française pour ravitailler les réactionnaires finlandais. Ils n'ont rien prévu, rien organisé, ils ont renoué la tradition d'incurie criminelle des généraux du Second Empire. Tous ces hommes, civils et militaires, ont trahi la France et sont indignes de la moindre parcelle de confiance.

Seul, un Parti a vu clair, seul, un Parti a eu raison, seul, un Parti n'a été ni dupe, ni complice, seul un Parti a eu le courage de lutter; ce Parti, C'EST LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS. PARTI DU PEUPLE. AU SERVICE DU PEUPLE.

La France veut vivre libre et indépendante

La France encore toute sanglante veut vivre libre et indépendante. Le Peuple de France veut régler lui-même, conformément à ses traditions et à son génie, les questions sociales et politiques surgies de la trahison des classes possédantes. La France ne veut pas être mise au pas par les aventuriers de Vichy.

Jamais un grand peuple comme le nôtre ne sera un peuple d'esclaves et si, malgré la terreur ce peuple a su, sous les formes les plus diverses, montrer sa réprobation de voir la France enchaînée au char de l'impérialisme britannique, il saura signifier aussi à la bande actuellement au pouvoir, SA VOLONTÉ D'ÊTRE LIBRE.

Les politiciens, civils et militaires, à la solde du capitalisme ont conduit le Peuple de France à la guerre sous prétexte de DÉFENDRE LA LIBERTÉ et, aujourd'hui, ils imposent leur dictature, parce qu'ils ne veulent pas rendre de comptes, parce qu'ils veulent que les ploutocrates puissent s'enrichir de la défaite comme ils se sont enrichis de la guerre.

CELA NE DOIT PAS ÊTRE; CELA NE SERA PAS! La France ne deviendra pas une sorte de pays colonisé; la France au passé si glorieux ne s'agenouillera pas devant une équipe de valets prête à toutes les besognes.

La France doit se relever, elle se relèvera; il le faut, dans l'intérêt même de la fraternité des peuples, que, de toutes nos forces nous voulons.

La France doit se relever en tant que grand Pays avec son industrie et son agriculture. Aucun travailleur français ne pourrait admettre que soient anéanties ou laissées à l'abandon les richesses industrielles de la France qui doivent revenir à la collectivité nationale.

La France doit se relever, mais elle ne se relèvera que par le travail et dans la liberté. Les usines doivent rouvrir et travailler pour les besoins quotidiens des hommes; les paysans doivent être ramenés à leur terre d'où la guerre les a chassés en grand nombre. Ce n'est pas en enrôlant des jeunes gens, ainsi que semblent vouloir le faire les traîtres de Vichy, pour les armer à la campagne, comme des cerfs que seront résolus les problèmes économiques posés devant notre pays.

La France doit se relever pour être une terre de travail et de liberté, mais non une terre de servitude et de misère.

Qui donc peut relever la France?

Qui peut relever la France? C'est la question qui se pose.

Ce sont ni les généraux battus, ni les affairistes, ni les politiciens tarés qui peuvent relever la France; ils ne sont bons qu'à la trahir et à la vendre. Ce n'est pas dans les milieux corrompus du capitalisme que peuvent se trouver les éléments de la renaissance nationale. C'est dans le Peuple que résident les grands espoirs de libération nationale et sociale.

Et c'est seulement autour de la classe ouvrière ardente et généreuse, pleine de confiance et de courage, parce que l'avenir lui appartient; c'est seulement autour de la classe ouvrière guidée par le Parti Communiste, Parti de propreté, d'honneur et d'héroïsme, que peut se constituer LE FRONT DE LA LIBERTÉ, DE L'INDÉPENDANCE ET DE LA RENAISSANCE DE LA FRANCE.

Nous appelons à s'unir pour sauver notre pays, pour l'arracher des mains de ceux qui l'ont conduit au désastre, les Paysans, les Petites Gens qui ont été si abominablement trompés par le Parti Radical, les Travailleurs socialistes que le Parti de Blum et de Paul Faure ainsi que les chefs traîtres de la C. G. T. ont placés à la remorque des potentats du capital, les travailleurs chrétiens à qui les princes de l'Église ont prêché la confiance en des gouvernants indignes, tous les Français honnêtes qui veulent que la France se relève et se libère des chaînes du capitalisme qui a préparé le désastre pour détruire les conquêtes sociales de 1936.

L'UNITÉ DE LA NATION PEUT SE FAIRE. Elle doit se faire et elle peut se faire tout de suite, pour alléger le fardeau de misère qui pèse sur notre pays.

Que tous les hommes et femmes de bonne volonté, que les vieux

et les jeunes s'unissent à la ville, au village, partout, en des comités populaires de solidarité et d'entraide, pour organiser l'assistance aux réfugiés, aux malheureux, aux démobilisés, aux chômeurs, aux malades, aux blessés; pour organiser le ravitaillement qui, dans de nombreuses communes isolées n'est pas assuré; pour créer d'un bout à l'autre du Pays, un esprit de solidarité fraternelle fondé sur le principe « UN POUR TOUS, TOUS POUR UN ».

La France au travail

Mais s'il faut panser les plaies, il faut aussi reconstruire; reconstruire pour le bien de la collectivité et non pour fournir l'occasion de nouveaux profits aux maîtres et protégés de ces Messieurs du gouvernement de Vichy.

IL FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL, mais en attendant, il faut assurer le pain quotidien aux sans-travail. Et pour remettre le pays au travail il faut mobiliser les ressources de la Nation. **EN CONFISQUANT TOUS LES BÉNÉFICES DE GUERRE ET EN EFFECTUANT UN PRÉLÈVEMENT MASSIF SUR LES GROSSES FORTUNES.**

IL FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL, mais pour cela les voleurs capitalistes doivent être mis hors d'état de nuire, les mines, les banques, les chemins de fer, les chutes d'eau et autres grosses entreprises doivent être restitués à la Nation.

IL FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL, mais pour cela il faut assurer aux petits et moyens paysans des livraisons d'engrais à bas prix, livraisons que rendrait possibles le retour à la collectivité nationale des industries chimiques, et il faut aussi remettre à ceux qui les travaillent les grosses propriétés foncières appartenant aux banquiers, seigneurs et autres exploités du Peuple.

IL FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL, mais pour cela il faut que les pouvoirs publics au lieu de se désintéresser du sort des paysans fassent droit à leurs revendications :

a) paiement des récoltes détruites ou perdues du fait de la guerre; b) livraison de semences sélectionnées; c) paiement de dommages pour la reconstruction des maisons détruites et le renouvellement des instruments aratoires détériorés ou anéantis, ce qui donnera du travail à de nombreux ouvriers; d) livraison d'animaux aux paysans sinistrés pour la reconstitution du cheptel; e) versement d'une indemnité aux petits paysans sinistrés pour qu'ils puissent vivre en attendant la prochaine récolte.

IL FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL, sans subordonner la reprise de l'activité économique du pays au profit des capitalistes, et en s'attaquant, au contraire, aux privilèges des classes possédantes.

Les droits du Peuple

Le Peuple a le droit d'exiger que son travail profite à la collectivité et non à quelques parasites capitalistes, et il a le droit de demander des comptes à ceux qui ont fait le malheur du pays, fauteurs et profiteurs de guerre, ministres d'hier et d'aujourd'hui, généraux traités et incapables.

Le Peuple a le droit d'exiger la mise en accusation des responsables de la guerre et des désastres de la France.

Le Peuple a le droit d'exiger la libération des défenseurs de la Paix et le rétablissement dans leurs droits et fonctions des élus qui ont combattu la guerre.

Le Peuple a le droit d'exiger l'abrogation des mesures de dissolution prises contre les groupements politiques, syndicaux, coopératifs, culturels et autres en raison de leur hostilité à la guerre.

Le Peuple a le droit d'exiger le rétablissement des libertés syndicales et le rétablissement dans leurs fonctions des délégués élus et des conseillers prudhommes déchus par le gouvernement des fauteurs de guerre.

Le Peuple a le droit d'exiger la parution en toute liberté des journaux en qui il avait confiance, qui lui disaient la vérité et qui ont été interdits à cause de cela.

Le Peuple a le droit d'exiger que soient reconnus les droits sacrés des mutilés, des veuves, des orphelins, des vieux parents dont le fils a été tué. Les victimes de la guerre ne laisseront pas Pétain déclarer que l'État ne fera rien pour elles en même temps que les profiteurs de guerre gardent les milliards volés au Pays.

Mais ces droits, le Peuple devra les imposer par son union et par son action

Une Paix véritable

Le Peuple français qui paie si cher les crimes des fauteurs de guerre, veut de toutes ses forces la Paix dans l'indépendance complète et réelle de la France. Il n'y a de Paix véritable que dans l'indépendance des peuples et les Communistes qui revendiquent pour la France le droit à son indépendance, proclament aussi le droit à l'indépendance des peuples coloniaux asservis par les imperialistes.

Au surplus, le Peuple de France peut constater que c'est guidés par la haine du peuple que les gouvernants français nous ont conduits à la guerre et se préparaient à attaquer le Pays du Socialisme

comme le prouvent les télégrammes échangés entre Gamelin et Weygand sur le bombardement de Bakou et de Batoum.

L'U. R. S. S. de Lénine et de Staline, pays du Socialisme et espoir des travailleurs du monde, est le rempart de la Paix comme elle vient de le montrer une fois de plus en réglant pacifiquement avec la Roumanie la question de la Bessarabie et de la Bukovine du Nord. En défendant le pacte germano-soviétique, en Août 1939, nous ayons opposé à la politique des fauteurs de guerre, la politique stalinienne de paix et aujourd'hui, nous avons conscience de servir la cause de la paix et de l'indépendance de notre pays, en demandant la conclusion d'un pacte d'amitié franco-soviétique.

Un Gouvernement du Peuple

Pour relever la France, pour remettre la France au travail, pour assurer son indépendance dans la Paix, pour assurer la sauvegarde des droits du Peuple, pour libérer notre Pays des chaînes de l'exploitation capitaliste et de l'oppression il faut chasser le Gouvernement de traîtres et de valets dont le chef Pétain a dit cyniquement aux blessés, aux réfugiés, à ceux qui ont tout perdu : « l'État ne pour-
la rien pour vous ».

Le gangster de la politique Laval, le radical staviskrate Chautemps, les Socialistes Rivière et Février, le P. S. F. Ybarnegaray et autres politiciens vendus à la Frossard et à la Marquet ont imposé la Constitution de Vichy pour faire peser sur le Peuple de France la dictature des forbans.

Avec la Constitution de ces Messieurs, plus de liberté d'opinion, de presse, d'association, plus de libertés syndicales, plus de pensions pour les anciens combattants, plus d'assurances sociales, plus d'élections pour désigner les membres de la Chambre qui seront nommés par les Ministres, et puis enfin, un seul Parti autorisé, le Parti de Laval, La Rocque, Doriot, Chautemps, Frossard, Rivière, Février et Cie. La complicité du Parti Radical et du Parti Socialiste a permis à Pétain de se faire nommer dictateur, mais derrière lui c'est Laval, son remplaçant éventuel qui détient le pouvoir. A peine les Ministres radicaux et socialistes avaient-ils assuré l'étrangement des libertés publiques qu'ils disparaissaient de la scène pour laisser la place aux réactionnaires Lémery et Piétri et à M. Mireaux, directeur du « Temps », la bourgeoisie faite journal », comme disait autrefois Jules Guesde.

Ce Gouvernement de honte où se retrouvent aux côtés de militaires battus, les Bazaine de 1940, et aux côtés d'affairistes notoires, des politiciens tarés, déshonore la France.

Voilà travailleurs et démocrates français les résultats de la politique de Daladier, Blum et consorts qui, en frappant le Parti Communiste français, ont préparé la destruction des libertés républicaines dans notre pays et viennent d'aider Laval-Marquet et Weygand à devenir les maîtres de la France.

Mais le Peuple de France ne se laissera pas faire. A la ville, dans les campagnes, dans les usines, dans les casernes doit se former le front des hommes libres contre la dictature des forbans.

A la porte le gouvernement de Vichy ! A la porte le gouvernement des ploutocrates et des profiteurs de guerre !

C'est un tout autre gouvernement qu'il faut à la France.

Un gouvernement que l'unité de la Nation rendra possible de main; un gouvernement qui sera le **Gouvernement de la renaissance nationale** composé d'hommes honnêtes et courageux, de travailleurs manuels et intellectuels n'ayant trempé en rien dans les crimes et combinaisons malpropres de la guerre; un gouvernement du Peuple, tirant sa force du Peuple, **du Peuple seul**, et agissant exclusivement dans l'intérêt du Peuple.

Voilà ce que pense le Parti Communiste, voilà ce qu'il te dit. Peuple de France, en ces heures douloureuses en t'appelant à t'unir dans tes **Comités populaires de solidarité et d'entraide**, dans les syndicats, dans les usines, les villes, les villages, sans oublier jamais que tous unis, nous relèverons la France, nous assurerons sa liberté, sa prospérité et son indépendance.

Sous le signe de la lutte contre le régime capitaliste, générateur de misère et de guerre, d'exploitation et de corruption, qui a déjà disparu sur un sixième du Globe en U.R.S.S., sous le signe de l'unité et de l'indépendance de la Nation; sous le signe de la fraternité des Peuples, nous serons les artisans de la renaissance de la France.

A bas le capitalisme générateur de misère et de guerre !
Vive l'Union Soviétique de Lénine et Staline, espoir des travailleurs du Monde.

Vive l'unité de la Nation Française.
Vive la France libre et indépendante.
Vive le Parti Communiste Français, espoir du Peuple de France.

Vive le Gouvernement du Peuple, au service du Peuple !

**Au nom du Comité Central
du Parti Communiste Français :**

MAURICE THOREZ JACQUES DUCLOS
Secrétaire Général Secrétaire

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Dernière (?) version (B), revue et corrigée, de l'Appel de Thorez et Duclos au « Peuple de France ! »,

publiée, fin 1950, par Florimond Bonte dans son livre « Le Chemin de l'Honneur »

- 1 Notre pays connaît maintenant les terribles conséquences de la politique criminelle suivie par des gouvernements indignes, responsables de la défaite et de l'occupation.
- 2 Plus d'un million de jeunes gens et de pères de famille sont tombés sur les champs de bataille ou ont été faits prisonniers. Des millions et des millions d'évacués, chassés de leurs foyers, ont connu le plus lamentable des exodes sur les routes de France. De nombreuses villes, de nombreux villages ont été détruits. Des malades et des blessés souffrent dans les hôpitaux. Des centaines de milliers de prisonniers se morfondent loin de leur famille. Des veuves, des vieux parents, des orphelins, pleurent leurs disparus.
- 3 La France meurtrie, douloureuse, trahie par ses dirigeants, subit la rançon de la défaite.
- Voilà où nous ont conduits les politiciens à la Daladier, à la Reynaud, soutenus par un Parlement de valets et de corrompus.
- Au lieu de défendre les intérêts véritables de la France, ils ont servi les intérêts des ploutocrates, supprimé les libertés publiques, fait régner la terreur et écrasé le peuple.
- Au lieu de faire la guerre, ils voulaient porter les armes contre l'U.R.S.S., pays du socialisme ; ils envoyaient du matériel de guerre aux gardes-blancs de Finlande et constituaient l'armée Weygand en Syrie, en vue de l'invasion du territoire soviétique.
- 4 Les faits sont là, qui montrent à quel point cette politique a fait faillite, à quel point elle a été néfaste.
- 5 **LES RESPONSABLES DE LA DÉFAITE**
- L'heure est venue de situer les responsabilités de tous ceux qui ont conduit la France à la catastrophe.
- 6 La clique des dirigeants banquieroutiers a bénéficié de l'appui de tous les partis unis dans une même besogne de trahison et dans une même haine de la classe ouvrière et du communisme. Le parti radical avec ses Daladier, ses Bonnet, ses Chautemps et ses Chichery ; le parti socialiste avec ses Blum, ses Sérol et ses Paul Faure ; les partis de droite avec ses (sic) Flandin, ses Fernand Laurent, ses Laval et ses Chiappe ; l'U.S.R. avec ses Frossard, ses de Monzie, ses Déat, ses Marquet ; le P.S.F. avec ses de la Rocque et ses Ybarnégaray ; la bande à Doriot ; les chefs usurpateurs de la C.G.T. avec ses Jouhaux, ses Belin et ses Dumoulin ; les états-majors avec ses (sic) Pétain et ses généraux incapables du Conseil supérieur de la Guerre, sont tous responsables des malheurs de la France.
- 7 La malédiction de tout un peuple trahi monte vengeance vers ces hommes qui sont responsables de la défaite.
- 8 A cause de ces hommes, la moitié du territoire français subit l'occupation de l'armée allemande aux frais de la France, comme l'indique le traité d'armistice.
- 9 A cause de ces hommes, le peuple de France connaît l'humiliation de cette occupation et ne se sent plus chez lui. Il voit, en même temps, que le gouvernement des traîtres et des vendus qui siège à Vichy mise sur des concours extérieurs pour se maintenir au pouvoir contre la volonté de la nation.
- 10 Mais rien ne pourra empêcher que les comptes soient réglés et les masses laborieuses, en demandant que la France soit aux Français, expriment à la fois la volonté d'indépendance de tout un peuple et sa ferme résolution de se débarrasser à tout jamais de ceux qui l'ont conduit à la catastrophe.
- 11 Seul, debout dans la tempête, fidèle à sa politique de paix, notre grand Parti communiste s'est dressé pour défendre les intérêts du peuple français.
- 12 **LES PROPOSITIONS COMMUNISTES**
- Dès les premiers mois de la guerre, alors que la répression s'était abattue sur nous, face à tous les profiteurs affairistes et politiciens tarés pour qui la
- 14 guerre était une fructueuse entreprise, nous avons réclamé, dans une lettre des députés communistes au président de la Chambre, la convocation du Parlement pour discuter du problème de la paix.
- C'est pour ce motif que ces députés ont été emprisonnés et condamnés, et c'est pour cela que des milliers de communistes ont été jetés dans les cachots et les camps de concentration, cependant que, sous la menace de la prison et du peloton d'exécution, nos militants ont continué vaillamment la lutte.
- 15 Désormais, chaque Français et chaque Française est à même de constater que, si les propositions communistes, toutes de clairvoyance et de sagesse, avaient été acceptées et appliquées, la guerre avec nos désastres aurait été épargnée à notre pays, mais les gouvernements français les ont repoussées pour continuer leur funeste politique antinationale et anti-populaire.
- 16 Avant la grande offensive allemande de mai dernier, politiciens et généraux français ont fait la guerre à l'intérieur contre les ouvriers et, en même temps, ils ont désorganisé la production, saboté la fabrication des chars et des avions, puisé dans les stocks de l'armée française pour ravitailler les réactionnaires finlandais. Ils n'ont rien prévu, rien organisé, ils ont renoué la tradition d'incurie criminelle des généraux du Second Empire.
- Tous ces hommes, civils et militaires, ont trahi la France et sont indignes de la moindre parcelle de confiance.
- 17 Seul, un parti a vu clair, seul un parti a eu raison, seul un parti n'a été ni dupe ni complice, seul un parti a eu le courage de lutter, ce parti c'est le Parti communiste français, parti du peuple au service du peuple.
- 18 **POUR LA FRANCE LIBRE ET INDÉPENDANTE**
- La France, encore toute sanglante, veut vivre libre et indépendante. Le peuple de France veut régler lui-même, conformément à ses traditions et à son génie, les questions sociales et politiques surgies de la trahison des classes possédantes.
- 19 La France ne veut pas être mise au pas par les aventuriers de Vichy.
- Jamais un grand peuple comme le nôtre ne sera un peuple d'esclaves et, malgré la terreur, ce peuple saura, sous les formes les plus diverses, manifester sa réprobation de la trahison sciemment commise par les magnats des trusts et signifier à la bande actuellement au pouvoir sa volonté d'être libre.
- Les politiciens civils et militaires à la solde du capitalisme international ont conduit le peuple de France à la guerre, sous prétexte, disent-ils, de défendre la liberté, et aujourd'hui ils imposent leur dictature parce qu'ils ne veulent pas rendre de comptes, parce qu'ils veulent que les ploutocrates puissent s'enrichir de la défaite comme ils se sont enrichis de la guerre.
- Cela ne doit pas être, cela ne sera pas !
- La France ne deviendra pas une sorte de pays colonisé.
- 20 La France, au passé si glorieux, ne s'agenouillera pas devant une équipe de valets prêts à toutes les besognes. Son peuple combattrait avec vaillance pour la liberté.
- 21 La France doit se relever, elle se relèvera.
- 22 La France doit se relever pour être une terre de travail et de liberté, mais non une terre de servitude et de misère. Elle se relèvera pour redevenir un grand pays industriel et agricole, pleinement maître de ses destinées.
- 23 Qui peut relever la France ? C'est la question qui se pose.
- 24 Ce ne sont ni les généraux battus ni les affairistes enrichis, ni les politiciens tarés, qui peuvent relever la France. Ils ne sont bons qu'à la trahir et la vendre.
- Ce n'est pas dans les milieux corrompus du capitalisme que peuvent se trouver les éléments de la renaissance nationale.

23 LA FRANCE DE LA LIBERTÉ ET DE L'INDÉPENDANCE

C'est dans le peuple que résident les grands espoirs de libération nationale et sociale.

25 Et c'est seulement autour de la classe ouvrière, ardente et généreuse, pleine de confiance et de courage, parce que l'avenir lui appartient; c'est seulement autour de la classe ouvrière, guidée par le Parti communiste français, parti de propriété, d'honneur et d'héroïsme, que peut se constituer le Front de la liberté, de l'indépendance et de la renaissance de la France.

26 Pour sauver notre pays, pour l'arracher des mains de ceux qui l'ont conduit au désastre et pactisent avec l'envahisseur, nous appelons à l'union les paysans, les petites gens, qui ont été si abominablement trompés par le parti radical; les travailleurs socialistes, que le parti de Blum et de Paul Faure, ainsi que les chefs traîtres de la C.G.T., ont placés à la remorque des potentats du capital; les travailleurs chrétiens à qui les princes de l'Eglise ont prêché la confiance en des gouvernants indignes et la soumission à l'envahisseur maudit; tous les Français honnêtes, qui veulent que la France se relève et se libère des chaînes du capitalisme qui a préparé le désastre pour détruire les conquêtes sociales de 1936.

L'unité de la nation peut se faire.

Elle doit se faire et elle peut se faire tout de suite pour alléger le fardeau de misère et d'oppression qui pèse sur notre pays.

Que tous les hommes et femmes de bonne volonté, que les vieux et les jeunes s'unissent, à la ville, au village, partout, en des comités populaires de solidarité et d'entraide pour organiser l'assistance aux réfugiés, aux malheureux, aux démobilisés, aux chômeurs, aux malades, aux blessés, pour organiser le ravitaillement qui, dans de nombreuses communes isolées, n'est pas assuré, pour créer d'un bout à l'autre du pays un esprit de solidarité fraternelle fondé sur le principe « un pour tous, tous pour chacun ».

27 Mais, pour pouvoir panser ses plaies, il faut mobiliser toutes les ressources de la nation en confisquant tous les bénéfices de guerre et en effectuant un prélèvement massif sur les grosses fortunes; il faut que les voleurs capitalistes soient mis hors d'état de nuire; que les mines, les banques, les chemins de fer, les chutes d'eau et autres grosses entreprises soient restituées à la nation.

28 Il faut avoir uniquement en vue le bien de la collectivité et non les profits monstrueux des munitionnaires et des protégés de ces messieurs du gouvernement de Vichy.

LES DROITS DU PEUPLE

Le peuple a le droit d'exiger que son travail profite à la collectivité et non à quelques parasites capitalistes. Il a le droit de demander des comptes à ceux qui ont fait le malheur du pays, fauteurs et profiteurs de guerre, ministres d'hier et d'aujourd'hui, généraux traîtres et incapables.

Le peuple a le droit d'exiger la mise en accusation des responsables de la guerre et des désastres de la France.

29 Le peuple a le droit d'exiger la libération de tous les emprisonnés et détenus politiques et le rétablissement dans leurs droits et leurs fonctions de tous les élus communistes, qui ont seuls défendu les intérêts de la France et de la République.

30 Le peuple a le droit d'exiger l'abrogation des mesures de dissolution prises contre les groupements politiques, syndicaux, coopératifs, culturels et autres, en raison de leur hostilité à la politique de trahison.

31 Le peuple a le droit d'exiger le rétablissement des libertés syndicales et le rétablissement dans leurs fonctions des délégués élus et des conseillers prud-hommes déchus.

Le peuple a le droit d'exiger la parution, en toute liberté, des journaux en qui il avait confiance, qui lui disaient la vérité et qui ont été interdits à cause de cela.

Le peuple a le droit d'exiger que soient reconnus les droits sacrés des mutilés, des veuves, des orphelins, des vieux parents dont le fils a été tué.

Les victimes de la guerre ont le droit de se dresser contre Pétain et sa clique, qui déclarent que l'Etat ne fera rien pour elles et laissent les profiteurs garder les milliards volés au pays.

Mais ces droits, le peuple devra les imposer par son union et par son action.

33 Le peuple français, qui paie si cher les crimes de ses gouvernants, de la trahison et de la capitulation, veut de toutes ses forces une paix juste et durable dans l'indépendance complète et réelle de la France.

LES DROITS DE LA FRANCE A L'INDÉPENDANCE 32

34 Or, il n'y a de paix véritable que dans l'indépendance des peuples. Les communistes proclament donc le droit de la France à l'indépendance et organisent la lutte pour l'indépendance.

Au surplus, le peuple de France peut constater que c'est guidés par la haine du peuple, que les gouvernants français ont conduit à la guerre et se sont préparés à attaquer le pays du socialisme, comme le prouvent les télégrammes échangés entre Weygand et Gamelin sur le bombardement de Bakou et de Batoum.

35 L'U.R.S.S. de Lénine et de Staline, pays du socialisme, est, aujourd'hui comme hier, l'espoir des travailleurs du monde.

En août 1939, nous avons eu raison de nous dresser contre les calomnieux de la politique stalinienne de paix et, aujourd'hui, la preuve est faite que nous avons servi la cause de la paix et de l'indépendance de notre pays en demandant la conclusion d'un pacte d'amitié franco-soviétique.

LE GOUVERNEMENT DES TRAITRES ET DES VALETS 36

37 Pour relever la France, pour assurer son indépendance, pour garantir les droits du peuple, pour libérer notre pays des chaînes de l'exploitation capitaliste et de l'oppression, il faut chasser le gouvernement des traîtres et des valets dont le chef Pétain a dit cyniquement aux blessés, aux réfugiés à ceux qui ont tout perdu: « L'Etat ne pourra rien pour vous ».

38 Le gangster de la politique Laval, le radical staviscrate Chautemps, le socialiste Rivière, le P.S.F. Ybarnégaray et autres politiciens vendus à la Frossard et à la Marquet ont imposé la constitution réactionnaire de Vichy pour faire peser sur le peuple de France la dictature des forbans.

Avec la constitution de ces messieurs, plus de liberté d'opinion, de presse, d'association, plus de liberté syndicale, plus de pensions pour les anciens combattants, plus d'assurances sociales, plus d'élections pour désigner les membres de la Chambre qui seront nommés par les ministres. Un seul parti est autorisé, c'est le parti des Laval, La Rocque, Doriot, Chautemps, Frossard, Rivière et C^{ie}, c'est le parti de la réaction.

La complicité du parti radical et du parti socialiste a permis à Pétain de se faire nommer dictateur, mais derrière lui c'est Laval, son remplaçant éventuel, qui détient le pouvoir.

A peine les ministres radicaux et socialistes avaient-ils assuré l'étranglement des libertés publiques qu'ils disparaissaient de la scène pour laisser la place aux réactionnaires Lémery et Piétri et à M. Mireaux, directeur du *Temps*, « la bourgeoisie faite journal », comme disait autrefois Jules Guesde.

39 Ce gouvernement de honte, où se retrouvent aux côtés d'affairistes notoires des politiciens tarés, déshonore la France.

Voilà, travailleurs et démocrates français, les résultats de la politique de Daladier-Blum et consorts, qui, en frappant le Parti communiste français, ont préparé la destruction des libertés républicaines et viennent d'aider Pétain, Laval, Marquet et Weygand à devenir les maîtres de la France.

Mais le peuple de France ne se laissera pas faire.

A la ville, dans les campagnes, dans les usines, dans les bureaux, dans les casernes, doit se former le front des hommes libres contre la dictature des forbans.

L'« Appel du 10 juillet 1940 »

SUITE DE LA PAGE 26

peu plus loin par un autre : « *La France de la liberté et de l'indépendance* ».

24. En B, les affairistes sont « *enrichis* ».

25. En 1940, à « PARTI COMMUNISTE » on adjoignait moins couramment l'épithète « *français* », devenue de rigueur depuis 1944.

26. Outre un léger remaniement de style, B ajoute à ce paragraphe deux membres de phrase pour dénoncer ceux qui « *pactisent avec l'envahisseur* » et l'Eglise qui aurait prêché « *la soumission à l'envahisseur maudit* », ce qui s'appliquerait assez bien à la politique communiste d'août 1940.

27. « LA FRANCE AU TRAVAIL », ce sous-titre expressif qui deviendra le titre d'un quotidien, fondé par les autorités allemandes et « *dont le ton rappelait de très près l'ancienne Humanité* » (A. Rossi, *Physiologie...*, p. 18), a disparu de B.

28. De ces trente-cinq lignes de A, écrites sur le thème « REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL » en un temps où les communistes essayaient de prendre au gouvernement français des formules qui, au surplus, devaient leur valoir la bienveillance des autorités allemandes, vingt-neuf ont disparu. Il ne reste plus dans B que les attaques contre les profiteurs de la guerre et les revendications de nationalisations. Un paragraphe a été ajouté (« *Il faut avoir en vue... Vichy* ») pour souligner le caractère anticapitaliste du texte.

29. « LA LIBÉRATION DES DÉFENSEURS DE LA PAIX » est devenue celle « *de tous les emprisonnés et détenus politiques* » et B ne parle plus « DES ÉLUS QUI ONT COMBATTU LA GUERRE », mais des « *élus communistes qui ont seuls défendu les intérêts de la France et de la République* ».

30. « L'HOSTILITÉ A LA GUERRE » devient en B « *l'hostilité à la politique de trahison* ».

31. B ne mentionne plus « LE GOUVERNEMENT DES FAUTEURS DE GUERRE ».

32. « UNE PAIX VÉRITABLE » ; ce sous-titre a disparu de B, où il est remplacé un peu plus loin par celui de : « *Les droits de la France à l'indépendance* ».

33. En B, les crimes ne sont plus ceux « DES

FAUTEURS DE GUERRE », mais ceux « *des gouvernants de la trahison et de la capitulation* », et la paix voulue doit être « *juste et durable* ».

34. En 1949-1950, les communistes feront disparaître leur proclamation du « DROIT A L'INDÉPENDANCE DES PEUPLES COLONIAUX ASSERVIS PAR LES IMPÉRIALISTES » (A), non parce qu'ils seront alors devenus « *colonialistes* » — c'est tout le contraire — mais parce qu'ils ne voulaient pas que l'on sût, non seulement qu'ils n'avaient pas fait de la libération nationale leur préoccupation exclusive, mais encore qu'ils avaient souhaité des désordres dans les territoires qui devaient être une des bases de départ de l'offensive alliée contre l'Allemagne.

35. Ces allusions à la politique de « paix » de l'U.R.S.S. en Bessarabie et en Bukovine ont disparu de B. « EN DÉFENDANT LE PACTE GERMANO-SOVIÉTIQUE » est rayé également, bien que l'on affirme toujours que la politique stalinienne fut alors une politique de paix.

36. « UN GOUVERNEMENT DU PEUPLE » : ce sous-titre qui évoquait le mot d'ordre : Thorez au pouvoir, a fait place à cet autre : « *Un gouvernement de traitres et de valets* », qui désigne le gouvernement du Maréchal.

37. « POUR REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL » et « DANS LA PAIX » ne sont pas repris dans B.

38. Nous ne savons pas pourquoi le nom de FÉVRIER a disparu de B, ici et au paragraphe suivant. La constitution de Vichy est qualifiée en B de « *réactionnaire* ». De même, à la fin du paragraphe suivant, B déclare que le seul parti autorisé « *c'est le parti de la réaction* ».

39. « AUX CÔTÉS DE MILITAIRES BATTUS, LES BAZAINE DE 1940 ». La disparition de ce membre de phrase est peu explicable.

40. La suppression de « DANS LES SYNDICATS, DANS LES USINES, LES VILLES ET LES VILLAGES » ne semble pas avoir de signification particulière.

41. « SOUS LE SIGNE DE LA FRATERNITÉ DES PEUPLES » et « A BAS LE CAPITALISME GÉNÉRATEUR DE MISÈRE ET DE GUERRE ! » ont disparu de B comme incompatible avec un appel à la lutte contre l'occupant.

A la porte le gouvernement de Vichy ! A la porte le gouvernement des ploutocrates et des profiteurs de guerre !

POUR UN GOUVERNEMENT DU PEUPLE

C'est un tout autre gouvernement qu'il faut à la France, un gouvernement que l'unité de la nation rendra possible demain, un gouvernement qui sera le gouvernement de la renaissance nationale, composé d'hommes honnêtes et courageux, de travailleurs manuels et intellectuels n'ayant trempé en rien dans les crimes et les combinaisons malpropres de la guerre, un gouvernement du peuple tirant sa force du peuple, du peuple seul, et agissant exclusivement dans l'intérêt du peuple.

Voilà ce que pense le Parti communiste, voilà ce qu'il te dit, peuple de France, en ces heures douloureuses, en t'appelant à t'unir, dans tous les comités populaires de solidarité et d'entraide, sans oublier

jamais que, tous unis, nous assurerons la liberté, la prospérité et l'indépendance de la France.

Sous le signe de la lutte contre le régime capitaliste, générateur de misère et de guerre, d'exploitation et de corruption, qui a déjà disparu sur un sixième du globe, en U.R.S.S., sous le signe de la lutte pour l'unité et l'indépendance de la nation, nous serons les artisans de la renaissance de la France.

Vive l'Union soviétique de Lénine et de Staline, espoir des travailleurs du monde !

Vive l'unité de la nation française !

Vive la France libre et indépendante !

Vive le Parti communiste français, espoir du peuple de France !

Vive le gouvernement du peuple au service du peuple !

(Florimond BONTE, *Le Chemin de l'honneur*, pages 394 à 404.)

Un faux numéro de l'Humanité clandestine

A la suite d'incidents qui se déroulèrent à l'Assemblée nationale, du 5 au 11 décembre 1947, entre M^{me} Denise Ginollin, député communiste de la Seine, et M. de Chevigné, ce dernier dénonça la collusion communo-hitlérienne au lendemain de la défaite et fit la preuve, documents à l'appui, que M^{me} Ginollin avait, au nom de son Parti, en juin 1940, sollicité des autorités allemandes l'autorisation de faire paraître l'Humanité, qu'elle avait été arrêtée par la police française, puis libérée sur l'ordre des Allemands.

C'était toute la période collaborationniste du Parti communiste français qui était ainsi évoquée et un coup sérieux porté à la légende d'un parti qui prétendait avoir été le premier à résister aux occupants, alors que les textes communistes démontraient indubitablement que cette résistance n'avait commencé qu'après le 22 juin 1941.

Dans une difficile tentative de défense, M^{me} Ginollin, qui avait été déportée en 1943, voulut montrer, qu'elle, et son parti (dont elle n'était que l'agent d'exécution), avaient toujours eu une attitude patriotique. Elle déclara qu'elle « avait participé à la diffusion de notre Humanité du 10 juillet 1940, dans laquelle paraissait l'appel de nos camarades Thorez et Duclos ». (J.O. p. 5536.)

Et pour appuyer la démonstration de M^{me} Ginollin, l'Humanité du 12 décembre 1947, publiait le fac-similé de ce numéro du 10 juillet 1940, dont personne n'avait jamais entendu parler avant que M^{me} Ginollin ne revendiquât la gloire de l'avoir diffusé.

C'est ce fac-similé que nous reproduisons ci-contre.

Or il s'agit d'un faux. Et le faux est éclatant.

1° Le passage de l'appel en question reproduit dans ce numéro est déjà truqué. Les prudents points de suspension, opportunément placés dans « Réponse à quelques mensonges boches » d'avril 1943 (voir plus haut) ont disparu. Comme a naturellement disparu le passage où il était question de l'enchaînement de la France « au char de l'impérialisme britannique ». Au surplus, le texte est présenté comme étant l'Appel même, dans son intégralité, alors qu'il s'agit d'un minuscule « condensé » falsifié qui n'a rien de commun avec le texte complet tel qu'on a pu le lire pages 27 et 28.

2° Dans la manchette de ce faux numéro figurait la mention : **Directeur : Marcel Cachin**. Or, aucun numéro clandestin de l'Humanité publié de 1939 à 1944 ne porte pareille indication. Figurent seulement sur cette manchette les noms des morts : **Fondateur : Jean Jaurès ; Rédacteur en chef de 1926 à 37 : P. Vaillant-Couturier**. Aussi bien, il aurait été contraire aux règles de la clandestinité de faire figurer en manchette le nom d'un militant vivant en France et pouvant être arrêté à tout moment.

l'Humanité

ORGANE CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE - S. F. I. C. - FAIRE CIRCULER

Fondateur JEAN JAURÈS - RÉDACTEUR EN CHEF VAILLANT-COUTURIER -
10 Juillet 1940 DIRECTEUR MARCEL CACHIN

MAURICE THOREZ ET JACQUES DUCLOS
l'ADRESSE AU PEUPLE DE FRANCE

Depuis un mois que nous vivons sous la botte nazie, qu'étonné s'est écroulé, il n'y a plus d'autre Parti Politique que notre grand PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS.

Tous les autres se sont effondrés dans la honte de Munich, de l'occupation, de la trahison et de l'invasion.

DEUX HOMMES qui, sur le sol national représentent la FRANCE qui résiste à l'invasion nazie vous adressent cet appel à la lutte :

- La France, encore toute sanglante, veut vivre libre et indépendante.
- Jamais, un grand peuple comme le nôtre ne sera un peuple d'esclaves.
- La France ne deviendra pas une sorte de pays colonisé. La France au passé si glorieux ne s'agenouillera pas devant une équipe de vils prédateurs à leurs besoins.
- Ce ne sont pas les généraux hitlériens ni les affranchis, ni les politiciens tardifs qui peuvent relever la France. C'est dans le peuple que réside les grands espoirs de libération nationale et sociale.

MAURICE ET JACQUES VOUS PARLENT (suite)

Et c'est autour de la classe ouvrière ardente et généreuse, pleine de confiance et de courage que peut se constituer le Front de la Liberté, de l'indépendance et de la Renaissance de la France.

LIBÉREZ LES INTERNES POLITIQUES

Voilà un mois que commence le tragique exode organisé par le gouvernement capitulaire, qui n'est que la suite logique de la trahison de Munich.

Les internés de FRESNES, de la SARTHE, du CHERCHE MIDI et d'ailleurs commencent un exode tragique. Les uns furent dirigés vers le camp des GROES à ORLÉANS, les autres au camp de CEPOY.

Au départ de ces deux camps ils eurent de marche forcée de plusieurs dizaines de kilomètres et ceux qui ne pouvaient suivre étaient fusillés par les gardes mobiles et jetés ensuite dans le canal de BRIARE.

3° Enfin dans aucune collection de l'Humanité clandestine ne figure un numéro du 10 juillet 1940 : le n° 60 est du 7 juillet et le n° 61 porte la date du 13 juillet 1940 !

Bien qu'il soit ainsi amplement démontré que ce prétendu numéro de l'Humanité du 10 juillet 1940 a été fabriqué, et mal fabriqué en décembre 1947, cela n'a pas empêché Regards, le périodique communiste aujourd'hui disparu, de le reproduire à nouveau le 15 décembre 1950.

Comme on le voit, et contrairement au proverbe, les mensonges, quand ils sont communistes, ont les jambes longues.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Chronologie du monde communiste

Janvier 1958

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

22. HANOÏ : Déclaration commune des délégations du P.C.F. (J. Vermeersch, J. Berlioz, C. Vallin) et du Parti des Travailleurs du Viet-Nam (Ho Chi-minh, Le Duan, Truong Ching, Pham Van Dong, Vo N'Guyen, Giap, Doang Van Hoan, Nguyen Duy Trinh, Pham Hung, du Bureau politique; Hoang Quoc Viet et Ung Van Khiem, du C.C.) : « Une longue lutte contre un ennemi commun, le colonialisme français, a scellé une solidarité profonde entre les deux partis... Le redressement de l'économie a été rendu possible... grâce à l'aide fraternelle des pays du camp socialiste et tout particulièrement de l'Union soviétique et de la Chine populaire. L'œuvre d'édification d'une vie nouvelle [au Viet-Nam Nord], est entravée par le maintien de la division en deux zones du territoire vietnamien qui a toujours formé une seule nation caractérisée par une communauté territoriale, historique, économique et culturelle... Les deux délégations considèrent que la non-application des accords de Genève... constitue une menace pour la paix au Viet-Nam et dans le Sud-Est asiatique... Elles dénoncent les agissements des autorités du Sud-Viet-Nam qui pratiquent une politique de discrimination à l'égard des anciens résistants, développent des campagnes dites de « dénonciation des communistes », ouvrent des camps de concentration, élaborent des projets de loi visant à mettre les communistes hors la loi... » Approbation de la politique algérienne du P.C.F., « nouvelle manifestation de sa fidélité aux principes de l'internationalisme prolétarien... Les deux délégations se félicitent du grand succès de la Conférence du Caire... Tout en bannissant le dogmatisme, les deux délégations condamnent vigoureusement le révisionnisme. Les principes du marxisme-léninisme ont une valeur universelle. Guidés par l'exemple glorieux et les enseignements précieux du grand P.C. de l'Union soviétique... qui dirige le pays socialiste le plus puissant, les partis communistes et ouvriers conduiront les peuples à la victoire. »
27. PYONGYANG : Entretiens, jusqu'au 31, entre délégations du P.C.F. (J. Vermeersch, J. Berlioz, C. Vallin) et du Parti du Travail de Corée (Kim-Il-Sung, président du C.C., Pak Den-Ai et Kim-Tchkan-Man, vice-présidents). Déclaration commune : « Les deux délégations ont exprimé leur satisfaction du renforcement de la cohésion du mouvement communiste et ouvrier international qui s'est manifesté à Moscou à l'occasion du 40^e anniversaire de la grande révolution socialiste d'octobre... Les impérialistes... ont répandu les théories empoisonnées d'un prétendu communisme national afin d'essayer d'isoler les pays socialistes les uns des autres... Ils se sont efforcés de faire pénétrer des thèses révisionnistes dans le mouvement communiste international... Ils ont mis à profit les erreurs et les fautes du gouvernement et du Parti des Travailleurs hongrois pour déclencher la contre-révolution en Hongrie... L'U.R.S.S., appliquant dans la vie l'internationalisme prolétarien, est venue en aide au peuple hongrois. Elle a ainsi rendu un service inappréciable et a bien servi la cause de la paix mondiale... Les partis communistes sont plus solidement unis que jamais... parce que leur amitié et leur solidarité se réalisent autour du P.C. de l'U.R.S.S. que sa grande expérience place au centre du mouvement communiste international. »

U.R.S.S.

2. Communiqué du Ministère du Commerce. Augmentation des prix des autos, motos, tapis et boissons alcoolisées; baisse sur les postes de télévision et appareils photographiques.
6. Réduction des effectifs militaires de 300.000 hommes (s'ajoutant aux réductions de 1.840.000 hommes

effectuées en 1955-56). En conséquence, 41.000 hommes quitteront l'Allemagne soviétique et 17.000 la Hongrie.

— Déclaration de Kouznetsov : « Nous ne possédons pas le texte du discours prononcé par M. Macmillan, mais à en juger par ce qui a été publié, les propositions qui y sont contenues sont positives. »

7. Pravda : article de D. Chevliaguine : « L'unité d'action, problème essentiel du mouvement ouvrier contemporain [pour la défense de la paix]. Les P.C. sont prêts à coopérer aussi bien avec les partis socialistes que catholiques, libéraux, radicaux et autres partis bourgeois... L'unité d'action des P.C. et sociaux-démocrates revêt une importance particulière. A côté des 33.000.000 de communistes, le mouvement ouvrier mondial compte près de 12.000.000 de sociaux-démocrates qui, dans les pays capitalistes, recueillent des dizaines de millions de voix... L'organisation par les communistes et les socialistes de grandes actions communes joueraient un rôle important dans le combat pour l'interdiction de l'arme atomique... »

« ... Ils pourraient agir en commun pour défendre les intérêts de la classe ouvrière, des artisans, des paysans, des classes moyennes... Ils peuvent aboutir à l'unité de vue sur les problèmes de la lutte commune contre le colonialisme. Les P.C. soutiennent l'action de l'organisation permanente des socialistes des pays d'Asie (conférence socialiste asiatique) contre le colonialisme. Ils recherchent la compréhension sur ce problème avec les partis socialistes de l'Occident... »

« Actuellement, il est possible, comme l'a montré l'expérience de la révolution chinoise, d'assurer la direction politique de la classe ouvrière de concert avec les partis qui expriment les intérêts des couches moyennes de la ville et de la campagne. L'expérience montre également qu'il est possible d'établir le suffrage universel dès le début de la réorganisation socialiste de la société, d'utiliser le régime parlementaire en tant que forme d'organisation du pouvoir en le combinant avec les organismes de direction économiques et de planification et avec un large développement des diverses organisations démocratiques des travailleurs. Il peut maintenant se créer une situation favorable pour la réalisation pacifique d'un grand tournant social. »

9. L'U.R.S.S. et la Chine populaire ont décidé de prêter 6.500.000 livres sterling à la Birmanie.
- Le gouvernement soviétique adresse aux 82 pays de l'O.N.U., à la Suisse et à plusieurs autres États (Chine, R.D.A., Allemagne Occidentale, etc.), une note intitulée : « Propositions du gouvernement soviétique sur les questions de la détente internationale », demandant une conférence Est-Ouest à l'échelon le plus élevé, à Genève, au début du printemps, avec participation des États signataires du Traité de Varsovie, des États de l'O.T.A.N., plus l'Inde, l'Afghanistan, la Suède, la Yougoslavie, l'Autriche et l'Égypte.
- Message personnel de Boulganine à M. F. Gaillard.
12. Création d'une Commission électorale centrale en vue des élections du 16 mars présidée par V. Grichine, président du Conseil central des Syndicats.
- Au cours d'un entretien avec une délégation du Mouvement de la Paix italien, Gromyko déclare que l'U.R.S.S. serait prête à donner à l'Italie des garanties diplomatiques et territoriales si elle donnait son adhésion au Plan Rapacki.
- Troud publie une résolution du Conseil central des Syndicats (les syndicats soviétiques comptent 49 millions de membres; ils doivent développer leur activité internationale en vue de réaliser un vaste mouvement syndical contre les dangers de guerre).

18. Moscou : « *Au cours d'un séjour de vacances dans la région de la frontière soviéto-polonaise, le premier secrétaire du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. a reçu une invitation de... MM. Gomulka et Cyrankiewicz à se rendre dans la République populaire polonaise.* » (Tass.) Il y serait demeuré trois jours.
21. La *Literatournaïa Gazetta* prend à partie la revue *Questions littéraires* qui a ignoré « *les déclarations d'André Jdanov, les documents du Comité central, et la sage clarté apportée aux discussions littéraires par N. Khrouchtchev.* »
— Vingt-cinq savants allemands, vivant à Soukhoumi (Caucase) avec leurs familles sont autorisés par le gouvernement soviétique à rentrer en Allemagne de l'Ouest.
— Appel du C.C. du P.C. et du gouvernement de l'U.R.S.S. aux travailleurs de l'agriculture.
— Le gouvernement soviétique propose de faire du Moyen-Orient une zone sans stocks d'armes atomiques ni rampes de lancement de fusées.
22. MINSK : Discours de Khrouchtchev, proposant de remettre aux kolkhozes le matériel des stations de machines et tracteurs. Les kolkhozes devront payer entièrement le prix des machines et rémunérer le personnel technique.
27. WASHINGTON : Signature d'un accord entre l'U.R.S.S. et les U.S.A. sur les échanges culturels entre les deux pays.
28. Les *Izvestia* publient le texte des réponses américaine, française et britannique au premier message de Boulganine : « *La guerre sans perspective en Algérie... ne contribue pas à la sécurité et à la prospérité de la France. De même que sa grandeur ne peut être soutenue par le maintien du système honteux du colonialisme.* » (Lettre à la France.)
29. Moscou : Signature d'un accord commercial entre l'Argentine et l'U.R.S.S.

CHINE

9. L'U.R.S.S. et la Chine populaire ont décidé de prêter 6.500.000 livres sterling à la Birmanie.
11. PÉKIN : Interview de Mao Tsé-toung au correspondant de l'agence Reuter : « *Le gouvernement chinois est résolument opposé à la thèse des « deux Chines ».* Toute action britannique et japonaise qui serait favorable à cette thèse ne pourrait qu'aggraver les relations de la Chine avec l'Angleterre et le Japon.
31. La 93^e session du Comité permanent des Congrès du Peuple a relevé de leurs fonctions pour « *violation de tous les principes de la Constitution* », les ministres de l'Alimentation, de l'Industrie du bois et des Communications.

VIET-NAM (Nord)

2. HANOÏ : Signature d'un accord commercial avec l'Égypte.
8. Arrivée de la délégation du P.C.F. à Hanoï (voir *Mouv. com. int.*).

CORÉE DU NORD

27. Entretiens entre délégations du P.C. français et du Parti du Travail de Corée (voir *Mouv. com. int.*).

POLOGNE

3. D'après *Trybuna Ludu*, 4.500 personnes ont été exclues du parti au cours des épurations portant sur 10.000 sections comprenant 140.000 membres. (Le P.O.P.U. compte 54.129 sections.)
4. Appel du Front d'Unité nationale en vue des élections au Conseil populaire (2 février 1958).
12. *Trybuna Ludu* publie l'ordonnance du 28-12-57 portant à 5.000 zlotys (environ 90.000 fr.) les droits perçus pour la délivrance d'un passeport individuel pour l'étranger (7.000 zlotys pour les pays extra-européens).
15. Congrès, jusqu'au 18, du *Groupe démocratique*. Discours de Gomulka : « *La collaboration entre nos deux partis est très féconde, utile pour la Pologne, les travailleurs et l'édification du socialisme dans notre pays.* » L. Chajm, secrétaire

général du *Groupe démocratique* définit celui-ci comme intermédiaire entre les partis marxistes et les partis de type bourgeois.

17. VARSOVIE : Signature des accords commerciaux polono-tchécoslovaques.
18. Moscou : Rencontre Khrouchtchev-Gomulka en Pologne (voir *U.R.S.S.*)
21. Session plénière du Conseil de la Culture et des Arts. Election au Conseil de personnalités de tendances libérales (A. Slonimski, S. Lorentz, Z. Mycielski).
23. VARSOVIE : Signature d'un accord commercial franco-polonais.
25. Loi étendant les attributions des Conseils populaires dans les départements et les districts.

HONGRIE

2. Le Conseil du Tribunal populaire de la Cour suprême condamne à mort Laszlo Ivan Kovacs, un des commandants du groupe armé du passage Corvin. La sentence a été exécutée.
3. Les journaux annoncent en première page qu'il vient d'arriver à Budapest des bananes d'Amérique du Sud. Il n'y avait pas eu d'importation de ce fruit depuis dix-sept ans.
5. D'après le *Magyar Hirado* publié en Autriche, Hégédüs serait rentré à Budapest avec sa femme et ses enfants et toucherait une pension du gouvernement.
11. Le secrétaire du cardinal Mindszenty a été condamné à la prison perpétuelle pour activité contre-révolutionnaire durant l'insurrection hongroise. Quinze autres prêtres ont été condamnés à des peines de prison.
- ATHÈNES : Démarche de l'ambassadeur de Hongrie auprès de M. Skéféris, sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, pour appuyer la proposition roumaine pour une conférence balkanique; pour réaffirmer le soutien hongrois à la cause grecque dans l'affaire de Chypre, et protester contre l'installation éventuelle de « rampes de lancement ».
15. ATHÈNES : Le gouvernement grec fait savoir à Budapest que l'ambassadeur hongrois (K. Rath) est *persona non grata* en Grèce. (La raison de cette mesure est que Rath avait communiqué à la presse la teneur de sa note au gouvernement grec sans son accord.)
17. Déclaration de F. Münnich : « *Le cardinal Mindszenty peut rester à l'ambassade américaine aussi longtemps qu'il voudra et même aller au ciel, mais il n'est pas question de lui délivrer un passeport pour qu'il puisse quitter le pays.* »
26. J. Kadar offre à l'Assemblée sa démission de chef de gouvernement pour mieux se consacrer à ses fonctions de premier secrétaire du P.S.O.H. Ferenc Münnich est élu président du Conseil. G. Kalai est remplacé à l'Instruction publique par M^{me} V. Benke (directeur de la Radio). Kadar et Kalai seront ministres d'Etat.
31. *Nepszabadsag* annonce la signature d'un accord commercial entre la Hongrie et la Tunisie (v. *Tunisie*).

TCHÉCOSLOVAQUIE

2. Le président du Conseil, V. Siroky, quitte Prague à destination de l'Inde, du Cambodge, de la Birmanie, de l'Indonésie et de Ceylan. Avec lui, Václav David, ministre des Affaires étrangères, Ernest Sykora, ministre de l'Éducation, et Jaroslav Kohout, vice ministre du Commerce extérieur.
16. Le président du Conseil, V. Siroky, arrive à Pnom-Penh (Cambodge).
17. VARSOVIE : Signature des accords commerciaux polono-tchécoslovaques (un traité de trois ans 1958-60, un accord pour 1958 et un accord sur les paiements en cours).

BULGARIE

10. Création de l'Union bulgare de Culture physique et de Sport qui remplacera la D.O.S.O. (organisation bénévole du sport et de la défense). Un million de travailleurs ont reçu la distinction « prêt pour le travail et la défense ».

13. Première session du Sobranié (= Parlement). Pour la première fois, on imite les coutumes parlementaires de l'Occident : présidence et discours du doyen d'âge, élection d'un nouveau bureau et d'un nouveau présidium (en fait identiques aux précédents), démission du gouvernement qui est réinvesti le lendemain.
15. Arrivée en Bulgarie d'une délégation de parlementaires grecs du parti des ouvriers et des paysans.
18. Décret décorant des Bulgares ayant pris part à la guerre civile en Espagne (283 personnes), à la Résistance française (29) et belge (1).
20. Le C.C. du P.C. donne une réception en l'honneur des participants à la guerre civile espagnole.
26. *Rabotnitchésko Délo*, éditorial : le parti traverse une crise. Beaucoup d'organisations du parti ne sont pas unies. Des épurations ont été faites. La composition sociale du parti est déséquilibrée : trop peu d'ouvriers.
30. Retour d'U.R.S.S. de T. Jivkov (premier secrétaire du P.C.), A. Yougov (premier ministre) et B. Tasikov (ministre du Commerce) : « Ils ont examiné avec les dirigeants du P.C. et du gouvernement soviétiques, des questions intéressant les deux pays. »
— Réunion du C.C., examen du travail idéologique dans le parti.

ROUMANIE

7. Mort de Petru Groza, président de la République.
12. Yon Gheorghe Maurer, membre du C.C. du Parti ouvrier roumain, ministre des Affaires étrangères, est élu président de la République par l'Assemblée nationale.
17. PARIS : Arrivée d'une délégation commerciale roumaine pour renouveler l'accord commercial franco-roumain expiré le 31 décembre.

YUGOSLAVIE

3. Signature avec l'U.R.S.S. d'un accord de coopération culturelle.
17. Arrivée à Belgrade du président Soekarno. Accord le 18 (voir *Indonésie*).
20. Le gouvernement yougoslave remet au gouvernement français une note protestant contre l'arraisonnement du cargo *Slovenija* et demandant la restitution immédiate des armes saisies.
24. Le gouvernement yougoslave réclame au gouvernement français la restitution intégrale de la cargaison d'armes du *Slovenija*.
31. Ouverture à Belgrade du procès de trois « agents de l'ancien régime », accusés de s'être livrés « à des activités anticonstitutionnelles dans le but de renverser par la force le pouvoir des travailleurs ».

FRANCE

3. Départ d'une délégation du P.C.F. (Jeannette Vermeersch, Joanny Berlioz, Camille Vallin) pour le Viet-Nam Nord.
7. Une délégation du P.C.F. (M. Servin, G. Cogniot, M. Perche) est reçue à la Ligue de l'Enseignement par A. Bayet, président, et Senèze, secrétaire général (voir *Mouv. com. int.*).
9. Saisie de l'*Avant-Garde*.
— Interview de M. Thorez à l'agence Chine Nouvelle.
- 11-12. PARIS : Réunion du Conseil national du Mouvement de la Paix. Ordre du jour : campagne contre l'installation en France de stocks d'armes atomiques et de rampes de lancement ; lutte pour la paix en Algérie.
— PARIS : Réunion du Conseil national de l'Union des Femmes françaises. Ordre du jour : Préparation de la Journée internationale des Femmes, le 9 mars.
- 7-8. Le C.C.N. de la C.G.T., sur proposition de la Fédération des Finances, décide à l'unanimité de reporter au prochain congrès le remplacement de Le Léap au Bureau confédéral. Les candidats

étaient L. Mascarello (Fédération des Métaux) et A. Bertelot (Fédération des Finances). Proposition d'unité d'action à la C.G.T.-F.O. et à la C.F.T.C.

- 11-12. PARIS : Le Conseil national de la Paix décide une consultation populaire pour appeler les Français à se prononcer contre l'installation des rampes de lancement et pour une initiative française en faveur du désarmement et de la détente internationale.
12. Retour d'une délégation du groupe parlementaire franco-soviétique du Conseil de la République qui a séjourné en U.R.S.S. du 4 au 11 (MM. Debû-Bridel, Léo Hamon, Armengaud, Coudé du Foresto, J. Chapalain, L. Namy, Cherif Delabyles, A. Fousson).
- 15-16. SAINT-DENIS : Réunion du Comité central du P.C.F. Rapport de W. Rochet sur la préparation des élections cantonales. Résolution : « Le parti réaffirmera qu'il est déterminé à soutenir tout gouvernement de gauche résolu à agir pour mettre fin à la guerre d'Algérie et pour la paix... Le parti présentera au premier tour un candidat dans chaque canton. Il repoussera toutes les tentatives qui, sous divers prétextes, tendraient à l'effacement du parti, ce qui ne pourrait qu'apporter la confusion chez les électeurs et nuire en définitive au Front unique et à l'union des forces de gauche. Au deuxième tour, grâce à une juste application de sa politique de front unique et d'union des forces de gauche, le parti s'emploiera à assurer la défaite des candidats de la réaction. » Rapport de L. Casanova sur l'activité du parti contre les armements atomiques et la lutte pour la paix : « Toutes les organisations du parti, tous les communistes là où ils militent, ont le devoir urgent d'employer leurs forces à organiser l'action des masses populaires pour imposer la paix en Algérie, empêcher l'installation en France de rampes de lancement et obtenir du gouvernement français qu'il prenne des initiatives en faveur d'une négociation sincère avec l'U.R.S.S. ... Le C.C. est convaincu que l'unité d'action avec le Parti socialiste est la condition indispensable du large rassemblement de forces en faveur d'un changement politique. » Résolution sur la lutte pour la paix en Algérie : « La bataille pour la paix en Algérie devra continuer à se développer dans l'action contre les tortures, pour la solidarité aux jeunes soldats emprisonnés, pour l'ouverture de négociations... Le P.C.F. réaffirme sa volonté de rechercher avec tous les partis de gauche un compromis portant sur le règlement négocié de la question algérienne. » Election d'une commission chargée d'élaborer un projet de programme fondamental du parti : Thorez, président, Fajon, W. Rochet, Cogniot, secrétaires, H. Krasucki, V. Michaut et J. Pronteau.
18. La flotte française arraisonne en Méditerranée un cargo yougoslave transportant des armes à destination de Casablanca.
20. SOUDAN : Appel du Comité soudanais du Mouvement de la Paix, invitant les élus africains à intervenir pour qu'il n'y ait pas d'essais atomiques sur le sol africain : « Le journal allemand *Frankfurter Rundschau*... révèle que la base de Colomb-Béchar est en cours d'équipement avec l'aide d'experts militaires allemands, pour servir de terrain d'essai de la bombe atomique. » (Voir *Maroc* : Lettre du P.C. marocain.)
23. A l'Assemblée nationale, la majorité de la Commission du Suffrage universel (P.C.F.-M.R.P.-poujadistes) désigne un communiste comme rapporteur d'une proposition de J. Duclos visant à instituer le scrutin proportionnel pour les élections cantonales.
24. DAHOMEY : L'U.G.T.A.N. — organisation syndicale d'origine cégétiste affiliée à la F.S.M. — déclenche des troubles à Cotonou.
25. La délégation du P.C.F., venant de Hanoï, arrive en Corée du Nord (voir *Mouv. com. int.*).

MAROC

1. PARIS : *L'Humanité* publie une interview d'Ali Yata, secrétaire du P.C. marocain : « La lutte doit se développer dans deux sens. D'une part, contraindre les troupes françaises et espagnoles à quitter le Maroc..., revendication qui ne se sépare pas de

celle de l'intégration dans la mère-patrie des villes et des zones encore occupées par l'Espagne : Ceuta, Melilla, Ifni, Rio del Oro, et des territoires auxquels la France impose toujours son joug : le Touat et la Mauritanie. D'évidence, la question des frontières orientales se pose. Elle se réglera avec l'Algérie indépendante. Il est permis de prévoir qu'elle ne soulèvera pas de difficultés majeures, tant est puissante la volonté des peuples nord-africains de coopérer de façon intime entre eux et d'édifier une unité nord-africaine... D'autre part, conquérir l'indépendance économique..., soustraire l'économie marocaine à la voracité du monopole financier étranger..., opérer certaines nationalisations : entreprises minières, transports, énergie, banque d'Etat... Nous souffrons dans le déploiement de notre action nationale, patriotique et anti-impérialiste, de difficultés néés des mesures arbitraires que nous infligent Juin et Guillaume (= interdiction). Nous demandons que soient levées ces entraves qui frappent encore le P.C.M.»

« Au Maroc, aucun parti national, aucune organisation patriotique n'accepte l'intégration du Maroc dans les alliances occidentales... Le peuple marocain désire coopérer sur un pied d'égalité, avec tous les pays, y compris ceux du socialisme... La même unité se retrouve pour demander la suppression pure et simple des bases américaines... Elles sont dirigées contre l'U.R.S.S. et les pays du socialisme. En cas d'attaque, étant donné les moyens dont disposent ces derniers, elles seraient rasées en un temps éclair. Les régions où elles se trouvent ne pourraient être épargnées. »

17. Lettre d'Ali Yata au nom du P.C. marocain, à M. Balafrej, pour lui demander de faire connaître l'opposition du Maroc aux essais nucléaires sur son sol ou près de ses frontières (le message cite la *Frankfurter Rundschau* selon laquelle le gouvernement français fait préparer à Béchar un terrain d'essai de bombe atomique).

TUNISIE

16. Signature d'un accord commercial entre la Hongrie et la Tunisie.

CAMBODGE

16. PNOM-PENH : Arrivée de V. Siroky, président du Conseil tchécoslovaque. Signature, le 19, d'une déclaration commune Siroky-Penn Nouth (président du Conseil cambodgien) sur le développement ultérieur de la coopération économique et la situation internationale. Le gouvernement tchécoslovaque déclare que la politique de stricte neutralité pratiquée par le Cambodge contribue largement à la stabilité de la paix dans le Sud-Est asiatique.

BELGIQUE

9. Le *Drapeau Rouge* publie la plate-forme du P.C.B. pour les élections législatives.
24. BRUXELLES : Festival (jusqu'au 31) du film soviétique.
25. Assemblée nationale de la Jeunesse communiste. Le congrès aura lieu le 5 avril.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

18. Appel du P.C.A. (interdit) : L'avenir du plan Rapacki dépend uniquement de l'attitude du gouvernement de Bonn.

ESPAGNE

- 11-12. Deuxième réunion du C.C. du Parti socialiste unifié de Catalogne. Rapport du secrétaire général Joseph Moix. Approbation à l'unanimité de la déclaration des douze partis communistes et du manifeste pour la paix des soixante-quatre partis. Appel aux travailleurs et aux peuples de toute l'Espagne pour qu'ils préparent une journée de réconciliation nationale.
20. Déclaration du Bureau politique du P.C. d'Espagne protestant contre l'arrestation de 44 citoyens : « C'est une tentative désespérée de la clique du général Franco pour freiner le développement des courants de réconciliation nationale, empêcher l'accord entre les forces politiques de droite et de

gauche sur lequel repose la possibilité d'un changement pacifique en Espagne... Le P.C. s'adresse de nouveau à toutes les forces politiques de droite et de gauche les appelant à la préparation d'une journée de réconciliation nationale. »

ARGENTINE

18. MOSCOU : Arrivée d'une mission commerciale argentine.
29. MOSCOU : Signature d'un accord commercial entre l'Argentine et l'U.R.S.S.

VÉNÉZUELA

23. Le contre-amiral Larrazabal, président de la junte militaire qui a renversé Perez Jimenez, déclare que tous les partis politiques pourront se reconstituer, « à l'exception du Parti communiste ».
- CARACAS : Un délégué du Parti communiste prend la parole au meeting organisé par la junte patriotique.
27. Jésus Faria, secrétaire général du P.C. vénézuélien, en prison depuis 1950, est libéré. Retour de Gustavo Machado, membre du Bureau du P.C.V., exilé au Mexique depuis 1950.

U.S.A.

11. NEW-YORK : John Gates, rédacteur en chef du *Daily Worker*, donne sa démission du P.C.
13. Le *Daily Worker* cesse de paraître.
27. WASHINGTON : Signature d'un accord entre l'U.R.S.S. et les U.S.A. sur les échanges culturels entre les deux pays.

INDONÉSIE

15. Le gouvernement indonésien sollicite un emprunt de 100 millions de dollars auprès de l'U.R.S.S. et un emprunt égal auprès d'une banque américaine.
- 17-18. BELGRADE : Conversations entre Soekarno et Tito. Tito appuiera le gouvernement et le peuple d'Indonésie dans la question de l'Irian occidentale. Les pays qui n'appartiennent à aucun bloc pourraient offrir une contribution importante au développement de la collaboration internationale et à la consolidation de la paix.
24. DJAKARTA : Arrivée de V. Siroky, président du Conseil tchécoslovaque.

BIRMANIE

9. M. U Kyaw Nyein, premier ministre birman, revenant d'un voyage en U.R.S.S. et en Chine, déclare que ces deux pays prêteront 6.500.000 livres sterling à la Birmanie pour construire deux barrages, une usine de matériel agricole et une filature.

EGYPTE

1. Fin de la conférence de solidarité afro-asiatique. Création d'une organisation permanente : le Conseil de Solidarité des peuples d'Afrique et d'Asie, dont le siège sera au Caire. Son secrétariat sera désigné par les délégations de l'Egypte, Cameroun, Chine, Ghana, Inde, Indonésie, Irak, Japon, Syrie et U.R.S.S.
6. Départ pour Moscou d'une délégation économique égyptienne chargée de négocier les modalités d'application de l'aide soviétique à l'Egypte.

SYRIE

5. DAMAS : Déclaration de Khalil Kallas, ministre de l'Economie : « Des modifications ont été apportées à l'accord économique syro-soviétique. La Syrie ne commencera à rembourser la valeur des machines et de l'équipement livrés par l'U.R.S.S. qu'un an après l'installation de ces machines. L'U.R.S.S. achètera à la Syrie 30.000 tonnes de coton et 100.000 tonnes de blé. »

IRAN

23. TÉHÉRAN : Ouverture du procès du « patriote iranien » Khosrow Rouzbeh, arrêté en juillet 1957. Télégramme de la Fédération internationale des Juristes démocrates.